

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA**

Dipartimento di Scienze Politiche
Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia
Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INFORMAZIONE ED EDITORIA

**GIORNALISMI E RAZZISMO:
COME IL LESSICO INFLUENZA IL PUBBLICO**

- Etica della comunicazione -

Relatore

Chiar.ma Prof.sa Mirella Pasini

Co-relatore

Chiar.mo Prof. Andrea Fabrizio Pirni

Candidata

Dott.ssa Veronica Rosazza Prin

A.A. 2017/2018

Indice

INTRODUZIONE	3
<i>Il pregiudizio</i>	5
<i>Cosa si deve intendere per razzismo</i>	7
EFFETTI SOCIALI DEI MEDIA	11
1.1 <i>Disincanto e rigetto: fake news e il loro influsso sulle società</i>	12
1.2 <i>I principali strumenti della comunicazione mediatica</i>	15
1.3 <i>Massmedialità e influenze sociali</i>	19
1.4 <i>Manipolazione e propaganda: i media al servizio di un bene inferiore</i>	28
1.5 <i>Ancora altri effetti dei media</i>	35
1.6 <i>L'informazione e lo show che fan la stessa danza</i>	36
LESSICO GIORNALISTICO E RAZZISMO	38
2.1 <i>Perché parliamo di lessico e non di linguaggio</i>	38
2.2 <i>Lessico, razzismo e deontologia</i>	40
2.3 <i>La rappresentazione della nazionalità nel giornalismo italiano</i>	43
GIORNALISMO E LESSICO: UN PERCORSO DI ANALISI A PARTIRE DAI TITOLI.....	53
3.1 <i>Il giornalista, la testata e la notizia</i>	54
3.2 <i>“Femminicidio”</i>	58
3.3 <i>“Stupro”</i>	67
3.4 <i>Coinvolgere con l'informazione: un po' di numeri</i>	76
APPENDICE.....	89
GIORNALISMO E LESSICO: ANALISI DEL DISCORSO.....	102
4.1 <i>Titolo sta a superficie, come articolo sta ad approfondimento</i>	103
4.2 <i>Violenza, politica e castrazione</i>	106
4.3 <i>Turismo, Bangladesh e Regina Coeli</i>	110
4.4 <i>Gip, rom e capitale</i>	115
4.5 <i>Grida, salvataggio e B.Z.O.M.</i>	119
4.6 <i>T-shirt, sopracciglia e diritto d'asilo</i>	122
4.7 <i>Italiani, Salerno e maschere</i>	125

ALTRI SVILUPPI? LA RICERCA SOCIALE	130
5.1 <i>Metodologie e ricerca sociale</i>	130
5.2 <i>Due parole in più sul focus group</i>	133
CONCLUSIONI	136
<i>Per un giornalismo etico: buone norme</i>	138
Indice delle immagini	142
Bibliografia	143
Sitografia parziale	144

*If you'd come today,
you would have reached a whole nation
Israel in 4 BC had no mass communication.*

(TIM RICE, *Superstar* – Jesus Christ Superstar)

INTRODUZIONE

Nel 2012 mi trovavo a Parigi per una vacanza. Bellissima città, Parigi. Città turistica, Parigi. E come in ogni città turistica, la domanda di rito, più o meno ovunque tu vada, è “Da dove vieni?”. Fu così che in negozietto, nel quartiere di Montmartre, mi sentii chiamare *mafiosa*.

Il pregiudizio etnico non è certamente una novità degli ultimi decenni e se lo stereotipo del diverso può a volte essere bonario e quasi simpatico (italiani, pizza e mandolino), spesso diviene un problema. All'interno delle società moderne, sempre più multiculturali, lo stereotipo può facilmente trasformarsi in pregiudizio e il pregiudizio in razzismo; ma cosa veicola questa evoluzione? Ogni qual volta si verifichi un fenomeno su ampia scala, quello stesso fenomeno avrà ricevuto, probabilmente, un grosso aiuto alla diffusione da parte dei mezzi di comunicazione di massa.

I mass media intercettano e rilanciano le tendenze della società, agevolandone la propagazione e dunque il consolidamento e la sedimentazione. Il pregiudizio e il razzismo non fanno qui eccezione ed è naturale supporre che proprio i media, di nuova e di vecchia generazione, possano giocare un ruolo importante nell'accrescimento di questi due fenomeni. «Dobbiamo conoscere esattamente come l'informazione o la pubblicità, i talk show o altri programmi sono coinvolti nella crescente tendenza all'etnocentrismo, se non proprio al razzismo, nelle società del nordovest»¹: questo scriveva Teun A. van Dijk già nel 1999 e la situazione nelle società europee e in quella italiana non è andata migliorando, sotto questo punto di vista.

I flussi migratori derivanti da sbarchi clandestini via mare in atto in Italia da una decina d'anni, con un primo notevole aumento tra il 2013 e il 2014, ha messo a dura prova le capacità d'accoglienza del nostro Paese ma anche lo spirito di integrazione della maggior parte degli individui. Nel corso del 2017 e del 2018 gli episodi di attacchi a sfondo razzista hanno conquistato sempre più posto all'interno delle agende delle varie testate giornalistiche (vedremo come non sempre la rappresentazione nei media sia indicativa di una variazione del dato reale) e nel settembre 2018 è stata annunciata un'indagine da parte dell'ONU allo scopo di «valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom»².

¹ T. A. VAN DIJK, “Media, Racism and Monitoring” in *International Media Monitoring*, Hampton Press, Cresskill - NJ - 1999, p. 307.

² *Migranti, l'Onu: “In Italia violenza e razzismo, manderemo una nostra squadra”* su ‘La Stampa’, 10 settembre 2018. URL: <https://www.lastampa.it/2018/09/10/esteri/migranti-lonu-in-italia-violenza-e-razzismo-manderemo-una-nostra-squadra->

Nei capitoli che seguono andremo ad analizzare alcune caratteristiche proprie del sistema mediatico italiano di oggi, nel tentativo di comprendere se sia possibile ritenere il lessico giornalistico in grado di influire in maniera rilevante sull'aumento del pregiudizio e degli atteggiamenti razzisti del pubblico. Per farlo, si prenderà in analisi principalmente la comunicazione giornalistica online: la maggior parte della popolazione italiana (oltre il 70%) ha accesso all'informazione attraverso le fonti internet³. Riteniamo infatti che per determinare se la comunicazione giornalistica italiana ricopre effettivamente questo ruolo di propulsore di pregiudizio e razzismo sia importante comprendere in che modo e in che misura la nazionalità degli stranieri in Italia viene rappresentata. Le due principali ipotesi da vagliare sono quella che vede il giornalista e la testata come protagonista attivo della tendenza al razzismo e quella che, invece, identifica questi come attori passivi. In un certo senso, vedremo, giungeremo a sostenere che la realtà dei fatti si trova, probabilmente, a svilupparsi in una via di mezzo tra queste due posizioni: le testate che prenderemo in considerazione rivelano alcune propensioni che è facile supporre sono in grado di fomentare il pregiudizio; d'altro canto, la chiave di lettura della nostra analisi gira proprio intorno al termine "fomentare", che è ben differente dal concetto di "far nascere".

Questa tesi è divisa in due parti: la prima si compone di due capitoli, nei quali vengono presentate le principali teorie sul ruolo dei mass media nella società e sui mezzi che gli stessi impiegano nello svolgimento della loro funzione informativa. La seconda parte, invece, presenta la ricerca che è stata compiuta nel tentativo di indagare il ruolo del giornalismo italiano sul propagarsi di pregiudizio e razzismo: nel capitolo III si vedrà un'analisi quantitativa dei titoli pubblicati da quattro diverse testate d'informazione nel triennio 2015-2018; il capitolo IV raccoglierà in sé, invece, l'analisi qualitativa dei testi degli stessi articoli, per comprendere se esistono – e, se sì, quali sono – le differenze sintattico-lessicali nella presentazione di notizie di cronaca in base alla nazionalità di chi ha commesso il reato. Infine, il capitolo V si configura come un'ipotesi di proseguimento dell'indagine, attraverso la conduzione di una ricerca sociale realizzata per mezzo di focus group.

Prima di procedere con la presentazione degli *Effetti sociali dei media* è necessario fare un po' di chiarezza su due termini che già fin qui abbiamo più volte utilizzato e che si pongono alla base non solo del nostro studio ma anche del ragionamento che lo sorregge.

[OxyorkkplfaNpZAgHnKHUN/pagina.html?zanpid=9417_1546089233_5e579782d9fd4312f95a4a473e6524b5](https://www.agcom.it/documents/10179/10214149/Studio-Ricerca+13-04-2018/4f2f5a5f-b76b-40f5-b07c-cb89359edecb?version=1.1)

³ AGCOM, "Osservatorio sulle testate online – Rapporto 2018". URL: <https://www.agcom.it/documents/10179/10214149/Studio-Ricerca+13-04-2018/4f2f5a5f-b76b-40f5-b07c-cb89359edecb?version=1.1> (29 dicembre 2018).

Il pregiudizio

La definizione di *pregiudizio* non è semplice da dare. Limitarsi ad affermare che il pregiudizio è un giudizio, un'opinione, su qualcosa o qualcuno prima che lo stesso giudizio o la stessa opinione siano verificati è corretto ma anche limitativo. Il mondo del pregiudizio è vasto, tanto sulla carta quanto nella pratica; ha origini antiche quanto quelle dell'essere umano e con esso si è evoluto; si estende verticalmente e orizzontalmente, andando a coprire – più o meno esplicitamente, più o meno sensibilmente – ogni popolazione e ogni epoca storica.

Secondo uno studio pubblicato da Kurzban e Leary nel 2001, la stigmatizzazione risponde a un bisogno evolutivo: «molte delle caratteristiche che portano a un'esclusione sociale basata sullo stigma sono non arbitrarie e derivano dall'adattamento evolutivo progettato per far sì che le persone evitino interazioni che potrebbero minarne la capacità di sopravvivenza (*fitness cost*)»⁴. In altre parole, l'essere umano è naturalmente portato a diffidare, se non addirittura rifuggire, da quelle persone che sono identificate come potenzialmente pericolose, stigmatizzate. Non dimenticando, certamente, che il concetto di *stigma*⁵ è differente da quello di *pregiudizio*, sarebbe possibile applicare il ragionamento anche per il colore della pelle, la fede religiosa, l'orientamento sessuale? Se così fosse, il pregiudizio troverebbe una giustificazione naturale al suo essere; se così fosse, se il colore della pelle potesse assumere le sembianze di un carattere stigmatizzante, bisognerebbe supporre che il pregiudizio rappresenti una naturale forma di difesa, messa in atto dall'istinto dell'essere umano. Attenzione: biologica, non razionale. Caratteristica distintiva dell'essere umano è infatti il raziocinio, la capacità di ragionare e applicare il pensiero logico all'istinto, subordinando il secondo al primo.

Pur accettando questa istintiva predisposizione al pregiudizio e la sua natura – potremmo quasi dire – di utilità, non viene meno la sua condizione fondante, ossia quella di un processo basato su un giudizio immotivato, «senza una ragione sufficiente»⁶. Aggiungiamo a questo anche il fatto, non di poca importanza, che il pregiudizio non è solamente di stampo negativo: un comune pregiudizio negativo è, per esempio, che gli africani abbiano un cattivo odore e una scarsa igiene personale. Allo stesso modo, però, è diffusa l'opinione che i giapponesi siano persone assolutamente a modo, dotate di un grande senso del dovere e di rispetto. Si tratta in questo caso di una forma di pregiudizio positivo; una forma meno sentita e certamente meno, o quasi per nulla, condannata ma il processo stereotipizzante è il

⁴ R. KURZBAN, M. R. LEARY, "Evolutionary origins of stigmatization: The functions of social exclusion", *Psychological Bulletin* 127, no. 2 (2001), p. 188.

⁵ Secondo il "Dizionario di sociologia" CLITT, uno stigma è un «segno distintivo, marchio dipendente dalla disapprovazione sociale di caratteristiche personali (dall'handicap fisico o mentale alla devianza); porta alla discriminazione e alla formazione di stereotipi».

⁶ G. W. ALLPORT, *La natura del pregiudizio*, La nuova Italia Editrice, Firenze 1973, p. 8.

medesimo. Nessuno dei due esempi qui proposti rispecchia infatti una verità assoluta: sono giudizi affettivi, formulati al di fuori di una sfera oggettiva.

Il pregiudizio gode poi di un'ulteriore arma volta a difendere se stesso dagli attacchi della ragione: l'esperienza. Come un bambino imparerà che il fuoco brucia dopo averlo toccato una volta sola, e come avrà difficoltà a distinguere, per i primi tempi, una zebra da una tigre una volta imparato che la prima possiede le strisce, allo stesso modo un'esperienza, positiva o negativa, può "insegnarci" qualcosa su persone o gruppi di persone. Anche in questo caso, potremmo assimilare stereotipi e pregiudizi a meccanismi evolutivi messi in atto dal nostro cervello per facilitare la nostra sopravvivenza. In fin dei conti, «uno stereotipo è un insieme di proprietà standard che caratterizza un tipo di individui, oggetti o azioni»⁷; e se la mia esperienza diretta mi ha insegnato che uno, due, tre, venti, cento africani emanano un cattivo odore? Sarò naturalmente portato a sviluppare l'equivalente pregiudizio negativo nei confronti di tutti gli africani. Allo stesso modo, dopo aver conosciuto uno, due, tre, venti, cento giapponesi rispettosi e ligi al dovere, sarò naturalmente predisposto a un pregiudizio positivo nei confronti di tutti i giapponesi. Discorso ancora a parte andrebbe fatto per quei pregiudizi che si sviluppano sulla base del "sentito dire", sulla base, cioè, dell'esperienza altrui: questa presuppone, da un lato, un alto grado di fiducia nei confronti di chi sostiene di aver vissuto una certa esperienza; dall'altro, presuppone, almeno in parte, una precedente predisposizione al pregiudizio nei confronti di persone che si ritengono accomunate da una o più caratteristiche a loro attribuite e che contribuiscono a aumentare il divario tra "noi" e "loro".

In ciascuno di questi casi, tuttavia, permane un punto cardine: la *generalizzazione*. Aver vissuto un'esperienza, negativa o positiva che sia, con una, due, tre, venti, cento persone accomunate da nazionalità, religione, provenienza, colore della pelle, sessualità o sesso ci legittima a attribuire le caratteristiche osservate a tutto il gruppo? La risposta è "ovviamente no". Così come un italiano non è mafioso per il solo fatto di essere italiano, un africano non ha un cattivo odore solo per il fatto di essere africano e un giapponese non è necessariamente educato solo per il fatto di essere giapponese: «pertanto ogni pregiudizio negativo formulato su questi gruppi nella loro globalità, strettamente parlando, è un esempio di pensiero calunnioso privo di ragione sufficiente». La generalizzazione muove dall'*induzione*, un procedimento logico fallace che consiste nel passare da asserzioni riferite a casi particolari a asserzioni valide universalmente. L'esempio migliore per spiegare per quale motivo le conclusioni tratte per mezzo di questo procedimento possono sempre rivelarsi false è rappresentato dalla favola del *tacchino induttivista*, di Bertrand Russell: un tacchino in un allevamento osservò che ogni mattina, alle ore 9, gli veniva portato del cibo. L'osservazione del fenomeno si protrasse per lungo tempo e portò il tacchino a

⁷ F. DOMANESCHI, C. PENCO, *Come non detto, usi e abusi dei sottintesi*, Edizioni Laterza, Bari 2016, p. 5.

concludere che ogni giorno, quali fossero le circostanze, alle 9 del mattino gli veniva consegnato del cibo. Si convinse così, nel tempo, di una legge universale riguardante l'infallibilità della consegna, ogni giorno, alle 9. Legge che venne smentita la mattina della Vigilia di Natale, quando il tacchino venne ucciso. Questo principio, applicato alla scienza, portò Karl Popper a formulare il metodo di falsificazione, che dovrebbe soppiantare quello di verifica; ma questo esula dal contenuto della tesi.

Il problema del pregiudizio è che «pochissimi tra i giudizi umani sono basati su un criterio di assoluta certezza»⁸ e quindi è assolutamente probabile che ulteriori esperienze falsifichino le conclusioni tratte dalle prime. Cosa accadrebbe alle nostre convinzioni pregiudiziali se dovessimo incontrare un africano con un ottimo odore o un giapponese assolutamente maleducato? È qui necessario operare una distinzione tra *atteggiamento* e *credenza*, dove il primo è il modo di rapportarsi di un individuo a persone appartenenti a categorie differenti dalla propria, mentre le credenze sono le convinzioni che lo stesso individuo ha nei loro confronti. In altre parole, se i fatti smentiscono la credenza, la stessa viene riformulata in modo tale da mantenere l'atteggiamento, il pregiudizio.

In fin dei conti, potremmo definire il pregiudizio come un atteggiamento, positivo o negativo, nei confronti di gruppi esterni e che trova le proprie basi in credenze e convinzioni non formulate sul principio di ragion sufficiente, ma sulla base di una generalizzazione. Questi atteggiamenti possono andare dal semplice evitare i contatti con individui verso cui si nutre un pregiudizio fino alla vera e propria persecuzione, passando per atti discriminatori.

Cosa si deve intendere per razzismo

Abbiamo visto come il concetto di *pregiudizio* sia ampio e non banale da sviluppare. Introduciamo ora un secondo termine, molto utilizzato e rivendicato: quello di *razzismo*. Nonostante il fatto che molto spesso questi due termini vengano confusi o utilizzati come sinonimi, intercorrono tra loro alcune differenze insormontabili. Se abbiamo definito il pregiudizio come un atteggiamento sviluppato sulla base di convinzioni, il razzismo risulta essere una realtà in parte sovrapponibile e, allo stesso tempo, completamente distante.

George Fredrickson, nel suo *Breve storia del razzismo*, individua la nascita del razzismo, in senso stretto, tra il Millequattro e il Millecinquecento, quando ci fu un graduale passaggio dalla semplice discriminazione religiosa all'applicazione del

⁸ G. W. ALLPORT, *La natura del pregiudizio*, cit., p. 10.

concetto di *limpieza de sangre* (purezza del sangue)⁹. Quella che veniva prima percepita come una distanza tra fedi divenne una questione ereditaria: la conversione non era più sufficiente per stabilire una parità tra popoli, poiché la fede “sbagliata” aveva ormai reso guasto il sangue del credente. In Spagna, verso la metà del XVI secolo, «vennero presto richiesti certificati di sangue puro per essere ammessi a molte organizzazioni e ordini ecclesiastici o secolari»¹⁰; dove per “sangue puro” si intende una discendenza religiosa, non etnica, incontaminata. Per continuare a citare Fredrickson, il concetto di *limpieza de sangre* applicato dagli spagnoli cristiani nei confronti degli ebrei, in special modo nell’arruolamento dei *conquistadores*, «rappresentò la stigmatizzazione di un intero gruppo etnico sulla base di deficienze che si supponeva non potessero essere sradicate dalla conversione o dall’assimilazione». In altre parole, la stigmatizzazione muoveva da basi “genetiche”, ante litteram; l’intero presupposto di differenza e di inferiorità traeva vita non più tanto da atteggiamenti, scelte o mancata integrazione, quanto piuttosto dalla natura stessa del discriminato.

Quanto detto finora si riferisce alle basi della discriminazione razziale nei confronti degli ebrei. Cosa potremmo dire del secondo “macro-gruppo” storicamente più discriminato, ossia le popolazioni africane? Se in un primo momento la conversione religiosa degli africani era vista dalla maggior parte degli europei cristiani come un esempio lampante della fraternità e uguaglianza dell’uomo di fronte a Dio, l’avvento dell’epoca della tratta degli schiavi mise sul piatto nuovi interrogativi. Se la conversione è in grado di sanare un principio di inferiorità dell’individuo, infatti, cadono tutti i presupposti della legittimità della schiavitù. Ecco allora che la discriminazione deve passare su un nuovo livello, uno più difficile da spodestare: il sangue. La supremazia degli europei sui popoli sud-sahariani trovò giustificazione nel *mito della maledizione di Cam*, figlio di Noè. La tradizione vuole infatti che sia Cam l’antenato dei popoli africani: dal momento che la sua discendenza fu colpita da una maledizione divina, tutti gli africani si fanno portatori della stessa attraverso il sangue – il che, si credeva, spiega ampiamente il colore scuro della loro pelle¹¹.

Miti e leggende a parte, ciò che caratterizza, per sua stessa natura, il razzismo è la convinzione di una differenza, se non addirittura di una condizione di inferiorità, ereditaria. Sebbene, come abbiamo visto, sia possibile trovare una sorta di giustificazione, pur sempre non razionale, al pregiudizio, lo stesso non vale in alcun modo per il razzismo. Non nell’epoca attuale e non alla luce delle – anche non troppo recenti – scoperte scientifiche in campo genetico. Ciò che suggerisce, di primo impatto, l’esistenza di differenti razze all’interno della nostra specie sono le diversità

⁹ G. FREDRICKSON, *Breve storia del razzismo. Teorie e pratiche della discriminazione razziale dal medioevo a oggi*, Donzelli editore, Pomezia 2016, pp. 20-22.

¹⁰ *Ibidem*, p. 22.

¹¹ *Ibidem*, pp. 34-37.

fenotipiche, ossia ciò che possiamo osservare, le caratteristiche visibili di un individuo. In questo caso, però, l'occhio trae in inganno: secondo quanto riporta il genetista Guido Barbujani nel suo saggio *Invece della razza*, il genoma di un essere umano differisce solo per lo 0,1% da quello di un qualsiasi altro individuo¹². Questo significa che non esiste alcun supporto scientifico alle teorie che identificano razze umane differenti. Ancora più: «se si estinguesse tutta l'umanità tranne una sola popolazione, andrebbe perso solo il 12% delle nostre varianti genetiche (cioè il 12% di quell'1 per mille del nostro genoma in cui esistono differenze fra diversi individui) mentre l'88% si conserverebbe»¹³. Tantomeno troviamo alcun supporto scientifico alle teorie che si premurano di premiare alcune razze come superiori e alcune altre come inferiori.

Possiamo definire il razzismo come il passo successivo al pregiudizio? In effetti, il salto è breve. Identificando una data caratteristica come propria di una certa popolazione, il sangue risulterà essere la via più ovvia per la sua trasmissione. Se, in aggiunta, la suddetta caratteristica ci è avversa, sarà semplice stabilire una gerarchia tra i popoli.

Adolf Hitler scriveva: «lo Stato nazionale deve ricuperare ciò che oggi, su questo campo, è trascurato da tutte le parti. Deve mettere la razza al centro della vita generale. Deve darsi pensiero di conservarla pura»¹⁴. E se nel nostro *oggi* siamo certi – o per lo meno, dovremmo esserlo – che una simile concezione di *razza* sia non solo inaccettabile ma anche, e soprattutto, non realistica, si fa largo quello che viene definito *razzismo culturale*¹⁵. Questa definizione tende a identificare l'atteggiamento prevenuto di chi sostiene sia impossibile la convivenza di due culture differenti; «nel momento in cui si pensa alle culture come gabbie, monoliti inscalfibili che non possono cambiare, si torna a una visione essenzialista biologica simile a quella del razzismo»¹⁶. In parole povere, l'espressione “razzismo culturale” evidenzia la degenerazione della percezione di difficoltà del *melting pot* in una nuova forma di legame cultura-sangue e, quindi, sangue-razza.

Che questa lettura delle difficoltà riscontrate nelle società multietniche sia accurata o sia portata all'estremo, che rispecchi la tendenza generale o solo di una parte della popolazione, è innegabile il rischio di un “ritorno” ai “vecchi” meccanismi di supremazia razziale. Si deve poi tenere in conto il fattore linguistico: la comune mal interpretazione dell'uso della razza in genetica continua a fomentare credenze

¹² M. AIME (a cura di), “Invece della razza” in *Contro il razzismo. Quattro ragionamenti*, Einaudi, Cles 2016, p. 19.

¹³ *Ibidem*, p. 21.

¹⁴ A. HITLER, *Mein Kampf*, Società Europea di Edizioni S.P.A. - il Giornale 2016, p. 79.

¹⁵ M. AIME (a cura di), *Contro il razzismo*, cit. pp. 43-67.

¹⁶ M. AIME, “Dalle radici alla tradizione: la costruzione del “noi” e dell’“altro” durante il convegno *Noi e loro. La retorica della polarizzazione divisiva da Aristotele a Frank Westerman. Giornate in onore di Flavio Baroncelli*, Genova, 28 novembre 2018.

razziste¹⁷. Il termine “razza” è infatti difficilmente sostituibile, al punto che è tutt’oggi presente nella nostra Costituzione (articolo 3)¹⁸.

¹⁷ M. YUPELL, D. ROBERTS, R. DESALLE, S. TISHKOFF, “Taking race out of human genetics”, *Science* 351, 05 Feb (2016): 564-565. URL: <http://science.sciencemag.org/content/351/6273/564>

¹⁸ «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.»

PRIMA PARTE

Teorie, studi e riflessioni sul ruolo dei media nello sviluppo della società e dei meccanismi che la compongono.

EFFETTI SOCIALI DEI MEDIA

Una ricerca condotta negli Stati Uniti alla fine del 1989 dalla celebre « Gallup » rivelò che il 70 per cento dei lettori non crede a quello che scrivono i giornalisti ed è convinto che la stampa sia falsa e bugiarda quasi quanto i politici, gli avvocati e i venditori di auto usate, le categorie più screditate.¹

Zucconi prosegue considerando che la stessa ricerca condotta in Italia avrebbe condotto alle stesse conclusioni.

Nel marzo 2018, i risultati di una ricerca intitolata “Fake News and Disinformation Online” sono stati pubblicati sul sito internet della Commissione Europea²: risulta che, ad oggi, il medium cui viene accordato il maggior grado di fiducia, da parte dei cittadini dell’Unione Europea, sia la radio (15%). Seguono televisione (12%), giornali cartacei (10%) e giornali online (5%). Le altre fonti online, come siti di hosting video e podcast o social network e applicazioni di messaggistica, guadagnano solamente il 2%, ciascuna, della *totally trust* (fiducia totale) degli intervistati. In linea con i risultati di fiducia, quelli di totale sfiducia (*don’t trust at all*) evidenziano che solo il 6% degli intervistati non si fida, in alcun modo, della radio; il dato sale all’8% per televisione e giornali cartacei, mentre raggiunge il 10% per il giornali online, il 16% per i siti di hosting video e podcast e il 18% per social network e applicazioni di messaggistica.

I dati relativi all’Italia indicano un andamento sostanzialmente assimilabile alla media degli utenti europei.

Italia: quanto ti fidi o non ti fidi delle news e dell’informazione forniti dai media?

Figura 1

Senza voler mettere in dubbio la comprovata avversa predisposizione del pubblico, italiano e non, verso la stampa e i giornalisti, è nostro dovere domandarci: siamo

¹ V. ZUCCONI, *Parola di giornalista. Viaggio lievemente indiscreto dentro la stampa italiana*, Rizzoli, Milano 1990, “Avvertenza”.

² EUROPEAN COMMISSION – PUBLIC OPINION, *Public Opinion*, “Fake News and Disinformation Online”, URL: <http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/information/surveyKy/2183> (27/09/2018).

realmente portati a dubitare di quanto viene pubblicato sui giornali, annunciato alla televisione o diffuso da testate giornalistiche online? E se sì, siamo pronti a dubitarne *sempre*?

È questo, in parte, il quesito intorno cui si sviluppa la presente tesi. Senza anticipare ragionamenti e possibili risultati, possiamo trarre una prima considerazione dalla formulazione stessa della domanda. Ossia: la mancanza di fiducia nei confronti del giornalismo rappresenta, di per sé, un effetto sociale dei media.

1.1 Disincanto e rigetto: fake news e il loro influsso sulle società

Viviamo nell'epoca della comunicazione, in cui i social network fanno da padrone su quasi ogni aspetto della vita umana (almeno in quelle parti del nostro pianeta in cui esiste uno sviluppo tecnologico su larga scala) e in cui ci troviamo subissati di informazioni. Una delle maggiori preoccupazioni manifestate non solo dai giornalisti ma anche da molti fruitori dell'informazione è il fenomeno delle *fake news*.

Definire le *fake news* come la disinformazione in rete è fuorviante: se volessimo tradurre l'espressione in italiano lo faremmo, probabilmente, ricorrendo al vecchio ma sempre caro concetto di "bufala". Stiamo parlando, insomma, di notizie false, travisate, estrapolate dal loro contesto originario o provvidenzialmente incomplete. Facciamo un esempio: nell'agosto 2017 l'Arcivescovo di Melbourne (Australia), Mons. Denis Hart, ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che la confessione è un incontro con Dio attraverso un sacerdote. Da allora, decine e decine di siti internet, in tutto il mondo (come il blog *Zapping2017*³, *laici.forumcommunity.net*⁴, *essere-informati.it*⁵, *Your News Wire*⁶), hanno rilanciato la notizia falsandola, sostenendo che il sacerdote avesse affermato che "la pedofilia è l'incontro spirituale con Dio". Purtroppo, in questo come in centinaia di altri casi, le smentite da parte di fonti più attendibili sembrano sortire scarso effetto: il botta e risposta pubblicato su *Avvenire*⁷, *Snopes*⁸ e *Bufale.net*⁹, per portare alcuni esempi.

³ Articolo pubblicato il 1 settembre 2018. Senza smentita in data 27/09/2018.

URL: <https://zapping2017.myblog.it/2018/09/01/e-sentite-questa-carogna-larcivescovo-di-melbourne-la-pedofilia-e-un-incontro-spirituale-con-dio-attraverso-il-prete-andrei-in-prigione-per-non-rivelare-gli-abusi-che-mi-vengono/>

⁴ Post pubblicato il 14 febbraio 2018, che guadagnato 788110 visite e 9 risposte, di cui 3 segnalazioni della bufala. L'autore, in data 27/09/2018, non ha ancora pubblicato una smentita.

URL: <https://laici.forumcommunity.net/?t=60561737>

⁵ Articolo senza smentita in data 27/09/2018.

URL: <https://www.essere-informati.it/arcivescovo-di-melbourne-la-pedofilia-e-un-incontro-spirituale-con-dio-attraverso-il-prete/>

⁶ Articolo pubblicato il 12 febbraio 2018 con il titolo: *Catholic Archbishop Says Pedophilia Is 'Spiritual Encounter With God'*. Ha ottenuto 96 like e 434 risposte. Articolo consultato in data 27/09/2018, ancora senza smentita ufficiale da parte del sito; successivamente rimosso (29 ottobre 2018). URL: <https://yournewswire.com/catholic-archbishop-pedophilia-god/>

⁷ M. TARQUINO, *Come attribuire una frase falsa e infame a un vescovo e non saper chiedere scusa*, Avvenire.it, 24 febbraio 2018. URL: <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/lettere-al-direttore-frase-falsa-senza-le-scuse-al-vescovo>

⁸ SNOPE.COM, *Did an Australian Archbishop Call Pedophilia a 'Spiritual Encounter With God'?*, 15 febbraio 2018. URL: <https://www.snopes.com/fact-check/archbishop-pedophilia-spiritual-encounter/>

⁹ BUFALE.NET, *BUFALA L'Arcivescovo di Melbourne: "La pedofilia è un incontro spirituale con Dio attraverso il prete"*, 4 settembre 2018. URL: <https://www.bufale.net/home/bufala-larcivescovo-di-melbourne-la-pedofilia-e-un-incontro-spirituale-con-dio-attraverso-il-prete/>

Un'altra "forma" di bufala (online ma non solo) è il *titolo acchiappaclik*: un titolo accattivante e solitamente fuorviante che convince il lettore ad accedere al sito per leggere l'articolo del secolo, e scoprire solo in seconda istanza che si tratta di un argomento banale o, comunque, non così clamoroso come volevano farci credere. Questo "trucchetto" è applicato da più o meno qualunque sito che si trovi presente anche sui social network: dal blog, alla testa giornalistica accreditata.

Non è un segreto che la maggior parte delle fake news provenga dal mondo online, troppo caotico, vacillante e rapido per permettere un'accurata analisi di ciò che è vero e ciò che è falso. I media tradizionali – giornali, televisione, radio – hanno o dovrebbero avere tempi meno serrati, che consentono (o dovrebbero consentire) loro di operare il cosiddetto *fact checking*, ossia «l'attività di investigare (un fatto, un contenuto, un avvenimento) per verificare i fatti prima di pubblicare una notizia»¹⁰. Purtroppo non è sempre così. Gli esempi più diffusi rimandano all'utilizzo o alla pubblicazione di immagini decontestualizzate e associate a vicende d'attualità: come il video trasmesso da 'TG3' l'11 dicembre 2017, attribuito a un'esplosione avvenuta nella città di New York in quegli stessi giorni e smascherato dalla trasmissione 'Striscia la Notizia'¹¹, come registrazione risalente all'anno precedente.

La natura "volatile" di internet corre spesso in aiuto agli strafalcioni giornalistici: una volta pubblicata una fake news o un contenuto discusso e controverso, la testa online può velocemente correggere l'errore o eliminare l'intero articolo, non lasciando praticamente traccia dell'accaduto. Emblematico e rappresentativo di questa capacità di eliminazione è il caso di un titolo decisamente fuori luogo pubblicato online dal 'Corriere della Sera' riguardo l'addio al nubilato della nota fashion blogger Chiara Ferragni; la giornalista aveva titolato il pezzo *Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche «sospia» (rotonde e felici)*, scatenando le ire della futura sposa per il commento, poco gentile e per nulla pertinente, sulla forma fisica delle "rotonde e felici". Data la visibilità della gaffe, il titolo è stato prontamente modificato in *Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche «sospia» (atletiche e felici)*, per poi approdare a un inoppugnabile *Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche «sospia»*¹². Per quanto riguarda ciò che viene pubblicato su carta stampata o trasmesso in televisione, invece, l'errore richiede, per forza di cose, una smentita. In un modo o nell'altro, però, le bufale sono sempre esistite e continuano a esistere dentro ogni mezzo di comunicazione.

Quindi chi *fa* le fake news? La risposta è "bene o male tutti". La differenza fondamentale consiste semplicemente nell'umile capacità di ammettere l'errore e chiedere scusa al pubblico. L'eliminazione di un contenuto online – ormai una prassi – non elimina, infatti, il problema; anzi: l'operazione non fa altro che minare la fiducia del lettore riguardo l'onestà della testata. Nel caso di correzioni, la prima versione, inoltre, rimarrà inevitabilmente la più letta, mentre l'eventuale smentita non riuscirà a farsi notare. Per questa ragione il fact checking è di vitale importanza, non solo per i giornalisti ma anche per chiunque si occupi di comunicazione.

¹⁰ B. SGARZI, *Social Media Journalism. Strategie e strumenti per creatori di contenuti e news*, Apogeo, Padova 2016, p. 119.

¹¹ Il video del servizio-smentita è disponibile sul sito internet ufficiale. URL: <http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/fake-o-half-fake-news-29996.shtml>

¹² M. T. VENEZIANI, *Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche «sospia»* in 'il Corriere della Sera', Sera', 14 luglio 2018 (modifica il 20 luglio 2018). URL: https://www.corriere.it/liberitutti/18_luglio_14/chiara-ferragni-capelli-rosa-amiche-sospia-rotonde-felici

E proprio di fiducia tratta questo paragrafo. «Siamo stati noi giornalisti ad aver abbandonato ogni tensione verso i principi etici e di obiettività che sono alla base della professione: abbiamo progressivamente sacrificato lo spirito di servizio nei confronti dei lettori per abbracciare un protagonismo da star», scrive Marco Pratellesi su Agi¹³. Se manca fiducia nei media tradizionali, dove bisogna riporla? O meglio: cosa ci rimane? Gli studi, così come quella generale e un po' inquietante sensazione che abbiamo tutti, concordano sulla risposta: tutto il resto.

Il world wide web offre gradi opportunità ma anche gradi pericoli. Diviene facile per il *citizen journalism* trasformarsi in un produttore seriale di bufale; è ancora più semplice che le bufale le produca chi ha interesse a diffondere *mala-informazione*. Se a questo sommiamo la mancata capacità – o, più spesso, mancata volontà – dei fruitori della rete di discernere ciò che è vero da ciò che è falso, o anche solo ciò che è plausibile da ciò che non lo è, il danno è presto fatto.

Possiamo poi aggiungere una considerazione pressoché universale: l'essere umano è naturalmente portato a dare maggiore o assoluto credito a fonti che confermino le proprie *opinioni preesistenti*. Un lettore politicamente orientato a destra difficilmente leggerà un quotidiano di sinistra; allo stesso modo, un lettore politicamente orientato a sinistra difficilmente leggerà un quotidiano di destra (*esposizione selettiva*); entrambi, daranno scarso credito alla parte avversa (*dissonanza cognitiva*)¹⁴. L'informazione che esula dalla politica non opera in modo differente: un uomo o una donna che abbracci teorie complottiste, difficilmente crederà allo sbarco sulla luna e gli/le sembrerà molto più plausibile che si tratti di un'enorme montatura, creata per uno scopo non meglio precisato.

Ecco dunque l'effetto che le fake news hanno sulla società. Il disincanto nei confronti delle informazioni fornite dai media tradizionali o dai canali ufficiali e il rigetto di qualcosa che smentisca le convinzioni personali creano una reazione a catena di falsità e false verità: la convinzione che il proprio intuito e un post di Facebook siano più affidabili di secoli di studi medici, il rifiuto della scienza e dell'esperienza a favore di certezze medievali, la pubblica indignazione e il sentirsi in diritto di avere opinioni più meritevoli di rispetto di qualunque altra persona al mondo, chiunque essa sia. E se Alexis de Tocqueville sarebbe portato a tranquillizzarci sul fatto che la convinzione dell'uomo democratico della propria personale infallibilità e la sua tendenza a immaginarsi come sufficiente e sé stesso siano processi naturali e ineluttabili nello sviluppo della democrazia (intesa in termini di uguaglianza delle condizioni)¹⁵, giornalisti, media e l'umanità intera devono farsi carico della piaga del nuovo millennio.

Sempre secondo quanto emerso dallo studio pubblicato dalla Commissione Europea, il 60% degli italiani intervistati percepisce le fake news come un problema, mentre il 58% ritiene che le stesse costituiscano un pericolo per la democrazia. La maggioranza degli italiani identifica, altresì, le autorità nazionali come i principali attori che dovrebbero attivarsi nella lotta alla *mala-informazione*, mentre giornalisti e organi di stampa si trovano entrambi al secondo posto. Quasi in linea con la media europea, noi italiani sembriamo ritenere che non sia compito del cittadino combattere

¹³ M. PRATELLESI, *La perdita di credibilità del giornalismo* in agi.it, 10 settembre 2017. URL: <https://www.agi.it/blog-italia/marco-pratellesi/la-perdita-di-credibilit-del-giornalismo2139459/post/2017-09-10/>

¹⁴ S. BENTIVEGNA, *Teorie delle comunicazioni di massa*, Editori Laterza, Bari 2008, pp. 28-31.

¹⁵ A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America – Libro II*, Utet, Varese 2010, pp. 589-590.

la diffusione delle fake news (25%): personalmente lo ritengo un dato preoccupante; quasi che l'intera questione non ci riguardasse appieno. Certo, Richard Fletcher e i suoi colleghi, nel loro studio *Measuring the reach of "fake news" and online disinformation in Europe*¹⁶, ci informano che in Italia, mensilmente, grandi testate online quali 'la Repubblica' e 'Corriere della Sera' guadagnano rispettivamente il 50,9% e il 47,7% degli utenti del web, mentre il principale sito di notizie false solamente il 3,1%. Un dato non allarmante ma senza dubbio neanche trascurabile.

Liquidare la questione come campo di intervento di qualcun altro pare un'opzione irresponsabile: la lotta alla disinformazione o alla scorretta informazione deve passare, necessariamente, prima di tutto dal pubblico. Alcune notizie *fake*, come la supposta dichiarazione di un'alta carica ecclesiastica a favore e giustificazione degli abusi sessuali sui minori, sono facilmente smascherabili per mezzo dell'*abilità critica*¹⁷, anche senza il supporto di strumenti estranei alla semplice logica. Altre notizie, invece, sono più subdole, più verosimili e, dunque, più convincenti sulla loro natura genuina. In questi casi un aiuto esterno potrebbe essere necessario e la stessa rete internet può facilmente tornarci utile; una semplice verifica su uno dei principali motori di ricerca dovrebbe bastare e, se non fosse sufficiente, possiamo sempre fare affidamento sui *fact checker*, o "smascheratori", di professione: sono ormai molti i siti che si preoccupano di smentire le notizie false che circolano online (alcuni li abbiamo già anche nominati).

1.2 I principali strumenti della comunicazione mediatica

Notizie false, acchiappaclik e maldestri tentativi di correzione a parte, i media hanno a loro disposizione ottimi strumenti e accorgimenti, utili a fornire un servizio che possiamo tranquillamente definire indispensabile.

Il più importante, fondamentale e di immediato riconoscimento tra questi strumenti è la parola: che si tratti di comunicare attraverso la televisione, la radio o ancor di più attraverso le pubblicazioni cartacee e online, la parola rimane la chiave della comunicazione. Naturalmente, con qualche specificità. Se è vero (e lo è) che *verba volant, scripta manent*, sarebbe impensabile proporre in un telegiornale o in un radiogiornale il contenuto pubblicato su un quotidiano: il pubblico di un giornale può permettersi il lusso di analizzare con attenzione il testo di una notizia, ripercorrerlo e riscorrerlo all'infinito, comprendere ogni singola parola stampata sulla carta. Il pubblico di televisione e radio, invece, no. Il pubblico di televisione e radio deve prestare attenzione e orecchio, consapevole che la parola, una volta persa, sarà persa per sempre. La tv ha poi, sulla radio, un vantaggio incredibile, costituito dall'uso dell'immagine: la narrazione si fa più complessa e articolata, la parola è

¹⁶ R. FLETCHER, A. CORNIA, L. GRAVES, AND R. KLEIS NIELSEN, "Measuring the reach of "fake news" and online disinformation in Europe" *Reuterd Institute* (Feb 2018). URL: <http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-02/Measuring%20the%20reach%20of%20fake%20news%20and%20online%20distribution%20in%20Europe%20CORRECT%20FLA%20G.pdf>

¹⁷ S. BENTIVEGNA, *Teorie delle comunicazioni di massa*, cit., pp. 20-28.

accompagnata da ciò che l'occhio suggerisce alla mente e il messaggio è veicolato con maggiore semplicità. Certo, neppure qui mancano gli errori: nel corso di un servizio riguardante i maltrattamenti operati in una casa di riposo, mandato in onda il 23 settembre 2018 dal TG5, è stata mostrata l'immagine di un'insegna appartenente a una struttura estranea ai fatti; errore riconosciuto e rettificato da Costanza Calabrese nell'edizione del 29 settembre successivo.

La comunicazione online si configura, in un certo senso, come una commistione tra le opportunità offerte da ciascuno degli altri medium: ipertestualità e spazi teoricamente infiniti rendono possibile la cosiddetta *crossmedialità*. In un articolo online troveremo – o potremmo trovare – un testo, delle immagini, un documento audio-video e dei *link*, dei collegamenti ad altri articoli che ci permettono di approfondire, comodamente e in autonomia, questo o quell'argomento.

Per quanto riguarda le differenze principali tra i testi pubblicati su supporti cartacei e quelli online, abbiamo già accennato alla differenza di "spazio". E sebbene i testi in rete siano potenzialmente illimitati, alcuni studiosi della comunicazione online sostengono la necessità di mantenersi brevi, in linea con la rapidità di fruizione che caratterizza il medium. Teoria controversa e contestata da molti, che suggeriscono, invece, di non presupporre una scarsa attenzione da parte dell'utente medio.¹⁸

Proponiamo un esempio di come la stessa notizia venga fornita diversamente in base al tipo di supporto utilizzato: per farlo si è scelta una notizia di cronaca che ha fatto molto parlare di sé, recente rispetto alla stesura di questo testo in modo da facilitare la ricerca di materiale significativo per il commento. Il fatto analizzato è l'arresto di un uomo di 40 anni, di nazionalità rumena, accusato di aver abusato sessualmente di una donna di 70 anni e di averla rapinata. La notizia è stata riportata da 'ANSA' in un articolo intitolato *Anziana violentata a Milano, un fermo*:

Il presunto autore della violenza sessuale e della rapina commessa il 21 settembre 2018 ai danni di una donna di 70 anni, a Milano, è stato fermato dalla Polizia di Stato. Ne ha dato notizia la Questura.

Si tratta di un cittadino rumeno di circa 40 anni con precedenti specifici. [...]

L'uomo era stato condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009. [...]¹⁹

Il pezzo conta un totale di 225 parole.

Monica Serra intitola invece *Anziana rapinata e violentata in casa a Milano, c'è un fermo* il suo articolo (329 parole) per 'La Stampa':

Lo aveva già fatto in passato. E da meno di due mesi era uscito di prigione. È stato catturato ieri pomeriggio a Quistello, nel Mantovano, l'uomo che, il 21 settembre scorso, ha rapinato e stuprato un'anziana in casa, nella periferia Nord di Milano, tra Affori e la Bovisasca. Si tratta

¹⁸ Si veda D. MAZZOCCO, *Giornalismo online. Crossmedialità, blogging e social network: i nuovi strumenti dell'informazione digitale*, Centro di documentazione giornalistica, Napoli 2006, pp.57-60.

¹⁹ F. CASSINELLI, *Anziana violentata a Milano, un fermo* in *ansa.it*, 1 ottobre 2018. URL: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/09/30/anziana-violentata-a-milano-un-fermo_598_da54c-47fb-4c89-93cf-7117dacaad5b.html

di un 42enne romeno, già condannato a 10 anni per aver abusato di una 30enne a Genova. [...] ²⁰

Ha durata 1:30 minuti il servizio realizzato da ‘TGcom24’, in cui compaiono videointerviste e immagini relative al fatto:

Prima il suo identikit, il DNA, le impronte digitali, poi l’arresto. Fermato un cittadino rumeno di 40 anni, con precedenti per violenza sessuale. Si tratta del presunto stupratore di un’anziana di 70 anni, rapinata e violentata nella sua casa il 21 settembre scorso [...] ²¹

Infine, la stessa notizia riportata da ‘GR1’ in 19 secondi:

L’uomo di nazionalità romena fermato dalla polizia perché sospettato di aver rapinato e violentato un’anziana a Milano era stato condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009. Secondo la questura era uscito dal carcere da meno di due mesi e si trovava a Milano dove frequentava dormitori e mense per i poveri. ²²

Possiamo notare sostanziali differenza di lunghezza, durata e approfondimento della notizia in termini di informazioni fornite al pubblico. Ma non solo.

Gli studi sulla comunicazione di massa, «dopo avere per decenni fatto riferimento a un pubblico dei media dai tratti largamente noti e apparentemente scontati», hanno «scoperto che esistono “pubblici” con gusti e palinsesti trasversali ai vari media, di difficile individuazione». ²³ Il mezzo di diffusione non è, infatti, l’unico strumento di cui media e giornalisti si possono servire per compiere il loro lavoro: come in un romanzo o in un film, la forma deve essere il più adatta possibile a una buona comunicazione. Sorvolando sull’indiscussa sovranità della regola delle 5W, lo *stile* che si decide di dare al proprio articolo – di giornale, di telegiornale o di radiogiornale – è decisivo al fine di determinare che tipo di impatto lo stesso avrà sul pubblico. Uno stile oggettivo regala un’atmosfera asettica e impersonale, quasi scientifica, alla narrazione, con l’effetto di convincere quasi completamente il lettore/lo spettatore/l’ascoltatore dell’assoluta oggettività e veridicità di quanto riportato. Se, invece, lo stile utilizzato è soggettivo, probabilmente il pubblico si sentirà maggiormente coinvolto, farà propria la notizia, gli sembrerà di viverla in prima persona.

Se lo stile delinea, dunque, non solo l’approccio del giornalista nei confronti della notizia, ma anche – e forse soprattutto – del pubblico nei confronti del fatto narrato, l’incipit dell’articolo mantiene una sua importanza fondamentale. Guardare i primi

²⁰ M. SERRA, *Anziana rapinata e violentata in casa a Milano, c’è un fermo* su [lastampa.it](https://www.lastampa.it/2018/09/30/milano/anziana-rapinata-e-violentata-in-casa-a-milano-c-un-fermo-6R4a7mxwr9ghDfeIujosCP/pagina.html), 30 settembre 2018. URL: <https://www.lastampa.it/2018/09/30/milano/anziana-rapinata-e-violentata-in-casa-a-milano-c-un-fermo-6R4a7mxwr9ghDfeIujosCP/pagina.html>

²¹ *Anziana rapinata e stuprata in casa a Milano, fermato 40enne romeno* su [tgcom24.mediaset.it](http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/anziana-rapinata-e-stuprata-in-casa-a-milano-fermato-40enne-romeno_3166233-201802a.shtml), 30 settembre 2018. URL: http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/anziana-rapinata-e-stuprata-in-casa-a-milano-fermato-40enne-romeno_3166233-201802a.shtml

²² S. PISELLI per GR1 del 30 settembre 2018, edizione delle 13:00. URL: <http://www.rai.tv/dl/grr/edizioni/ContentItem-5a1b22b8-1771-4b46-82ab-ab57db81135b.html>

²³ S. BENTIVEGNA, *Teorie delle comunicazioni di massa*, cit., p. 15.

83 secondi di *Guida Galattica per Autostoppisti* sarà sufficiente per renderci conto che si tratta di un film a carattere fantascientifico e umoristico, così come le sole famose note de *L'esorcista* non lascerebbero dubbi sulla sua natura horror. Lo stesso avviene nelle varie forme di giornalismo: il *lead* può svilupparsi secondo vari schemi (enunciazione, situazione, dichiarazione, interrogativo)²⁴ e ciascuno di questi ci rivela qualcosa del testo. Riprendendo come esempio gli articoli di cronaca riportati poco più in su, il lead di Monica Serra («Lo aveva già fatto in passato») e quello del 'TGcom24' («Prima il suo identikit, il DNA, le impronte digitali, poi l'arresto») creano un immediato coinvolgimento nel lettore/spettatore, un effetto narrativo quasi assimilabile a quello di un romanzo, di un racconto che promette di accompagnarci tra particolari e verità. Il lead radiofonico («L'uomo di nazionalità romena fermato dalla polizia») e quello di ANSA («Il presunto autore della violenza sessuale e della rapina») lasciano poco spazio all'immaginazione, proiettano i fruitori dell'informazione direttamente sui contenuti più rilevanti della notizia. Questo sottolinea, in un certo senso, l'impronta che si vuole lasciare sul pubblico. Vogliamo un lettore/spettatore/ascoltatore commosso dalla notizia? Lo vogliamo divertire o lo vogliamo allarmare? Puntiamo a tranquillizzarlo o vogliamo far "passare in sordina" il fatto che stiamo raccontando? Io stessa ho più volte applicato questi mezzi. Negli anni passati a lavorare nella redazione di un telegiornale ho potuto sfruttare testo, intonazione della voce, immagini, musica e montaggio per trasmettere commozione per la scomparsa di un amato membro della comunità, oppure – e allo stesso modo – per fornire informazioni oggettive e asettiche riguardo, ad esempio, la politica locale.

Parlando della cosiddetta *cronaca pura*, un giornalista dovrebbe attenersi al mero racconto dei fatti, senza comunicare al pubblico alcunché esuli dalla realtà oggettiva dei fatti. Insomma, il giornalista dovrebbe farsi verista. Regola fondamentale del giornalismo dovrebbe essere la scissione tra la notizia e l'opinione, eppure la legge che regola l'Ordinamento della Professione di Giornalista, la 69 del 1963, specifica che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di *critica*» (art.2), riportando al centro il ruolo educativo della stampa. Ciascuna delle due correnti rispecchia un diritto fondamentale del pubblico: da un lato, il diritto a non essere influenzato dal giudizio personale dell'intermediario riguardo un dato evento; dall'altro, il diritto alla riflessione, all'ampliamento del proprio punto di vista e della propria coscienza. Un giornalista che commenti e arricchisca di opinioni personali un articolo di cronaca politica certamente finirà per muovere una convincente critica a questa o quell'altra parte, intaccando l'obiettività di giudizio del lettore/spettatore/ascoltatore; d'altra parte, riportare un fatto di cronaca politica omettendo un'interpretazione renderebbe nullo, o quasi, il valore della stessa agli occhi di un pubblico non preparato sull'argomento. Il commento risulta essere, in questo caso, l'espressione di quel ruolo di "cane da guardia" del giornalismo sulla

²⁴ M. BOTTARO, *Metamorfosi della realtà. Le notizie negli old e nei new media*, ECIG, Genova 2016, pp. 80-84.

politica. Come far coesistere, allora, questi diritti senza farne prevalere uno sull'altro? La letteratura sull'argomento è ricca di opinioni contrastanti e, come sempre, il giusto equilibrio potrebbe verosimilmente trovarsi nel mezzo, affidato al buon senso e alla buona fede del giornalista.

Concludendo, sono molteplici gli strumenti che i media, qualunque sia la loro natura, possono impiegare per comunicare uno stesso fatto; ognuno di questi strumenti ha, poi, un effetto differente sul pubblico. Scrittura e esposizione (tanto più nel caso di radio e televisione, che godono anche del potere dell'*inflessione*) rappresentano, in fin dei conti, lo strumento dominante dell'informazione: sia che si utilizzi un medium testuale sia che se ne utilizzi uno più crossmediale, per chi fa informazione valgono le stesse regole comunicative del mondo della narrativa e, come in un romanzo, gli strumenti impiegati hanno lo stesso impatto. Senza dimenticare il fatto che i *mass media* hanno, come caratteristica principale e identificativa, la potenzialità di rivolgersi a un pubblico molto esteso, moltiplicando e moltiplicando ancora la capacità di ciò che comunicano di influire sulla società.

1.3 *Massmedialità e influenze sociali*

Abbiamo visto come la sfiducia del pubblico nei confronti di giornalisti e media sia, già di per sé, un effetto degli stessi sulla società. Ne esistono però anche altri: alcuni tristemente conosciuti, altri più sommersi.

Assuefazione alla violenza. Incominciamo questa breve analisi con un “tristemente conosciuto”: quante volte piangiamo di fronte a un telegiornale? Quante volte ci sentiamo mancare il fiato ascoltando la radio? Quante volte i brividi ci pervadono leggendo un quotidiano? Il mondo della comunicazione è passato in breve tempo dal circondarci all'essere parte di noi, ci è entrato dentro e, volenti o nolenti, non possiamo sottrarci alla mole di informazioni che, ogni giorno, ci investe. A questo si aggiunge una buona dose di quello che viene comunemente definito “allarmismo”, ossia quello stato di agitazione che il surplus di informazioni genera nelle masse; agitazione che, probabilmente, non siamo neanche più in grado di percepire. Farhad Manjoo, nel marzo 2018²⁵, pubblicava sul ‘The New York Times’ la sua interessante esperienza proprio in questo senso: si è accorto per caso di aver mancato quell'agitazione, quell'allarmismo e, felice dell'esperienza, ha deciso di tagliare fuori la *new* informazione e godere solo di quella vecchio stampo, dei quotidiani.

Si penserebbe che un aspetto così predominante e insistente nelle vite di miliardi di persone goda di un livello avanzato di controllo e di un certo grado di etica, eppure «i

²⁵ F. MANJOO, *For Two Months, I Got My News From Print Newspaper. Here's What I Learned* in ‘The New York Times’, 7 marzo 2018. URL: <https://www.nytimes.com/2018/03/07/technology/two-months-news-newspapers.html>

media producono e somministrano i loro contenuti senza alcuna verifica preventiva sulle possibili conseguenze che potrebbero suscitare nelle persone»²⁶. Per questo motivo la fabbrica dell'informazione sembra utilizzare come materia prima la violenza. Per questo motivo, alla violenza, ci siamo assuefatti. Il cervello di una persona adulta, generalmente, riceve e registra un numero infinito di scene di violenza – siano esse somministrate via video, audio o testuale – e questo non può che influenzare il nostro rapportarci con il mondo. La banalizzazione della violenza rende la stessa la norma: non ci sconvolgiamo nel venire a conoscenza di un omicidio, ci indigniamo ma non troppo di fronte a una violenza sessuale, urliamo allo scandalo ma non prendiamo precauzioni quando ci informano delle violenze fisiche perpetuate a danni di bambini e anziani in strutture specifiche. Viviamo la violenza come parte della vita e sembriamo accettarla come si accetta il sorgere del Sole. Enrico Cheli parla di *intossicazione emozionale*²⁷ per spiegare l'effetto che questa preminenza violenta nell'informazione (ma anche nel cinema e annessi) ha su di noi, descrivendo l'informazione come una medicina: utile e consigliata a piccole dosi, nociva o letale se assunta fuori controllo e in dosi massicce.

La violenza è così scontata, così parte delle nostre giornate che non mancano neppure i casi di cronaca in cui i reati sono commessi come si trattasse di sport, intrattenimento o *lifestyle*. Nell'agosto 2013 Christopher Lane, un ragazzo di 22 anni uscito di casa per andare a correre, venne ucciso in Oklahoma (USA) da tre ragazzi di 15, 16 e 17 anni: secondo quanto riporta 'CBS News', uno dei carnefici avrebbe dichiarato alla polizia «eravamo annoiati e non sapevamo cosa fare, così abbiamo deciso di uccidere qualcuno»²⁸. Voler «vedere che effetto fa»²⁹ è il movente di un caso tutto italiano: Luca Varani, di 23 anni, è stato ucciso nel marzo 2016 da due coetanei “annoiati”. Arso vivo, ancora, Ahmed Fdil, clochard vittima, il 13 dicembre 2017, della noia omicida di un 13enne e un 17enne, nel veronese³⁰.

Violenza e immigrazione. Continuiamo il riferimento all'interessante studio di Cheli: l'intossicazione emozionale deriva da stimoli che influenzano non solo il nostro rapporto con la violenza, ma anche il nostro benessere, producendo «stati cronici di tensione e chiusura che si riflettono sia sul nostro umore sia sullo stato di salute psicofisica, sia infine sulla qualità dei nostri rapporti con gli altri»³¹. Tenendo in

²⁶ E. CHELI, *Come difendersi dai media. Gli effetti indesiderati di giornali, radio, TV e internet*, La Lepre Edizioni, Roma 2011, p. 27.

²⁷ *Ibidem*, pp. 41-52.

²⁸ I. CARRERAS, *Christopher Lane, Australian baseball player, killed by "bored" Okla. teens, police say* in 'CBS News', 20 agosto 2013. URL: <https://www.cbsnews.com/news/christopher-lane-australian-baseball-player-killed-by-bored-okla-teens-police-say/>

²⁹ *Roma, ragazzo di 23 anni massacrato a coltellate durante un festino a base di droga. Fermati due amici* in 'Il Fatto Quotidiano', 6 marzo 2016. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/06/roma-ragazzo-di-23-anni-ucciso-in-casa-fermate-due-persone/2522698/>

³⁰ D. ZURLO, *Clochard carbonizzato, i due ragazzini lo fecero per noia. E il 13enne diceva: «Sogno di ammazzare una persona»* in 'il Mattino', 14 giugno 2018. URL: <https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/clochard-carbonizzato-ragazzini-fecero-noia-14-giugno-2018-3797162.html>

³¹ E. CHELI, *Come difendersi dai media*, cit., p. 32.

considerazione questa capacità dell'informazione e della comunicazione di influire su di noi e sui nostri rapporti, e tenendo a mente il fatto che la gran maggioranza delle notizie riportate dai media sono di carattere negativo, proviamo a immaginare cosa accadrebbe se la maggior parte di questa maggioranza di notizie a sfondo violento avesse come protagonista un immigrato. Avremo modo di vedere nel prossimo capitolo se è questo il caso del sistema mediatico italiano, ma, anche solo potenzialmente, l'effetto che una simile mole di informazioni potrebbe avere sul cervello di un adulto è rilevante. Lo stato di agitazione, di tensione, di *paura cronica*³² troverebbero una ragione principe, una causa primaria di facile individuazione, ossia gli autori dei crimini riportati: se la maggior parte delle notizie che mi creano (inconsiamente) agitazione e paura sono causate da immigrati, significa che se non ci fossero immigrati verrebbero commessi meno reati e io starei meglio. Se così fosse – ma, anche qui, avremo modo in seguito di approfondire meglio il discorso – come dovrebbero agire un giornalista e una testata di fronte a questa consapevolezza? Sarebbe corretto omettere la nazionalità dell'autore di un fatto criminoso? O sarebbe opportuno istituire una sorta di *par condicio criminal-etnica*?

Cosmopolitismo e distanze. Dall'ingresso nella storia dell'umanità dei mezzi di comunicazione di massa, il mondo si è fatto più piccolo. L'avvento della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, a metà del Millequattrocento, ha facilitato la circolazione delle nozioni e della cultura, al punto che Tocqueville³³ la identifica come uno dei fattori di sviluppo della democrazia. Pian piano, chi sapeva leggere si è potuto impadronire di informazioni riguardanti Paesi lontani e mai sentiti nominare e il fatto di avere a disposizione libri da leggere ha spinto chi non lo sapeva fare a imparare a farlo. Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante dalla prima rivoluzione del libro e la circolazione delle informazioni è ancora più semplice: l'11 settembre 2001 le testate giornalistiche televisive italiane furono in grado di fornire la notizia dell'attacco alle Torri Gemelle a circa un'ora di distanza dal fatto, servendosi di immagini riprese e trasmesse in diretta a quasi 7mila chilometri di distanza. Attraverso internet, possiamo bypassare la mediazione giornalistica italiana e fornirci direttamente da chi si trova sul luogo di un fatto, sia esso in Cambogia, in Bolivia o in Camerun. Ogni essere umano, uomo o donna, bambino o anziano, che si trovi a vivere in un Paese con un grado di sviluppo medio alto, è oggi un *cosmopolita*, un abitante del mondo nella sua interezza. Stando comodamente a casa, possiamo conoscere quanto accade in Canada, mangiare cibo tradizionale giapponese, comprare oli e essenze del Marocco e imparare il francese.

I media di nuova generazione accorciano le distanze e ci consentono di vivere in un mondo che è tutto nostro. O quasi. Per certi versi, manteniamo le distanze; certi Paesi non si avvicineranno mai abbastanza; certi eventi continueranno a essere “dall'altra

³² *Ibidem*, p. 46.

³³ A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America – Libro II*, cit., pp. 16-17.

parte del pianeta”. Nel momento in cui scrivo, sono in corso in Africa 10 conflitti armati³⁴: a proposito di quello in Mozambico, in atto da circa quattro anni, ‘Ansa.it’ non dedica un aggiornamento da mesi, salvo riportare alcune visite istituzionali e la notizia del crollo di un cumulo di rifiuti, a Maputo, che ha provocato una ventina di vittime nel febbraio 2018. Allo stesso modo, gli attentati a sfondo terroristico avvenuti a Parigi (*Strage del Bataclan*, nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2015) e a Nizza (14 luglio 2016), a Bruxelles (22 marzo 2016), a Londra (*Attacco a Westminster*, 22 marzo 2017) e a Barcellona (*Attentato su La Rambla*, 17 agosto 2017) hanno causato lo sconcerto generale, mentre gli attacchi di Tripoli (gennaio 2015), Beirut (novembre 2015), Baghdad (gennaio 2016), Quetta (ottobre 2016), al-Bab (febbraio 2017), Minya (maggio 2017), Mastung (luglio 2018) e le altre decine, centinaia di identica matrice sono passati quasi sotto silenzio. Nessun #JeSuisAfghanistan e nessuna bandiera yemenita come immagine profilo di Facebook.

I media ci regalano vicinanza e ci insegnano che nessun posto è mai troppo geograficamente distante. A meno che non si tratti di un luogo troppo *idealmente* distante. In quel caso, l’effetto sul pubblico si inverte e si distorce, allungando distanze che sarebbero facili da superare; ancora una volta, il modo in cui giornalisti e testate scelgono di trattare un argomento influenza la massa di lettori/spettatori/ascoltatori, agendo direttamente sulla percezione che abbiamo del mondo e degli avvenimenti.

Conformismo e autostima. Se i media hanno il potere di influire sulla percezione della massa del pubblico, possono fare lo stesso sull’individualità di ciascuno. Ciò che ci viene mostrato – e qui facciamo riferimento principalmente ai media visivi – ci modifica, non solo per le immagini cruente che ci vengono sottoposte ma anche per i modelli che ci vengono propinati. I media coprono, come abbiamo detto, la maggior parte del nostro tempo, che noi lo vogliamo o meno: conseguenza naturale è una rete condivisa di informazioni e punti di riferimento, «una spinta a conformarsi alle norme consolidate piuttosto che a innovarle»³⁵. Come il modello di Marilyn Monroe ispirava e incarnava l’ideale di bellezza degli anni Cinquanta (e gran parte degli anni a venire), noi oggi non possiamo che esser travolti da un moto di omologazione, causato dai nuovi modelli che i media ci propongono. Tutti sappiamo le stesse cose che tutti sanno, tutti amiamo le cose che tutti amano, tutti vorremmo apparire come tutti vorrebbero apparire. Belen è la nuova Marilyn e ci sentiamo schiacciati dal peso di non assomigliarle. Raul Bova è il nuovo Alain Delon e non possiamo fare nulla per essere un po’ più come lui.

Tutto sommato, questo aspetto dell’influenza dei media sulla società potrebbe sembrare poco rilevante, ma «la pressione sociale e la programmazione culturale [...]

³⁴ Secondo quanto riportato dal sito internet ‘Guerre nel mondo’, aggiornato al 30 settembre 2018. URL: <https://www.guerrenelmondo.it/?page=static1258218333>

³⁵ S. BENTIVEGNA, *Teorie delle comunicazioni di massa*, cit., p. 59.

ci spingono a diventare *qualcuno*, oppure, se non abbiamo forza e determinazione a sufficienza, ci fanno rassegnare a essere dei *nessuno*»³⁶. Infatti non è sufficiente la propensione a non essere influenzabili da mode e modelli, poiché la struttura stessa della società ci impone, attraverso una pressione e un giudizio onnipresenti, alcuni standard da rispettare per poterci sentire accettati. La televisione, infatti, risponde – tra le altre – a una necessità di tipo *relazionale*, poiché fornisce «le occasioni di comunicazione, vale a dire l’offerta di temi di discussione nonché la creazione di un terreno comune di interazione»³⁷.

Pensare, fare, distrarsi. Ciò che i media fanno è fornirci informazioni: non solo telegiornali, giornali e radiogiornali ma anche cinema, social network, televisione, libri. Ci parlano di guerre, di amore, di Paesi lontani, di arte, di violenza, di culture, di distruzione, di leggende e di storia. Qualunque mezzo utilizzato per comunicare, e ancora più per comunicare alla massa, ha come effetto quello di fornire nozioni preconfezionate al pubblico; questa caratteristica, portata all’estremo e senza l’uso etico e consapevole della comunicazione, può arrivare ad atrofizzare la capacità di ragionamento e pensiero del proprio pubblico. Concentrando l’attenzione sulla sola attività giornalistica, l’effetto appare evidente. Che si operi in buona o in malafede, molte delle nozioni che sarebbero utili per comprendere appieno una notizia – sia essa di cronaca, di politica, di costume – vengono tralasciate: anche qui, un po’ per mancanza di “spazio”, un po’ perché si reputa inutile fornire certi tecnicismi a un pubblico eterogeneo, che difficilmente potrebbe comprenderli o comunque esserne interessato. Certo, il ruolo del giornalista è quello di informare il pubblico e formarne una coscienza critica; ma questo avviene davvero? Sfogliando i quotidiani o facendo zapping sulle testate giornalistiche televisive, ci si può facilmente rendere conto che l’attività educativa si limita a orientare il giudizio del pubblico, verso l’una o verso l’altra direzione. Il risultato è che l’utente medio «viene trattato come soggetto essenzialmente passivo e incapace di capire da solo, di farsi una propria opinione – e tale viene mantenuto»³⁸. In questo modo la capacità di giudizio e di ragionamento del lettore/spettatore/ascoltatore non è stimolata, non viene esercitata ed è destinata a stagnare in un circolo vizioso di amorfia. Leggere e informarsi non risulta, in definitiva, essere sufficiente a comprendere i fatti, i meccanismi e le direzioni del mondo in cui viviamo, ma ci illudiamo che lo sia.

Più che l’azione educativa dei media, viene esercitata la loro funzione distrattiva: lungi dall’essere una stortura della comunicazione mediatica, se prende il sopravvento, questa proprietà fondante può divenire nociva. Il *neo-Colosseo* della contemporaneità canalizza l’attenzione del pubblico e «con la scusa di rispettare i gusti della massa non si fa altro che perpetuare una strategia sociale di antica data consistente nel mantenere buona e passiva la popolazione dandole, come si diceva

³⁶ E. CHELI, *Come difendersi dai media*, cit., p. 90.

³⁷ S. BENTIVEGNA, *Teorie delle comunicazioni di massa*, cit., p. 89.

³⁸ E. CHELI, *Come difendersi dai media*, cit., p. 116.

nell'antica Roma, *panem et circenses*»³⁹. I media rispettano i gusti ma non li elevano, bloccando la cultura della massa in uno stato di stallo e aberrante inconcludenza, omologando – nuovamente – la cultura dell'uno alla cultura di tutti. Anche attraverso questo meccanismo si opera un consolidamento dell'opinione pubblica, che non trova modo di liberarsi dalla gabbia in cui i mass media l'hanno fatta prigioniera. Così la comunicazione mediatica contemporanea realizza in sé il *dispotismo di tipo nuovo* tocquevilliano, incarnando quel «potere immenso e tutelare, che si incarica da solo di assicurare [a uomini simili e uguali] il godimento dei beni e di vegliare sulla loro sorte»⁴⁰. I mass media coprono con un mantello di informazione e inconsapevole sudditanza la folla dei pubblici, magari senza nemmeno essere a conoscenza di questa loro stessa capacità. La forma di dispotismo democratico che più di tutte spaventa Tocqueville, non parrebbe dunque essere oggi in mano a un singolo, a un partito, a un governo, ma in mano a un'istituzione che ha raggiunto lo status non per volontà ma per deriva. I media sono passati dall'essere strumento di potere a potere essi stessi, senza possederne la consapevolezza.

Come sempre, torno a insistere sulla responsabilità dei fruitori sugli effetti che la comunicazione mediatica ha su loro stessi. A differenza di quanto accade – e lo vedremo – in quei momenti storici in cui la comunicazione si trova a essere sotto l'esclusiva guida di un maestro sapiente e stratega, in cui l'azione dei media è studiata e programmata per colpire e convincere il pubblico, in periodi di libertà l'individuo ha pur sempre l'ultima parola, mantenendo fermo il superamento della *teoria ipodermica* e ampliandolo con una maggiore attribuzione di responsabilità al destinatario. Il lettore/spettatore/ascoltatore, una volta a conoscenza dei pericoli cui lo espone la comunicazione massmediatica, può autodeterminarsi, scegliere di non trovarsi a essere in balia di quella macchina complessa e incontrollata. Si tratta di un percorso non di facile attuazione: oltre allo sviluppo di un acuto spirito critico, sarebbe necessario alienare quella che abbiamo già definito come *dissonanza cognitiva*, affinare il fiuto per la manipolazione, prestare attenzione per l'indottrinamento involontario che giornalisti, testate e media in generale operano.

Ogni uomo è un'isola. Come abbiamo detto, i mass media – tanto più quelli di nuova generazione – portano all'umanità l'indubbio vantaggio di ridimensionare il mondo per farlo stare in uno schermo. Eppure a questo moto di espansione se ne affianca uno che amplifica lo spirito individualistico dell'uomo e della donna contemporanei; dove l'individualismo si configura come «un sentimento ponderato e tranquillo, che spinge ogni singolo cittadino ad appartarsi dalla massa dei suoi simili e a tenersi in disparte con la sua famiglia e i suoi amici; cosicché, dopo essersi creato una piccola società per conto proprio, abbandona volentieri la grande società a sé stessa»⁴¹. Se Tocqueville avesse potuto prevedere l'avvento della tecnologia come noi oggi la

³⁹ *Ibidem*, p. 122.

⁴⁰ A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America – Libro II*, cit., p. 812.

⁴¹ *Ibidem*, p. 589.

intendiamo, avrebbe dedicato un capitolo della sua opera principale a cercare di trovare un modo per arginare la disfatta della società: i *new media*, infatti, avvicinando il mondo a ogni singolo utente, allontanano la necessità del contatto. Chi usufruisce delle nuove forme di comunicazione mediatica (internet, social network, TV interattiva) è sempre più indipendente dai rapporti sociali e, paradossalmente, dai media stessi. Gli individui sono portati a un isolamento causato dal «sovraccarico di notizie che quotidianamente si riversa [su di loro, e che] può attivare così un ripiegamento nella vita privata, percepita come più tranquillizzante e più facilmente controllabile»⁴². I social network mettono i profili in contatto tra loro, trasformando il globo in un gomitolo di collegamenti e relazioni, ma rendono in qualche modo superflua la vecchia e “obsoleta” relazione sociale. Non è più necessario parlarsi, non è più necessario arrossire, non è più necessario mascherare rabbia, paura o sgomento. Non solo: anche giornalisti e testate sono superflui. Nessuno ha più veramente necessità della figura del giornalista che ricerchi la notizia, la elabori e la pubblichi: un po’ perché, come abbiamo visto nel paragrafo 1.1, non sempre la provenienza giornalistica è garanzia di verità e affidabilità; un po’ perché la sovrabbondanza di fonti fa sì che nessuna sia davvero indispensabile. Se a questo aggiungiamo il disimpegno del pubblico nella verifica delle notizie e il suo diffuso fare affidamento sulla voce che urla più forte e che è in linea con l’idea che già ci si è fatti, si ottiene un quadro sufficientemente completo del perché, ad oggi, nulla e nessuno sembra più essere di alcuna utilità al singolo.

Sono stati i media stessi a mettere alla portata del pubblico la *Fonte dell’eterna conoscenza* e ora uno dei più allarmanti argomenti di discussione parrebbe essere la deriva dell’attività giornalistica. I media hanno provocato un effetto di democratica indipendenza, con conseguente abbassamento della qualità dell’informazione (anche questo aveva previsto Tocqueville) e oggi bisogna fare i conti con una nuova realtà. Dunque: al bando gli allarmismi, viva l’evoluzione! Inutile lamentarsi del corso della storia, della società, della tecnologia che «richiede e nello stesso provoca mutamenti sociali e organizzativi»⁴³; inutile piangere sul giornalismo versato. Ciò che è necessario fare è procedere di pari passo a questa evoluzione e non fossilizzarsi su meccanismi passati e ormai obsoleti. Se anche realmente fossero nocivi (non per il giornalismo, ma per la più rilevante società), ormai non si può certo tornare indietro. Tutt’al più possiamo imparare a difenderci – la società, sempre; non il giornalismo – dagli eccessi di questa medicina, buona ma nociva. Un uso consapevole dei media, insegnato fin da bambini anche nelle scuole, potrebbe rivelarsi un ottimo compromesso per la pace dell’informazione: esattamente come per quanto abbiamo detto in proposito al fenomeno delle fake news, è di importanza fondamentale un nostro approccio attivo all’informazione; non possiamo permetterci il lusso di

⁴² S. BENTIVEGNA, *Teorie delle comunicazioni di massa*, cit., p. 58.

⁴³ A. BRIGGS, P. BURKE, *Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet*, Il Mulino, Bologna 2002, p. 230.

diventare ricettori muti e inerti di ciò che un despota nuovo e fuori controllo fornisce alle nostre menti.

Pubblicità, giudizio e pubblica piazza. Sfruttando nuovamente il paragone del giornalismo con il romanzo, ricordiamo che l'attività giornalistica, anche la più oggettiva, altro non è che il raccontare un avvenimento: il giornalista fornisce al pubblico ciò che gli serve di sapere su un fatto che non può – o non ha potuto – vivere in prima persona. Abbiamo già accennato al fatto che «il raccontare comporta sempre un filtrare, modificare, interpretare, anche involontariamente, quanto accaduto»⁴⁴ e a come, intenzionalmente o meno, l'attività giornalistica si trovi a influenzare il giudizio del pubblico su un certo fatto. A questo dobbiamo aggiungere anche la naturale propensione dell'essere umano a empatizzare con le situazioni di difficoltà e le categorie di persone percepite come più deboli: bambini, donne, anziani. Il risultato è un giudizio massificato e pressoché unanime sugli avvenimenti, specialmente di cronaca. L'intervento dei media su un fatto o su una data sfera dell'umano fa sì che il fatto o la sfera si arricchiscano di una caratteristica vantaggiosa e devastante allo stesso tempo: la pubblicità. La sfera privata cessa di esistere e se «i mezzi di comunicazione di massa possono [...] esercitare nei confronti dell'individuo una funzione di “attribuzione di *status* di prestigio»⁴⁵, nei casi di cronaca tutto viene lasciato in balia della pubblica piazza: il principio giuridico cardine del diritto, la presunzione di innocenza, si riduce fino quasi a sparire. Nessuno è più innocente fino a prova contraria; anzi, nessuno è più innocente. Nel mondo del *processo mediatico*, una parola è sufficiente per condannare un uomo e la *gogna mediatica* non torna mai sui propri passi. È sufficiente rivolgere uno sguardo al recente e duraturo caso #MeToo per rendersi conto del potere dei mass media sul garantismo: una sola accusa di molestia, anche riferita a un presunto fatto accaduto diversi anni prima, e la carriera di uomini e donne si disgrega sotto il peso di una caccia alle streghe potenzialmente senza fine. Naturalmente non si intende mettere in dubbio la bontà del movimento e i suoi effetti benefici sul corrotto mondo dello spettacolo (e non solo), ma le luci della ribalta accecano il principio secondo cui un'accusa deve rimanere tale fino al momento della condanna. E se la condanna non dovesse mai arrivare? Se si scoprisse, infine, che l'accusa era infondata? Poco importerebbe perché la “giustizia”, quella pubblica, quella che conta davvero, avrebbe già fatto il suo corso, pronunciandosi a sfavore del *colpevole fino a prova contraria*.

Di casi accertati di questo genere è ricca la storia recente. Esempio eclatante e sconvolgente riguarda il tentato omicidio di *Valentina Pitzalis*, sopravvissuta all'aggressione da parte del marito, Manuel Piredda, il 17 aprile 2011. L'uomo, dopo averla attirata in casa, l'ha cosparsa di cherosene e le ha dato fuoco, rimanendo ucciso, travolto dalle fiamme; Valentina è sopravvissuta, con un'invalidità del 100%,

⁴⁴ E. CHELI, *Come difendersi dai media*, cit., p. 102.

⁴⁵ S. BENTIVEGNA, *Teorie delle comunicazioni di massa*, cit., p. 57.

ed è oggi uno dei simboli della lotta al femminicidio. L'aggressione, il trauma, l'invalidità e i vari interventi subiti non sono stati il culmine della sua tragica esperienza: Valentina ha dovuto, per anni, difendersi dall'accusa di essere stata lei ad appiccare il rogo e a uccidere il marito. Tralasciando la pur rilevante vicenda giudiziaria (conclusasi con la conferma dell'innocenza di Valentina), prendiamo qui in considerazione il caos mediatico mosso dalle contro-accuse della famiglia Piredda-Mancuso: una battaglia nata a colpi di social e cui hanno aderito alcuni siti online; il gruppo pubblico "La Voce di Manuel Piredda", su Facebook, conta 4.928 membri iscritti⁴⁶, è amministrato dalla famiglia di Manuel e raccoglie il sostegno, soprattutto femminile, di chi crede nella colpevolezza di quella che la legge ha più volte stabilito essere la vittima. Insomma, la battaglia legale e medica non sembra essere sufficiente: la gogna mediatica colpisce e lo fa duramente. Considerando i social network come veri e propri media di nuova generazione, ricordiamo ancora l'effetto devastante che hanno avuto su *Tiziana Cantone*, la donna di 31 anni che si è tolta la vita nel settembre 2016, dopo anni di persecuzione a causa della non autorizzata diffusione sul web di un video hard che la vedeva protagonista. Un attacco perpetrato non solo dalla crudeltà fuori controllo del popolo di internet, ma anche da giornali come 'Il Fatto Quotidiano'⁴⁷, dal canale radiofonico Radio DeeJay, da personaggi dello spettacolo, dello sport, della musica e addirittura da magliette messe in commercio con il tragico "tormentone".

Naturalmente, nel momento in cui un fatto o una sfera raggiungono pubblicità e diffusione di massa, gli effetti sono sia positivi sia negativi. Pensiamo alla pressione esercitata – specialmente – dalle televisioni sul *Delitto di Avetrana*, che vide assassinata, il 26 agosto 2010, Sarah Scazzi, di soli 15 anni. L'intervento dei media ha concentrato l'attenzione non tanto sul reo confesso "zio" Michele Misseri, quanto su sua moglie Cosima, zia della vittima, e sulla figlia Sabrina, cugina, poi condannate in via definitiva nel 2017 come esecutrici dell'omicidio. Michele Misseri venne condannato a 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. Di rilevanza fondamentale ebbero alcune interviste televisive rilasciate dalle imputate, nelle quali contraddicevano le dichiarazioni rilasciate in sede di udienza: ecco dunque che i media rivelano la loro capacità di svolgere una funzione positiva – in questo caso – per le indagini. Chi si sentirebbe a proprio agio durante un interrogatorio di polizia? Figurarsi se si è accusati di omicidio. La televisione, come anche tutti gli altri mezzi di comunicazione di massa, operano invece uno strano e condivisibile fascino sull'essere umano: la fama. Che sia nel bene o nel male, è molto facile che un uomo o una donna qualunque si faccia ammaliare dal

⁴⁶ Dato aggiornato al 6 ottobre 2018.

⁴⁷ La testata ha successivamente cancellato l'articolo – in cui si supponeva che il suo caso potesse essere un'operazione di marketing per una futura pornstar – e chiesto scusa per il ruolo che lo stesso aveva giocato nella vicenda.

P. GOMEZ, *Tiziana Cantone: il caso sul web, il suicidio e le nostre negligenze* su 'ilfattoquotidiano.it', 14 settembre 2016. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/14/tiziana-cantone-il-caso-sul-web-il-suicidio-e-le-nostre-negligenze/3032639/>

corteggiamento dei media, sia più ben disposto a parlare, magari a “lasciarsi andare” e a rivelare, in questa o quell’altra dichiarazione, dettagli o aspetti sulla vicenda cui presterebbe molta più attenzione in un interrogatorio ufficiale.

1.4 Manipolazione e propaganda: i media al servizio di un bene inferiore

Paragrafo a parte meritano due altre influenze, molto rilevanti, dei media sulla società: quando comparve per la prima volta il concetto di *massa*, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, essa veniva studiata come oggetto sociale a sé stante, non formata dalla somma degli individui, e «prevaleva una concezione della [stessa] manipolabile e portatrice di una sorta di istinto di sottomissione»⁴⁸. Anche se successivamente si è giunti a formulare teorie che riconoscono l’importanza degli individui che compongono la massa e delle loro scelte, in uno schema di interazione tra emittente e destinatario a sostituzione del *modello matematico-informazionale*, è indubbia la rilevanza della capacità manipolatoria dei media. L’epoca dei totalitarismi sembra ancora essere dietro le porte, eppure gli anni Duemila si collocano sufficientemente distanti dalla stessa per poterla osservare con sguardo critico.

Tzvetan Todorov individua⁴⁹ le caratteristiche che compongono il totalitarismo; possiamo riassumerle in 14 punti:

- 1) Il totalitarismo respinge l’autonomia del singolo: «non è più l’io di ciascun individuo che in questo caso è valorizzato, ma io *noi* del gruppo».
- 2) Il pluralismo diviene monismo.
- 3) «L’individuo deve rendere conforme alla norma pubblica la totalità della propria esistenza, comprese le sue credenze, i suoi gusti e le sue amicizie».
- 4) Viene stabilito il dogma di Stato.
- 5) Vengono avviate le nazionalizzazioni della sfera economica.
- 6) Il regime istituito è a partito unico.
- 7) «L’unificazione condiziona la gerarchia sociale».
- 8) Il regime totalitario instaura un controllo totale su tutti i media.
- 9) Non è permessa «l’espressione di alcuna opinione dissidente».
- 10) Lo Stato totalitario mantiene il monopolio dell’educazione e della violenza legittima.
- 11) Viene meno la separazione tra ideologia e politica; la causa da perpetrare giunge a coincidere con la volontà del potere stesso.
- 12) L’*autonomia collettiva* viene svuotata di significato.

⁴⁸ S. BENTIVEGNA, *Teorie delle comunicazioni di massa*, cit., p. 8.

⁴⁹ T. TODOROV, *Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico*, Garzanti, Milano 2001, pp. 24-31.

- 13) «Il totalitarismo contiene una promessa di pienezza, di vita armoniosa e di felicità».
- 14) «Il totalitarismo teorico è un utopismo».

Il motivo per cui si è voluto iniziare questo paragrafo con una definizione strutturata di totalitarismo è che è questa la forma di governo in cui la macchina della *propaganda* si fa più evidente; i 14 punti di Todorov ne sono una dimostrazione. Il totalitarismo si differenzia da una “semplice” dittatura proprio per l’uso sistematico della propaganda per la creazione e il mantenimento del consenso: il totale accentramento ideologico del regime sarebbe quasi esclusivamente e indipendentemente sufficiente a sorreggere il regime stesso, a differenza di quanto avviene in una dittatura, sorretta principalmente dall’uso della forza. Storicamente, gli unici due totalitarismi sono stati (per ora) il nazismo di Hitler in Germania e il comunismo di Stalin in URSS; nella definizione può essere incluso anche il fascismo di Mussolini, sebbene il regime italiano debba essere considerato una dittatura imperfetta: quasi tutte le caratteristiche principali del totalitarismo hanno infatti trovato compimento durante il Ventennio, ma è anche vero che il potere del Duce è sempre stato formalmente sottomesso all’approvazione e alla nomina del re. Nonostante questa precisazione, concentreremo la nostra analisi principalmente sul caso italiano.

Come fa notare Pierluigi Allotti, «salito al potere nell’ottobre 1922 dopo una brillante carriera nel giornalismo militante, Mussolini era ben consapevole dell’importanza assunta dalla stampa nella società come moderno mezzo di comunicazione di massa»⁵⁰. Nulla da stupirsi dunque della rilevanza centrale che proprio la comunicazione assunse nella vita del regime. Nel 1924, infatti, venne istituito dal regime fascista il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Fascisti e, quattro anni più tardi, nacque l’albo professionale. Anche lo studio universitario dell’attività giornalistica è da attribuire all’azione del regime, che fece istituire, negli anni Venti, la cattedra di Storia del giornalismo presso l’Università di Perugia: Paolo Orano, titolare dell’insegnamento, portò gli studi sull’opinione pubblica in Italia⁵¹. Si manifesta così, già dai primi anni della dittatura italiana, una forte volontà di *controllo totale sui media*, perfezionata nel corso degli anni e giunta a quella minuziosa macchina di propaganda schierata durante le guerre degli anni Trenta, ombra di Mussolini nella costruzione di un’immagine forte e idealizzata del Duce, promotrice delle leggi razziali dal 5 settembre 1938 e sostenitrice della causa italo-tedesca durante la Guerra. Riportiamo, a titolo di esempio del supporto della stampa al regime, l’articolo pubblicato su ‘La Stampa’ il 17 marzo 1937 in occasione del viaggio di Mussolini a Tripoli:

⁵⁰ P. ALLOTTI, *Giornalisti di regime. La stampa italiana tra fascismo e antifascismo (1922-1948)*, Carocci editore, Urbino 2012, p. 23.

⁵¹ *Ibidem*, pp. 32-34.

«Intelligente e fine, il popolo arabo ha riconosciuto nel grande e potente Capo venuto d'oltre mare i segni del comando. A quell'uomo saldo e forte, che passa in mezzo a loro con la persona eretta, che li saluta con parole brevi e penetranti come una spada, gli arabi offrono un impeto di confidente gratitudine per le sue opere già realizzate la loro fedeltà illimitata»⁵².

Queste poche righe mettono in risalto non solo l'entità dell'appoggio – spontaneo o obbligato – dei media al Duce ma anche l'efficacia dell'azione propagandistica: anche il popolo conquistato riconosce l'onore e la potenza del Capo del Governo, poiché la sua potenza, il suo onore e il suo impegno per il popolo dell'Impero sono caratteristiche oggettive e innegabili, sotto gli occhi di tutti.

Stampa ma non solo: tutti i mezzi di comunicazione di massa corrono in aiuto al regime, compreso il cinema. Risale al 22 novembre 1940 il cinegiornale dell'Istituto Luce che recitava:

«18 novembre. Italiani, ricordate: cinque anni orsono l'Inghilterra, d'accordo con la Francia, organizzava per mezzo della Società delle Nazioni l'assedio economico contro l'Italia. Il fallimento delle sanzioni fu la prima e irreparabile sconfitta delle demo-plutocrazie coalizzate contro di noi. Quanto cammino in soli cinque anni! L'autarchia presagita dal Duce, e con la Battaglia del Grano già vittoriosamente realizzata nel più vitale settore della produzione, attuerà in un quinquennio il miracolo della nostra indipendenza economica. [...]»⁵³.

9 minuti e 43 secondi di propaganda cinematografica che mostrano l'iscrizione a ricordo delle sanzioni⁵⁴, le parole “autarchia”, “ferro”, “acciaio”, “carbone”, “metano”, “fibre tessili”; “prodotti chimici”, “energia elettrica” che sfilano sullo schermo, insegne fasciste, soldati, missioni, il Duce stesso e folle esultanti. Solo uno dei molti esempi di come i mass media dell'epoca promuovessero e sostenessero l'operato del regime, la figura del Duce e *la promessa di pienezza, di vita armoniosa e di felicità* del fascismo.

Nel 1934 venne prodotto *Vecchia guardia*⁵⁵, un film ricco di significati e simboli che esaltavano il fascismo e il regime: ottimo esempio di cinema propagandistico, la pellicola celebra l'avvento del fascismo come la rinascita di un'Italia schiacciata

⁵² E. MATTEI, *Giovinetta del Duce* su ‘La Stampa’, 17 marzo 1937, secondo quanto riportato in P. ALLOTTI, op. cit., p.83.

⁵³ ARCHIVIO LUCE, “18 NOVEMBRE. Roma - Palazzo Venezia: il discorso pronunciato dal Duce ai gerarchi del Partito nell'annuale delle sanzioni”. URL: <https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000013652/2/18-novembre-roma-palazzo-venezia-discorso-pronunciato-dal-duce-ai-gerarchi-del-partito-nell-annuale-sanzioni.html?startPage=0> (24 ottobre 2018).

⁵⁴ Si legge: «XVIII novembre MCMXXXV XIV. A ricordo dell'assedio perché resti documentata nei secoli l'enorme ingiustizia consumata contro l'Italia alla quale tanto deve la civiltà di tutti i continenti».

⁵⁵ Regia di Alessandro Blasetti, sceneggiatura di Giuseppe Zucca.

dalla “minaccia rossa”, il sacrificio della vita stessa per il bene superiore⁵⁶, la passione per la guerra, il fascio come risoluzione del male, la demonizzazione delle correnti comuniste e l’attaccamento alle radici, alla cultura e alla nazionalità italiana. La simbologia è forte, i richiami sono immediati e semplici da cogliere; in sottofondo, gli inni fascisti. Dal punto di vista cinematografico, *Vecchia guardia* è un ottimo film, ricco di tutti quegli elementi che rendono la pellicola di Blasetti un’eccellente espressione del mezzo cinematografico. Dal punto di vista propagandistico, *Vecchia guardia* rappresenta uno dei migliori esempi di come la comunicazione mediatica possa colpire il pubblico e influenzarlo.

Importantissime, anche, televisione e radio. Impossibile dimenticare il discorso trasmesso via radio tenuto da Mussolini il 10 giugno 1940 da Palazzo Venezia, a Roma, in cui annunciava l’entrata in guerra contro Francia e Inghilterra; ogni singolo aspetto del discorso è studiato nei minimi dettagli: le parole, l’inflessione, la postura, il tono e il volume della voce. Non per niente, in *Mein Kampf*, Adolf Hitler scriveva della parola: «questa solo è in grado di addurre grandi rivolgimenti, e ciò per motivi d’ordine psicologico»⁵⁷. Sempre Hitler, sempre nel *Mein Kampf*, redige una sorta di riassunto degli elementi che vanno a comporre una buona propaganda, a testimonianza della sua capacità, in seguito ampiamente dimostrata, di coinvolgere le folle e di veicolare la sua politica fino a convincere la grande massa degli ascoltatori a farla propria. Certo, sia Hitler, sia Mussolini, sia Stalin – così come tutti i comandanti della storia – trovarono la loro grande fortuna in elementi contingenti, che esulano dalla loro capacità e volontà ma che sono stati in grado di cogliere per raggiungere scopi ben precisi; eppure permane l’attività di convincimento, poiché senza il consenso non si ottiene il successo, pressoché indiscusso, dei totalitarismi.

Se la parola è fondamentale, l’immagine non è da meno. Da sempre, le illustrazioni accompagnano la storia dell’umanità in quanto potente mezzo di comunicazione: dai dipinti a sfondo religioso utili per veicolare le sacre Scritture a un ampio e illetterato pubblico, alle vignette satirico-divulgative della Rivoluzione Francese; allo stesso modo, la propaganda non può in alcun modo sottrarsi a un così potente strumento. Caso forse più esemplificativo della potenza dell’immagine, non si può qui non nominare il famoso manifesto che vede raffigurato Stalin nel gesto di sollevare un bambino che porta la bandiera comunista e un mazzo di fiori: il dittatore diviene padre benevolo, pronto a mettersi al servizio del suo popolo, per elevare lo stesso e gli ideali della Rivoluzione. L’immagine del bambino, utilizzato come simbolo della vita indifesa e del futuro, fa parte di una lunga e sfruttata tradizione, dalla innegabile capacità comunicativa: non per nulla, ancora oggi, la frase che tradizionalmente

⁵⁶ Interpretato da Franco Brambilla, il personaggio del piccolo Mario, uno dei protagonisti del film, viene ucciso dai socialisti durante uno scontro. Il simbolo del sacrificio da compiere per la vittoria della “luce”, del fascio, all’alba della Marcia su Roma, rimane forse il punto focale della pellicola: Adolf Hitler volle incontrare l’eroe di *Vecchia guardia*.

⁵⁷ A. HITLER, *Mein Kampf*, cit., p. 160-161.

meglio esprime l'atteggiamento di politici e potenti è «stringere mani e baciare bambini».

I totalitarismi e le dittature non esauriscono in sé gli esempi di propaganda; ogni attività umana necessita di approvazione sociale per sopravvivere, tanto più se si tratta di associazioni private o attività pubbliche. Durante gli ultimi anni d'Ancien Régime, quando il clima di fermento già preannunciava la Rivoluzione, era divenuta consuetudine pubblicare i *cahiers de doléances*, dei quadernetti solitamente anonimi o pubblicati sotto falso nome in cui venivano mosse lamentele e accuse ad aristocrazia e clero: lo scopo era quello di far crescere il malcontento o – se volgiamo – la consapevolezza dei limiti e soprusi delle prime due classi, e quindi di propagandare gli ideali di uguaglianza e democrazia che, di lì a poco, avrebbero modificato la storia dell'umanità.

La legittimazione da parte dell'opinione pubblica è così importante che, negli anni, i governi di tutto il mondo si sono adoperati per ottenere, in un modo o nell'altro, il consenso popolare in tema di politica estera. In particolare, a seguito della disfatta statunitense in Vietnam si sviluppò quella discutibile pratica denominata *news management*. Letteralmente “gestione delle notizie”, il news management «si presenta come collaborativo nei confronti degli organi di informazione, fingendo di voler venire incontro alle loro esigenze, che conosce a fondo e che in realtà sfrutta abilmente per veicolare messaggi graditi»⁵⁸. Una comunicazione «costantemente attiva», istituzionale e approvata, in grado di manipolare sottilmente l'informazione mediatica. È infatti vero che «la manipolazione consapevole e intelligente, delle opinioni e delle abitudini delle masse svolge un ruolo importante in una società democratica»⁵⁹. È talmente vero che accade persino che i ruoli si ribaltino: l'approvazione da parte dell'opinione pubblica non è più finalizzata all'intervento armato, ma è l'intervento armato a essere finalizzato all'ottenimento del consenso da parte dell'opinione pubblica. Se a seguito dell'attacco alle Torri Gemelle «occorreva risarcire subito una opinione pubblica americana profondamente umiliata e l'unico modo per farlo subito era quello di riproporre una Paleoguerra»⁶⁰, vale la pena riportare interamente – o quasi – quanto espresso da Olivero Bergamini nel suo *Specchi di guerra* a proposito dello sbarco dei militari statunitensi durante la Guerra in Somalia (1992-1995), sorprendentemente preceduta dall'arrivo in loco di giornalisti e troupe televisive:

«La scelta dell'ora dello sbarco coincideva grosso modo con il *prime time* televisivo (l'ora di massimo ascolto) negli Stati Uniti: l'intera operazione “Restore Hope” [...] era in primo luogo una colossale operazione di immagine voluta soprattutto dalla Casa Bianca. [...]

⁵⁸ O. BERGAMINI, *Specchi di guerra. Giornalismo e conflitti armati da Napoleone a oggi*, Editori Laterza, Bari 2009, p. 198.

⁵⁹ E. L. BERNAYS, *Propaganda. Della manipolazione dell'opinione pubblica in democrazia*, Fausto Lupetti Editore 2013, Kindle edition.

⁶⁰ U. ECO, *A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico*, Bompiani, Bergamo 2006, p. 22.

Doveva essere l'occasione per presentare lo spettacolo di un Occidente (guidato dagli Stati Uniti) magnanimo, generoso e al tempo stesso potente, che interveniva con superiore autorità morale e superiore efficienza per risanare con un'azione breve e decisiva le affezioni del Corno d'Africa»⁶¹.

Quello di cui bisogna naturalmente tenere conto è che la manipolazione delle opinioni non è certo cosa facile. È necessario conoscere il concetto di *esposizione selettiva*, ossia quel meccanismo per cui un individuo si espone più volentieri – o, mediamente, quasi esclusivamente – a comunicazioni affini alle proprie opinioni; segue la *dissonanza cognitiva*, secondo cui «gli individui sono maggiormente propensi a esporsi a quei messaggi che riducono la discrepanza tra l'effettivo comportamento e ciò in cui essi stessi credono»⁶². A queste si aggiungono le nozioni di *percezione selettiva*, di *decodificazione aberrante*, *memorizzazione selettiva*, *effetto Bartlett* e *sleeper effect*⁶³. Per poter condurre una buona campagna propagandistica occorre conoscere i meccanismi che portano alla creazione, modificazione e sedimentazione delle opinioni del pubblico; questi stessi meccanismi sono tuttavia anche necessari per comprendere per quale motivo una comunicazione manipolatoria o propagandistica riscontri, o abbia riscontrato, tanto successo: come accennavamo, si deve senza dubbio attribuire il merito ai dittatori totalitari di essere (stati) prima di tutto grandi comunicatori, ma non si deve ignorare la “fortuna” di essersi trovati nella società giusta nell'epoca storica giusta.

Esiste poi un tipo di propaganda che potremmo definire *esterna*, rivolta all'ottenimento del consenso da parte di Paesi esteri: la legittimazione internazionale per l'intervento armato è uno dei requisiti fondamentali per avviare l'intervento stesso, anche in parte per l'aumento del consenso interno a fronte del consenso extranazionale. Oltre al fronte militare, il consenso si crea anche attraverso il controllo delle notizie in uscita: è questo il caso di Stati governati da un regime dittatoriale, come la Corea del Nord, di cui «si conosce ben poco perché il regime ha reso pressoché inaccessibile ogni informazione su ciò che veramente accade dentro i suoi confini»⁶⁴. Secondo lo stesso articolo, il governo di Pyongyang ha introdotto – «finalmente» – la possibilità di navigare in internet, ma la rete «Kwangmyong (ovverossia luminosità)» consente di accedere soltanto a 168 siti, controllati e autorizzati. Internet diviene in questo modo lo strumento ideale della manipolazione e della propaganda, poiché non solo illude gli utenti di godere di un buon grado di libertà e autonomia – magnanimamente concessa, ovviamente, dal leader – ma consente di veicolare, in entrata e in uscita, soltanto le informazioni che rafforzano il regime. Non che in questi Paesi non esista il turismo: chi desidera visitare le nazioni

⁶¹ O. BERGAMINI, *Specchi di guerra*, cit., pp. 231-232.

⁶² S. BENTIVEGNA, *Teorie delle comunicazioni di massa*, cit., p. 30.

⁶³ *Ibidem*, pp. 28-31.

⁶⁴ C. ASTARITA, *Corea del Nord: come il regime controlla Internet* su 'Panorama', 9 novembre 2017. URL: <https://www.panorama.it/news/esteri/corea-del-nord-come-il-regime-controlla-internet/>

governate da una dittatura può farlo, a patto di affidarsi interamente a guide autorizzate che mostreranno solo e unicamente quegli aspetti della nazione che non permettono di muovere critiche al regime; l'obiettivo è, certamente, quello di mostrarsi come un Paese aperto, accessibile, libero e che realizza positivamente gli obiettivi dell'ideologia che lo sorregge.

È questa una delle più efficaci forme di censura, manipolazione e costruzione del consenso: i potenziali nemici del regime, gli stranieri su cui non si può operare un controllo diretto, divengono alleati del regime stesso; dopo aver visitato una nazione florida, felice e libera, torneranno nel mondo portando la buona novella dell'una o dell'altra ideologia.

Il concetto di *censura* non è un'invenzione del nuovo millennio: Cremuzio Cordo, storico romano, fu processato per aver pubblicato opere tacciate di rimpiangere i tempi della Repubblica; «il Senato decretò che i suoi libri fossero dati alle fiamme»⁶⁵. La funzione, nella pratica, è quella di sottrarre al pubblico informazioni che si ritiene sia meglio non vengano divulgate; questo implica un numero potenzialmente infinito di applicazioni: censurate sono le informazioni che potrebbe compromettere un governo dittatoriale, per mantenerne o consolidarne il consenso; coperte da censura sono alcune azioni militari in guerra, con lo scopo di non divulgare informazioni che potrebbero avvantaggiare il nemico e di non eventualmente allarmare il pubblico in patria; da censura sono coperti i segreti di Stato, per preservare l'integrità della nazione e la salute pubblica. La censura opera anche sulla funzione di intrattenimento dei media, come il cinema e la televisione: nel cartone animato giapponese (*anime*) *Sailor Moon*, trasmesso per la prima volta in Italia nel 1995, una componente rilevante – anche se non fondamentale – della storia, riguardante l'omosessualità di due dei personaggi principali e di molti personaggi secondari, venne censurata; nella messa in onda della nuova serie, in onda in Italia a partire dal 2016, sono stati mantenuti gli stessi adattamenti attuati vent'anni prima.

La “canzone-simbolo” del Ventennio, *Faccetta nera*, passò in soli tre anni da essere inno alla grandezza della causa fascista al venire censurata e bandita con l'avvento delle Leggi Razziali: canzone di conquista e “liberazione” dell'Abissinia, simbolo “dell'imperialismo sociale” fascista, divenne troppo inclusiva e troppo poco razzista in breve tempo⁶⁶. Questo rappresenta un ottimo esempio di come manipolazione e censura non abbiano limiti di sorta. Nonostante ne esistano applicazioni positive, entrambe si configurano come due dei più potenti e potenzialmente devastanti effetti dei mezzi di comunicazione sulla società.

Oggi, la maggior parte dei Paesi democratici prevede la libertà di stampa e la libertà di espressione. La Costituzione della Repubblica Italiana specifica, all'articolo 21,

⁶⁵ M. INFELISE, *I libri proibiti*, Editori Laterza, Bari 2013, p.3.

⁶⁶ La canzone recita infatti: «La legge nostra è schiavitù d'amore, il nostro motto è libertà e dovere. Vendicheremo noi, camicie nere, gli eroi caduti, liberando te! [...] Faccetta nera, piccola abissina, ti porteremo a Roma, liberata. Dal sole nostro tu sarai baciata, sarai in camicia nera pure tu. Faccetta nera, sarai Romana: la tua bandiera sarà sol quella italiana. Noi marceremo insieme a te e sfileremo avanti al Duce e avanti al Re!».

che «*tutti* hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; segue la previsione: «la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure».

1.5 Ancora altri effetti dei media

I mezzi di comunicazione di massa non hanno effetto solamente sulla società in senso stretto, ma la loro attività può esercitare un'influenza su più sfere della vita di una nazione e di uno Stato.

Basti pensare a una delle ipotesi di reato che possono colpire un giornalista nello svolgimento delle sue funzioni, l'*aggiotaggio*. Previsto all'articolo 501 del codice penale, la turbativa di mercato si configura «sia quando il giornalista abbia espresso pareri diretti sia quando abbia riportato dichiarazioni di terzi con divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a cagionare un aumento o diminuzione dei prezzi delle merci o dei valori di Borsa»⁶⁷. L'attività giornalistica può, dunque, avere effetti diretti anche sul mercato e sull'economia. Pensiamo ai danni causati dall'irresponsabile comunicazione mediatica e giornalistica durante il terremoto che colpì San Francisco il 17 ottobre 1989; secondo quanto racconta Vittorio Zucconi, lui stesso prese un aereo per la città "distrutta", ma 272 passeggeri annullarono la prenotazione a seguito dei racconti apocalittici forniti dai media: lettori, telespettatori e ascoltatori «erano caduti preda di una colossale truffa giornalistica»⁶⁸. Ragioniamo ora sull'effetto che potrebbe avere una notizia di questa natura riguardante, però, il mercato: gli effetti sull'economia potrebbero essere – e sono – devastanti, capaci di piegare intere società.

Quasi superfluo ricordare l'influsso dei mass media sulla politica. Volendo considerare l'avvento di un totalitarismo come un passaggio politico, abbiamo già visto come l'appoggio dei media sia stato fondamentale per la formazione e il mantenimento del consenso nell'Italia di Mussolini. La comunicazione risulta però fondamentale anche – e forse soprattutto – in democrazia, dove l'opinione della massa può, almeno formalmente, modificare significativamente gli andamenti politici. Se «certe forze politiche hanno la possibilità di utilizzare i media con continuità»⁶⁹ la loro capacità di influenzare l'opinione pubblica aumenta rispetto a interventi relegati alla sfera temporale dell'elezione, anche se mirati (*sleeper effect*). Naturalmente non si tratta di un rapporto a influenza unilaterale: la politica influenza la stampa e la stampa influenza la politica; un continuo scambio che tiene conto della massa come terzo fattore. La classe dirigente può, attraverso i media, influenzare l'intera nazione – ad esempio – a favore dell'intervento in un conflitto armato;

⁶⁷ R. BIANCO, *Diritto della comunicazioni di massa*, Editori Laterza, Bari 2007, p. 119.

⁶⁸ V. ZUCCONI, *Parola di giornalista*, cit., p. 10.

⁶⁹ E. CHELI, *Come difendersi dai media*, cit., p. 108.

d'altro canto, la stampa può schierarsi contro le decisioni della classe politica e influenzare in tal senso il suo pubblico. Infine, però, è necessario tenere conto della capacità della massa del pubblico di influire sia sulle decisioni prese da chi è al governo – che deve rendere conto all'elettorato – sia degli indirizzi scelti dai mezzi stampa – che devono, per rimanere sul mercato, tenere presenti le preferenze dei lettori/spettatori/ascoltatori.

Figura 2

Stesso discorso va fatto per quanto riguarda l'influenza dei media sulla salute pubblica, sulla cultura, sui valori sociali: i media possono dar voce, per esempio, ai movimenti no-vax per rispondere a esigenze di mercato, informative e sociali, ma possono (e devono) anche dare spazio alla posizione della medicina ufficiale e alle dichiarazioni delle varie forze politiche che si schierano nel dibattito. In questo caso il pubblico influenza l'agenda del medium, che riporta la posizione alla classe politica, che si rivolge a sua volta al pubblico attraverso dichiarazioni ai media, e non solo (si tenga qui in considerazione la – recente – tendenza della classe politica di rivolgersi direttamente all'elettorato grazie ai canali social).

1.6 *L'informazione e lo show che fan la stessa danza*⁷⁰

I giornalisti non sono gli unici professionisti della comunicazione; non lo sono mai stati e pur potendoli considerare una “new entry” nella sconfinata storia della comunicazione, si trovano già ora circondati da un folto gruppo di “colleghi”. Se prima dell'avvento della stampa a caratteri mobili e della cultura della notizia la comunicazione era affidata principalmente a monaci, letterati, pittori e cantastorie, oggi si apre un ventaglio pressoché infinito di comunicatori. Lo sono tutte le figure appena citate; insieme a giornalisti, presentatori, mezzibusti, blogger, opinionisti, personaggi dello spettacolo, sportivi, citizen journalist, imprenditori, politici e, più in generale, chiunque abbia a disposizione un'opinione e un mezzo adatto a diffonderla.

⁷⁰ G. GRIGNANI, *Sogni infranti* in 'A volte esagero', Sony Music 2014.

Abbiamo già discusso di come queste possibilità si ritorcano spesso contro l'informazione stessa, ma approfondiamo il discorso dell'influenza sul pubblico.

Se un giornalista e una testata sono in obbligo – di legge, morale o deontologico – di mantenere, almeno in linea di massima, un determinato profilo e atteggiamento quando riportano una notizia, le stesse regole non valgono per tutti gli altri. Fatti salvi i casi di reati quali la diffamazione, l'ingiuria e pochi altri, le possibilità di chi comunica non in veste di giornalista sono tendenzialmente illimitate. Ecco dunque che il vasto mondo dei *talk show* si popola di visi più o meno noti e voci strangolate in grida sempre più acute. La notizia di un omicidio fa scalpore ma fa molta più *audience* se «il pubblico è invitato a guardare parlare»⁷¹ personaggi noti che ne discutono animatamente. Ecco dunque che l'influenza sul pubblico di ciò che trova spazio su un talk show si moltiplica rispetto all'influenza che lo stesso argomento avrebbe avuto riportato in un telegiornale. L'*influencer* diviene portatore di verità, i toni si alzano, le parole volano e l'effetto sul pubblico è di un ridondante messaggio atto a convincere. Che questo sia o meno lo scopo del comunicatore poco importa, perché si tratta dell'effetto.

⁷¹ M. BOTTARO, *Metamorfosi della realtà*, cit., p. 169.

LESSICO GIORNALISTICO E RAZZISMO

Avendo chiarito la portata dell’impatto che i media possono avere sulla massa, concentriamoci ora su uno degli aspetti già citati e oggetto proprio della tesi: l’influenza del lessico giornalistico sugli atteggiamenti razzisti del pubblico.

È possibile che ciò che è detto e scritto dai comunicatori di professione abbia la capacità di modificare – in positivo così come in negativo – il pregiudizio, con tutto ciò che ne consegue (diffamazione, alienazione, discriminazione, violenza, fino a giungere allo sterminio¹)?

È innanzitutto doveroso fare una specificazione riguardo l’oggetto del nostro studio: si è deciso qui di concentrarsi unicamente sull’attività giornalistica, escludendo quindi tutte quelle categorie di comunicatori estranei all’Ordine dei giornalisti. Le ragioni di questa scelta sono due: come già specificato, solamente i giornalisti – e a volte neanche loro – sono soggetti a stretta regolamentazione e a sanzioni specifiche; in seconda istanza, il mondo della comunicazione è troppo vasto per tenere qui in conto chiunque se ne occupi.

Secondo quanto riportato dal rapporto della II edizione dell’*Osservatorio sul giornalismo* dell’AGCOM², i giornalisti attivi in Italia nel 2016 erano 35.619. La maggior parte di questi di età superiore ai 40 anni (circa il 64%), mentre solo l’8% aveva meno di 30 anni. I giornalisti italiani risultavano, inoltre, in maggioranza uomini: 58,4% contro il 41,6% .

Gli attori protagonisti di questo capitolo sono proprio i giornalisti, insieme al lessico da loro utilizzato.

2.1 Perché parliamo di lessico e non di linguaggio

Il ruolo fondamentale giocato dalla parola è stato snocciolato e ribadito nei capitoli precedenti, ma la comunicazione non si compone solamente di parole; l’abbiamo in parte già visto. Il giornalismo televisivo si avvale, per esempio, di tutte quelle strategie precedentemente elencate, come l’intonazione della voce, il montaggio, l’utilizzo di immagini e l’integrazione con audio e musica. Non solo; le televisioni – dalle più piccole alle più grandi – giocano con il *palinsesto*, ossia l’ordine con il quale a un programma ne succede un altro e le modalità cui qui questa sequenza si sviluppa: ne elenchiamo qui solo alcune, a titolo esemplificativo. Si definisce *hammocking* la strategia per la quale un programma nuovo viene trasmesso tra due

¹ G. W. ALLPORT, *La natura del pregiudizio*, cit., pp. 20-21.

² AGCOM, “Osservatorio sul giornalismo – II edizione”. URL: <https://www.agcom.it/documents/10179/7278186/Documento+generico+29-03-2017/3c3b73a7-64ce-47e9-acf1-e0ae62fad01f?version=1.0> (29 ottobre 2018).

trasmissione “vecchie” e di successo, in modo da incentivare lo spettatore a seguire anche la new entry; lo *seamless* consiste invece nell’abolizione della pubblicità tra due programmi per far sì che non si cambi canale. Ricordiamo inoltre la *striscia*, per cui lo stesso programma viene trasmesso tutti i giorni e sempre alla stessa ora, in un’ottica di fidelizzazione e abitudine dello spettatore.³

La stessa cosa avviene all’interno del telegiornale, dove la messa in onda dei servizi segue una scaletta ben precisa, in cui il primo posto spetta alla notizia ritenuta più importante o che comunque può più facilmente fare presa sul pubblico: per esempio, difficilmente i risultati calcistici della nazionale, a meno che non si tratti della vittoria del campionato del mondo, possono essere ritenuti – purtroppo – la notizia principale della giornata.

Se il telegiornale si apre con una sigla riconoscibile sia dal punto di vista visivo sia dell’ascolto, nello stampato la grafica occupa un ruolo decisivo: qui l’arte del design trova perfetta esemplificazione, rendendo il prodotto cartaceo di facile e piacevole fruizione, suggerendo che non solo l’occhio vuole la sua parte ma che un’impaginazione gradevole rende più fruibile l’informazione. Anche qui la prima pagina va dedicata alle notizie che meglio attirano l’attenzione del lettore potenziale, per indurlo ad acquistare una copia del giornale. I successivi articoli seguono una logica standardizzata di ordine che permette ai lettori di localizzare rapidamente la sezione di notizie di interesse. Ma ciò che va oltre la parola, nello stampato, riguarda solo l’ordine? Certamente no. Font, dimensione dei caratteri, titoli, spessori, corsivi e immagini – più in generale, il *paratesto* – non sono e non possono mai essere casuali; tutti seguono una precisa logica comunicativa che, anche se non consapevolmente, fa breccia nel lettore.

Tutti questi elementi fanno parte del *linguaggio* e risulta quindi evidente come il campo di analisi di riferimento sia enormemente vasto. Analisi grafica, dell’immagine, dell’inflessione, del montaggio, del suono: sono elementi fondamentali e di sicuro interesse; tuttavia il lavoro di studio sarebbe troppo esteso per essere contenuto nella presente tesi.

Per questo motivo si è deciso di prendere qui in considerazione “solamente” il *lessico*, tenendo comunque sempre a mente che questo elemento non esaurisce in sé i mezzi a disposizione dei comunicatori – e da essi impiegati – ma consapevoli che lo stesso già incarna egregiamente l’oggetto della nostra analisi.

Il *lessico* è definibile come l’insieme dei vocaboli della lingua, anche se «l’unità fondamentale del lessico non è la parola [...] bensì il *lessema*»⁴. La lessicologia è lo studio del lessico; la sintattica è lo studio della relazione che intercorre tra i segni; la semantica studia i significati dei segni; la *pragmatica*, invece, «si occupa di come le frasi vengono utilizzate dai parlanti in particolari circostanze comunicative»⁵. Per quanto lo studio della pragmatica sia senza dubbio estremamente interessante, per i nostri scopi sarà sufficiente richiamarne solo alcune nozioni fondamentali.

Innanzitutto è necessario fare riferimento alle *implicature convenzionali*, ossia quelle «proposizioni che vengono comunicate implicitamente dal significato convenzionale

³ M. BOTTARO, *Metamorfosi della realtà*, cit., p. 158.

⁴ P. D’ACHILLE, *L’italiano contemporaneo*, Il Mulino, San Giovanni Persiceto 2017, p. 61.

⁵ F. DOMANESCHI, *Introduzione alla pragmatica*, Carocci Editore, Vignate 2017, p. 20.

delle espressioni linguistiche contenute all'interno di un enunciato»⁶. Portando un esempio, tratto sempre dal Domaneschi, dire “Gianni è povero *ma* onesto” non equivale a dire “Gianni è povero *e* onesto”, poiché quel *ma* sott'intende che, solitamente, chi è povero non sia onesto e Gianni rappresenta un'eccezione. Allo stesso modo, se un articolo riportasse, per esempio, la notizia di un uomo “di origini nigeriane *ma* senza precedenti penali” si starebbe facendo intendere al lettore che, solitamente, gli uomini nigeriani hanno precedenti penali a carico.

Ancora, utili per comprendere il nostro oggetto di studio, sono gli *attivatori presupposizionali*, ossia quegli elementi che inducono l'ascoltatore/lettore a formulare presupposizioni; se un giornalista scrivesse “*nuovo* stupro commesso da un nigeriano”, il suo articolo starebbe suggerendo al lettore che non è inusuale che i nigeriani commettano violenza sessuale.

Questi non sono che due esempi di come – lo ribadiamo – l'utilizzo del lessico possa avere effetti differenti sulla comunicazione e di come l'etica comunicativa e la previsione degli effetti che la nostra divulgazione può avere su ascoltatori e lettori debba (o dovrebbe) sempre trovarsi alla base dell'attività giornalistica.

2.2 Lessico, razzismo e deontologia

“Da un grande potere derivano grandi responsabilità”⁷ e la responsabilità, per essere accertata, necessita di norme.

L'attività giornalistica è regolata dalla Legge n. 69 del 1963, titolata *Ordinamento della professione di giornalista*. Con essa viene istituito l'Ordine dei Giornalisti e il suo articolo primo specifica che «ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo». In Italia permane infatti «l'obbligo di appartenenza all'Ordine per chi voglia assumere il titolo ed esercitare la professione di giornalista»⁸ e, dunque, chiunque non risulti iscritto all'albo, a titolo di pubblicista o in qualità di professionista, non può essere considerato giornalista, praticare attività giornalistica o sfruttare l'appellativo di “giornalista”.

La deontologia, ossia quell'insieme di norme morali cui i giornalisti devono sottostare, è regolata dal *Testo unico dei doveri del giornalista*⁹, approvato nel gennaio 2016 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. Questo documento «nasce dall'esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare

⁶ *Ibidem*, p. 58.

⁷ La celebre frase del fumetto Spider Man (Marvel), comparsa per la prima volta in *Amazing Fantasy #15*, pubblicato il 10 agosto 1962: «with great power there must also come great responsibility!».

⁸ ORDINE DEI GIORNALISTI. CONSIGLIO NAZIONALE, *Ordinamento*. URL: <http://www.odg.it/ordinamento> (29 ottobre 2018).

⁹ È possibile avere accesso al Testo tramite il sito dell'Ordine, all'URL: <http://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista>

dell'iscritto all'Ordine»¹⁰: nei suoi 16 articoli, insomma, il Testo unico stila le linee guida che qualunque giornalista deve seguire nell'esercizio della professione. I suoi fondamenti prevedono che il giornalista:

1. difenda il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona
2. rispetti i diritti fondamentali delle persone e osservi le norme di legge poste a loro salvaguardia
3. tuteli la dignità del lavoro giornalistico
4. accetti indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali
5. non aderisca ad associazioni segrete, né accetti privilegi e favori che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità
6. rispetti l'Ordine e le sue istituzioni e osservi le norme contenute nel Testo unico;
7. applichi i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione
8. curari l'aggiornamento professionale.

Più specificamente riguardante l'argomento di nostro interesse, l'articolo 7 è intitolato "Doveri nei confronti degli stranieri" e impone al giornalista di «tutelare l'identità e l'immagine» di rifugiati, migranti, richiedenti asilo e vittime della tratta, nonché di riferirsi a loro utilizzando la terminologia corretta.

Questa viene ricapitolata e regolamentata da un ulteriore testo: *Carta di Roma* è il titolo con cui è conosciuto il «protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell'immigrazione, siglato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (CNOG) e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) nel giugno del 2008»¹¹. Anche se, ad oggi, la Carta di Roma esiste più solo come integrazione al Testo Unico, le indicazioni in essa contenute per una comunicazione giuridicamente ed eticamente corretta rispetto alle persone di nazionalità non italiana rimangono fondamentali per l'attività giornalistica.

In breve, il documento ricorda il significato di alcuni termini forse in passato utilizzati indiscriminatamente:

- *Richiedente asilo*: colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro Stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale.
- *Rifugiato*: in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, una persona che: 'temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni

¹⁰ ORDINE DEI GIORNALISTI, *Testo unico dei doveri del giornalista*, "Premessa". URL: <http://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista>

¹¹ ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA, *Chi siamo*. URL: <https://www.cartadiroma.org/chi-siamo/> (17 novembre 2018).

politiche, si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale Paese'. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

- *Beneficiario di protezione umanitaria*: pur non essendo un “rifugiato”, necessita di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel Paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani.
- *Vittima della tratta*: colui che non ha mai acconsentito a essere condotto in un altro Paese.
- *Migrante/immigrato*: colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio Paese d’origine e può farvi ritorno in condizioni di sicurezza.
- *Migrante irregolare*: colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (*overstayer*); o c) non ha lasciato il territorio del Paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento¹²

Carta di Roma è oggi un’associazione volta ad dare attuazione a questo protocollo e ogni anno pubblica un rapporto sull’andamento mediatico in relazione all’immigrazione in Italia. Quanto pubblicato nel 2017¹³ riporta un notevole aumento dell’attenzione ai flussi migratori nella stampa italiana rispetto ai due anni precedenti, facendo così guadagnare all’argomento il primo posto tra i temi trattati nel nostro Paese.

Anche il tema “Criminalità e sicurezza” vede un aumento in termini percentuali. Subiscono invece una battuta d’arresto, rispetto al 2016, le aree “Economia e lavoro”, “Terrorismo”; “Società e cultura” e “Accoglienza”. Allo stesso modo, il rapporto 2017 mette in evidenza un incremento, rispetto agli anni precedenti, di toni allarmistici, definiti come «casi in cui i titoli/articoli stabiliscono una connessione con il terrorismo, la criminalità, “l’invasione”, il degrado, la diffusione delle malattie e la minaccia all’ordine pubblico»¹⁴: il rapporto specifica che «4 titoli/notizie su 10 hanno un potenziale ansiogeno».

Nel grafico Figura 3 abbiamo riprodotto, fedelmente, il grafico pubblicato dall’Associazione, intitolato “Agenda dei temi relativi alla questione migratoria nelle prime pagine dei quotidiani italiani, confronto 2015 – 2016 – 2017”.

¹² ORDINE DEI GIORNALISTI. CONSIGLIO NAZIONALE, *Allegato 3 – Glossario Carta di Roma*. URL: <http://www.odg.it/allegato-3-glossario-carta-di-roma/24291> (17 novembre 2018).

¹³ ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA, *Notizia da Paura. Quinto rapporto Carta di Roma 2017*. URL: https://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2018/01/Rapporto-2017 -cartadiroma_small.pdf

¹⁴ ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA, *Notizia da Paura*, cit., p. 29.

Figura 3

Fonte: ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA, *Notizia da Paura. Quinto rapporto Carta di Roma 2017*, p. 25.

Controllare le agende delle testate italiane ha un valore non indifferente per comprendere due aspetti fondamentali della comunicazione: innanzitutto quali temi sono rilevanti per il pubblico ma anche a quali aree viene dedicata maggiore attenzione a parte del mondo giornalistico, secondo quell'interazione schematizzata nel capitolo precedente (Figura 2).

Per quanto riguarda l'utilizzo di termini giuridicamente appropriati per riferirsi allo status di uno straniero in Italia, esplicitati come abbiamo visto, il rapporto ci fa sapere che la parola "clandestino" si trova al ventisettesimo posto tra i lemmi più ricorrenti nei titoli pubblicati dal gennaio all'ottobre 2017, in riferimento alle edizioni cartacee¹⁵. Per quanto concerne, invece, l'informazione televisiva in *prime time*, il rapporto evidenzia un aumento delle notizie dedicate al tema dell'immigrazione nel 2017 rispetto al 2016, mentre rimane tendenzialmente costante il numero di notizie che presentano l'immigrazione come un problema per la sicurezza (43 servizi rispetto ai 39 dell'anno precedente).

2.3 La rappresentazione della nazionalità nel giornalismo italiano

Durante un workshop tenuto dai partecipanti al corso di Etica della Comunicazione dell'Università degli Studi di Genova, nel dicembre 2017¹⁶, un collega inserì nella

¹⁵ *Ibidem*, p. 33.

¹⁶ *Senza paura: per una comunicazione pacificatrice. Workshop di Etica della comunicazione*, Università degli Studi di Genova, 6 dicembre 2017.

sua presentazione un punto per noi molto rilevante: sosteneva che il giornalismo italiano premesse con particolare insistenza sulla nazionalità degli stranieri presenti in Italia qualora gli stessi fossero i protagonisti di avvenimenti di cronaca e la necessità, invece, di omettere totalmente il dato in un'ottica di uguaglianza.

La premessa doverosa da fare è che chi scrive non si trova in accordo con questo secondo punto. Si ritiene infatti che la nazionalità sia per l'informazione un dato importante al pari dell'età e del sesso: prendiamo a esempio queste due notizie, scelte tra le più recenti, nel momento in cui si scrive, pubblicate da ANSA.

È morto l'uomo responsabile del duplice omicidio avvenuto in una cartoleria di Vairano Patenora, in via Roma. Si trattava di un maresciallo della Gdf di 52 anni in servizio al Comando Provinciale di Napoli.¹⁷

34 parole ci rendono un quadro sufficientemente completo dell'accaduto. Cosa accadrebbe se alcuni dati, oggettivamente non strettamente necessari ai fini dell'informazione, venissero omessi? L'incipit potrebbe risultare come: "È morta la persona responsabile del duplice omicidio avvenuto a Vairano Patenora". Il fatto che si tratti di un essere umano di sesso maschile, che lo stesso abbia 52 anni, che l'omicidio sia avvenuto in una cartoleria in via Roma e che l'assassino fosse un maresciallo della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli non sono informazioni preponderanti al fine di informare il pubblico dell'accaduto. Eppure alla notizia mancherebbe qualcosa, anzi: quasi tutto.

La stessa considerazione va fatta per un articolo come questo:

"Avevo bevuto per tutto il giorno tequila". Così ha provato a giustificarsi, prima di scoppiare a piangere davanti agli investigatori, il 22enne salvadoregno Hernandez Aguilar arrestato dalla polizia per aver ucciso, colpendolo al volto con una bicicletta cinque o sei volte, un altro senza fissa dimora, il tunisino Tarek El Hosni, 41 anni, che bivaccava con lui e altri in zona Arco della Pace, a Milano.¹⁸

Sono fondamentali le informazioni "22enne", "salvadoregno", Nome-Cognome dell'assassino, "senza fissa dimora" e "tunisino", Nome-Cognome, 41 anni della vittima? A ben vedere parrebbe di no. Il fulcro della notizia è che una persona ha – anche qui – ucciso un'altra persona, ma senza tutte queste informazioni aggiuntive l'articolo non riporterebbe dati a sufficienza per poter dire che abbia svolto a dovere la sua funzione informativa.

Per quanto riguarda invece il punto secondo cui il giornalismo italiano preme con particolare insistenza sulla nazionalità, posto che non furono all'epoca portate evidenze a supporto della teoria, non potremmo essere in grado di obiettare o concordare se non sulla base, anche noi, di un'inclinazione e una valutazione

¹⁷ *Uccide la moglie e la cognata, poi si toglie la vita* su [ansa.it](http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/11/15/uccide-moglie-e-parente-e-tenta-suicidio_d5b971e8-8577-413c-8d56-5f76dd355f23.html), 16 novembre 2018. URL: http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/11/15/uccide-moglie-e-parente-e-tenta-suicidio_d5b971e8-8577-413c-8d56-5f76dd355f23.html

¹⁸ *Uccide clochard a colpi bici, ero ubriaco* su [ansa.it](http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/11/13/uccide-clochard-a-colpi-biciero-ubriaco_6ebcede6-a258-4bf8-8cf5-fd14a5fd2a58.html), 13 novembre 2018. URL: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/11/13/uccide-clochard-a-colpi-biciero-ubriaco_6ebcede6-a258-4bf8-8cf5-fd14a5fd2a58.html

puramente personale. Per questo motivo è stata condotta una breve, semplice e semplicistica rilevazione.

Si è deciso di prendere in esame quattro diversi quotidiani italiani che trattassero di cronaca e che fossero ascrivibili a diverse aree politiche; le testate scelte sono state: ‘la Repubblica’, ‘La Stampa’, ‘Il Fatto Quotidiano’, ‘Il Giornale’. Per ciascuno di questi quotidiani si sono registrate, giornalmente, le notizie di cronaca riguardanti la commissione di reati, pubblicate nel periodo dal 9 ottobre 2018 al 24 ottobre dello stesso anno. Sono stati esclusi tutti gli articoli che riportassero notizie attinenti a reati di mafia e reati commessi in altri Stati, così come articoli-riepilogo di reati commessi in passato.

In totale sono stati raccolti 200 articoli, così suddivisi:

Figura 4

Per ciascuno di questi si è preso nota di come è stato presentato il reo (o presunto tale) all’interno del testo, con particolare attenzione alla nomina della nazionalità. La maggior parte degli articoli (26% del totale) non riportava alcuna indicazione circa la provenienza nazionale dell’indagato, ma possiamo supporre che – trovandoci in Italia – il dato corrisponda alla cittadinanza italiana. A seguire, il 21% degli articoli affermava o suggeriva la nazionalità italiana del reo: o citandola esplicitamente («Grave episodio di razzismo da parte di una signora italiana di circa 40 anni che a bordo di un Flixbus diretto da Trento a Roma ha proferito frasi ingiuriose nei confronti di un 25enne senegalese»¹⁹) o, più semplicemente, facendo diretto riferimento alla città di provenienza («Il 29enne di Asti ha fatto il nome di un suo amico cameriere nella cui casa sono saltati fuori altre tre chili di stupefacenti»²⁰). Il 10% degli articoli, poi, riportava il cognome italiano di chi aveva commesso il reato.

¹⁹ L. DE MONTIS, "Sei di colore, vai in fondo". Sul bus interviene polizia su ‘il Giornale’, 18 ottobre 2018. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/sei-colore-vai-fondo-sul-bus-interviene-polizia-1589707.html>

²⁰ A. TORRA, Tenta di forzare posto di blocco a Chieri: in auto aveva otto chili di droga su ‘La Stampa’, 13 ottobre 2018. URL: <https://www.lastampa.it/2018/10/13/cronaca/tenta-di-forzare-posto-di-blocco-a-chieri-in-auto-aveva-otto-chili-di-droga-2D99ouZOIzBd4p892Oe6xJ/pagina.html>

Figura 5

La nazionalità non italiana più citata è stata quella nigeriana, seguita da quelle marocchina e rumena.

Nella Figura 5 si è ritenuto opportuno dare rilevanza alle nazionalità maggiormente nominate, ma si noti come all'interno della sezione "Altre" siano raggruppati anche ulteriori dati significativi: "Altre" comprende infatti non solo le nazionalità citate negli articoli presi in esame, ma anche alcune generalizzazioni che è bene far emergere.

La continentalità sudamericana è stata riscontrata 2 volte, mentre quella africana 3. Il termine "straniero" è stato utilizzato 4 volte, "extracomunitario" 2; "richiedente asilo", "immigrato" e "migrante/i" una volta, così come una provenienza est-europea. Abbiamo già visto come questi termini siano approvati (se utilizzati nel rispetto della verità di cronaca) dall'Ordine dei giornalisti, eppure risultano emblematici dal punto di vista della comunicazione della notizia. Così come il generico "sudamericano", anche "richiedente asilo" può avere effetto su quella paura cronica di cui ci parla Cheli: la percezione naturale che il lettore (o ascoltatore) ha non è quella di un individuo, singolo e certo, che ha commesso un dato reato, ma quella di un intero gruppo di persone pronto a delinquere.

Tenendo bene a mente che questo piccolo esperimento non vuole certamente essere una statistica generale né tantomeno essere indicativo dell'andamento italiano, bisogna comunque notare che questa generalizzazione continentale e "categoriale" si limita a circa il 7,2% del totale delle nazionalità nominate. Inoltre è possibile e, anzi, probabile che l'identità precisa di chi commette un reato non sia stata ancora accertata nel momento in cui la notizia viene pubblicata da una testata, ma che le forze dell'ordine siano in possesso di informazioni sufficienti per identificare quantomeno l'area di provenienza geografica, anche se molto approssimativa. Sorge qui, dunque, un quesito di ordine etico: è corretto specificare una provenienza quando la nazionalità non è stata accertata? Ponendo alla base della discussione la necessità informativa del giornalista e del lettore di vedere riportata la nazionalità o

la cittadinanza di un indagato, in mancanza di un dato certo sarebbe forse meglio evitare inutili generalizzazioni, quali l'indicazione di un'area geografica che non corrisponda ai confini di uno Stato, continentalizzazioni o presunte origini: in primo luogo perché – come abbiamo detto – contribuiscono ad accrescere la “paura cronica”. In seconda istanza perché una simile informazione può comunque essere fuorviante: nel nostro mondo globalizzato caratteristiche fenotipiche come il colore della pelle non sono più indicative della provenienza. Parlare di “origine africana”, inoltre, non pare avere senso poiché persone dalla pelle scura si trovano indigene in ogni parte del mondo: in Sri Lanka, in India, in Australia; senza contare le ex-colonie degli ex-imperi europei, per cui la questione cittadinanza si fa ben più complessa. Parrebbe, più verosimilmente, che giornalisti e testate decidano di parlare di “origini africane”, più che per dovere di cronaca, per suggerire una descrizione fisica del reo, né indicativa – come abbiamo visto – della nazionalità né rilevante per la comunicazione della notizia.

Un altro fattore di cui non si può non tenere conto è il numero reale di reati commessi e da chi. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, aggiornati al 31 ottobre 2018²¹, nelle 20 regioni italiane sono presenti un totale di 59.803 detenuti, 20.189 dei quali “stranieri”. Tra questi, troviamo un 12,7% di imputati/condannati/internati di nazionalità albanese, 18,5% marocchina, 12,7 rumena e 10,4 tunisina²². Operare un confronto specifico tra il periodo in cui sono stati raccolti i 200 articoli di questo paragrafo e il numero di reati, nonché le nazionalità di chi li ha commessi, è – ad oggi – impossibile. Tuttavia, si è voluto mettere a confronto (Figura 6) le cinque nazionalità straniere più presenti nelle carceri italiane con quanto risulta dalla nostra piccola indagine.

Figura 6

²¹ Ministero della Giustizia. *Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto*, “Detenuti presenti – aggiornato al 31 ottobre 2018”. URL: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?content_Id=SST149070&previousPage=mg_1_14 (13 novembre 2018).

²² Ministero della Giustizia. *Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto*, “Detenuti stranieri presenti – aggiornato al 31 ottobre 2018”. URL: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST149073&previousPage=mg_1_14 (13 novembre 2018).

L'utilità di questo raffornto consiste nell'avere un feedback grafico sulla relazione tra le due percentuali.

Il grafico mostra in grigio scuro il numero reale di detenuti per nazionalità, in percentuale sul totale di detenuti stranieri; in grigio chiaro sono invece mostrati i dati relativi alla nostra indagine.

Possiamo notare come gli articoli di cronaca raccolti nel periodo di riferimento siano sostanzialmente in linea con il dato reale per quanto riguarda la nazionalità rumena (12,7% - 11,1%). Il gap comincia ad allargarsi sulla nazionalità tunisina (10,4% - 5,5%) mentre si fa già sostanziale per la nazionalità marocchina (18,5% - 12,2%). Assistiamo poi alla totale inversione di tendenza per quanto riguarda i dati relativi alle nazionalità albanese e nigeriana: nel primo caso, il dato reale è di molto superiore al dato raccolto dalle pubblicazioni giornalistiche (12,7% - 3,3%), nel secondo caso è la percentuale ricavata dalla nomina delle nazionalità negli articoli registrati a superare di granlunga il dato reale (6,9% - 18,8%).

Proviamo a dare una spiegazione a questo fenomeno, formulando ipotesi ma tenendo sempre ben presente che le registrazioni di cui parliamo in questo paragrafo non sono in alcun modo generalizzabili o rappresentative, ma solamente interessanti e utili per provare a comprendere se sia effettivamente possibile che il giornalismo italiano riservi un'attenzione particolare alle notizie di cronaca che abbiano come protagonista uno straniero.

Innanzitutto, la spiegazione più immediata, logica e realistica che possiamo darci è che la commissione di un reato non è un dato stabile né tantomeno fisso; non è immaginabile ipotizzare che, ogni settimana, un uomo o una donna di nazionalità nigeriana commetta un reato – e uno soltanto. Sarebbe molto più realistico immaginare la commissione di un reato come un evento a frequenza non regolare e non determinabile. Dunque, è del tutto ammissibile che, in maniera del tutto casuale, in un certo lasso di tempo vengano commessi un certo numero di reati ascrivibili a persone appartenenti, casualmente, alla stessa nazionalità; allo stesso modo, è facile ipotizzare che si verifichino lassi di tempo in cui non viene commesso alcun reato da persone di una certa nazionalità. Questo spiegherebbe la comparazione estrema sia di nazionalità nigeriana sia albanese; ma è doveroso ricordare anche che il dato reale che stiamo prendendo a esempio non si riferisce alla commissione di reati e alle nazionalità di chi li ha commessi, bensì al numero di persone attualmente detenute nelle carceri italiane. È inoltre necessario tenere in dovuto conto, analizzando questi dati, che non tutti gli articoli raccolti nel corso del periodo di riferimento nominano la nazionalità per fatti di natura negativa e che, quindi, alcune delle persone nominate non entreranno a far parte del conteggio del Ministero della Giustizia nei prossimi mesi.

Una seconda ipotesi, più cara agli estimatori del *complotto giornalistico*, vede come protagonista una propensione da parte dei giornalisti italiani a dare maggior rilievo ai reati commessi dai rappresentanti di una nazionalità piuttosto che di

un'altra. Non è infatti possibile escludere a priori che esista un pregiudizio nei confronti – per esempio, in questo caso – dei nigeriani e che venga dato maggiore risalto ai reati commessi da uomini e donne nigeriani rispetto ai reati commessi, per esempio, dai cinesi (nazionalità nominata una sola volta nel corso della nostra rilevazione). Anche questa ipotesi giustificerebbe, oltre al dato “nigeriana”, anche quello relativo alla nazionalità albanese: un giornalista, di fronte alla possibilità di scegliere di quale fatto raccontare al pubblico, riterrebbe, per propensione e pregiudizio personale, maggiormente notiziabile quella che ha come protagonista un nigeriano rispetto a quella che ha come protagonista un albanese. Questa ipotesi, tuttavia, pare poco plausibile se si considera che la maggior parte degli articoli registrati fa riferimento, esplicito o meno, a un reo di nazionalità italiana (circa il 57% del totale, considerando l'omissione della nazionalità come un sintomo dell'italianità della stessa). Il tutto sarebbe in parte verificabile ripetendo la rilevazione in un altro periodo. Se i dati si mantenessero costanti, si potrebbe avvalorare l'ipotesi di un pregiudizio diffuso, ma anche qui sorgerebbero delle criticità: la casualità della commissione dei reati dovrebbe essere considerata, nuovamente, come una componente fondamentale. Così come la casualità sarebbe da tenere in considerazione anche qualora la seconda rilevazione smentisse quanto emerso dalla prima; inoltre, non necessariamente i giornalisti sarebbero gli stessi e, se non lo fossero, l'eventuale pregiudizio potrebbe non condividere come obiettivo la nazionalità oggetto del pregiudizio del collega. Non di propensione alla notiziabilità ma comunque al rapporto lessico-nazionalità parleremo più approfonditamente in seguito.

Ciò che può più facilmente far trapelare un'inclinazione al pregiudizio del giornalista o – meglio – della testata è il titolo dell'articolo: quante volte, per esempio, la nazionalità dell'indagato è stata urlata attraverso i titoli?

La nostra piccola indagine ci dice che, nel periodo di riferimento, la nazionalità di chi ha commesso o è indagato per aver commesso un reato compare nei titoli 48 volte su 200 articoli raccolti (24%). Questo dato è rilevante perché molto spesso i fruitori dell'informazione online, specialmente chi vi accede tramite i social network, si limitano a leggere il titolo dell'articolo al posto di approfondire gli elementi necessari a comprendere la notizia. Di questi 48, solo un titolo è da noi ritenuto clamorosamente sensazionalista, nonché fuorviante rispetto a reale contenuto della notizia: l'articolo in questione è stato pubblicato su ‘il Giornale’ con il titolo *Salerno, straniero senza biglietto non scende, rissa con passeggero*²³ ma solo leggendo la notizia per intero si evince che, pur nel torto, non è stato il generico “straniero” a far scattare la rissa, cosa che invece il titolo lascia presupporre.

²³ F. GARAU, *Salerno, straniero senza biglietto non scende, rissa con passeggero* su ‘il Giornale’, 9 ottobre 2018. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/salerno-straniero-senza-biglietto-non-scende-rissa-1586057.html>

*Numero di titoli in cui è nominata la nazionalità,
in percentuale per testata*

Figura 7

In questo caso, il ragionamento da operare è leggermente differente: se, infatti, la nazionalità può essere considerata a buon titolo un'informazione rilevante ai fini della notizia, qual è la sua utilità all'interno del titolo? Conoscendo la tendenza al non approfondimento da parte del pubblico, si può presupporre che, effettivamente, la nomina della nazionalità all'interno del titolo di un articolo possa influire sul rapporto che il pubblico ha con l'immigrazione e gli immigrati; stesso discorso può essere fatto per quei termini come "rifugiato" o "richiedente asilo", tenendo presenti le considerazioni già fatte in proposito.

Data la non utilità di una simile specificazione, bisogna considerare l'ipotesi che la stessa sia inserita nel titolo con la funzione di acchiappaclick: il 20 ottobre 2018 'Il Fatto Quotidiano' pubblicava un articolo dal titolo *Macerata, arrestato per spaccio cittadino nigeriano che fu ferito da Luca Traini*²⁴ che non solo nomina la cittadinanza del reo ma fa anche riferimento a un fatto di cronaca che fece molto scalpore e si guadagnò la sua triste fama²⁵.

Concludiamo il paragrafo con un'ultima serie di considerazioni, parlando delle notizie positive. Abbiamo già infatti avuto modo di vedere come la maggior parte degli articoli pubblicati da qualsivoglia testata giornalistica riportino notizie a carattere negativo, ma le buone notizie esistono e può capitare – anche se raramente – che trovino il loro spazio sui giornali.

Come per le notizie negative, anche in quelle positive la nazionalità è rilevante ma gioca qui una doppia funzione: da un lato risponde all'esigenza di informare e di

²⁴ *Macerata, arrestato per spaccio cittadino nigeriano che fu ferito da Luca Traini* su 'Il Fatto Quotidiano', 20 ottobre 2018. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/20/macerata-arrestato-per-spaccio-cittadino-nigeriano-che-fu-ferito-da-luca-traini/4707401/>

²⁵ Il 3 febbraio 2018 Luca Traini, avvolto nel Tricolore, tentò una strage a Macerata: ferì sei persone originarie del continente Africano. Giustificò le sue gesta come una vendetta per l'omicidio di una giovane donna, Pamela Mastropietro, e per cui fu arrestato un pusher nigeriano: dichiarò che la ragazza gli ricordava la sua ex fidanzata, anche lei tossicodipendente, e che il suo non fosse un attacco a sfondo razzista; è stato comunque condannato nell'ottobre 2018 a 12 anni per crimini d'odio a sfondo razzista.

essere informati, dall'altra può ricoprire un ruolo importante nell'integrazione e, soprattutto, nel ristabilire la "buona reputazione" di una nazionalità straniera in Italia. Dopo aver letto di «un romeno di 39 anni [...] arrestato dai carabinieri di Carmagnola per tentato omicidio»²⁶, sapere di un cittadino rumeno «intervenuto in difesa di agenti di polizia ferroviaria impendendo che uno di loro venisse colpito da una pietra scagliata da un immigrato nigeriano che non voleva sottoporsi ad un controllo e venendo a sua volta ferito alla testa»²⁷ potrebbe controbilanciare il peso del giudizio e del pregiudizio; potrebbe, ma solo in teoria. Le notizie positive infatti lasciano un'impronta meno significativa nel pubblico: possono donargli un minuto di serenità e di riscoperta della fiducia nel mondo e nell'umanità, ma dopo pochi secondi la mole di cattive notizie cancella, di norma, i progressi fatti.

Nonostante questa scoraggiante considerazione parrebbe che la nazionalità nelle notizie a carattere positivo sia più rilevante e più necessaria rispetto alle notizie negative. Per quanto concerne la sua presenza nel titolo, riteniamo auspicabile che essa non venga nominata in qualunque caso: in nessun modo, infatti, la nazionalità ci sembra tanto rilevante da comparire "in vetrina".

²⁶ M. RAMBALDI, *Carmagnola, con un'ascia cerca di uccidere due donne* su 'La Stampa', 15 ottobre 2018. URL: <https://www.lastampa.it/2018/10/15/cronaca/carmagnola-con-unascia-cerca-di-uccidere-due-donne-Zd4gCYc17vWkT34VrW5rMK/pagina.html>

²⁷ L. LARICCHIA, *Lecce, migrante si ferisce per difendere i poliziotti. Il questore: "Merita un lavoro"* su 'La Repubblica', 24 ottobre 2018. URL: https://bari.repubblica.it/cronaca/2018/10/24/news/lecce_migrante_si_ferisce_per_difendere_gli_agenti_di_polizia_da_un_aggressione_il_questor_e_-209856917/

SECONDA PARTE

Il lessico giornalistico è potenzialmente in grado di influenzare gli atteggiamenti razzisti del pubblico? Un'indagine quantitativa e una qualitativa sulle pubblicazioni di tre anni di giornalismo.

GIORNALISMO E LESSICO: UN PERCORSO DI ANALISI A PARTIRE DAI TITOLI

L'obiettivo di questa tesi di cercare di comprendere se e come sia possibile che il lessico utilizzato dai giornalisti e dalle testate influenzi pregiudizio e razzismo nel pubblico. Non vi è alcun dubbio che la comunicazione mediatica sia in grado di modificare gli atteggiamenti e le opinioni dei destinatari, soprattutto nel contesto di un regime totalitario: ma in democrazia? Cosa avviene in una società in cui ogni opinione è legittima, in cui le libertà di parola, di espressione e di pensiero sono tutelate e garantite, in cui il ruolo del giornalismo non è di servizio al potere ma di critica e commento?

La teoria che si pone alla base dell'analisi è la seguente: in un regime democratico, per poter influire significativamente sul pregiudizio del singolo nei confronti degli stranieri e – ancora più – per poter far insorgere atteggiamenti razzisti da parte degli individui che compongono il pubblico, la semplice comunicazione giornalistica non dovrebbe essere sufficiente. Insieme a essa dovrebbero intervenire una serie di fattori, come Anche ponendo il caso di una situazione di “crisi immigratoria”, in cui la paura e l'insicurezza legate all'ingresso nella società di un ingente numero di immigrati, razzismo e pregiudizio non vengono giustificati dal contributo mediatico giornalistico. Vogliamo qui prendere in considerazione solamente le due definizioni riportate nell'introduzione, dove abbiamo definito il *pregiudizio* come un atteggiamento nei confronti di gruppi esterni sulla base di credenze e convinzioni formulate a causa di una generalizzazione e il *razzismo* come un atteggiamento di un determinato gruppo di individui derivante dalla convinzione che esista una propria superiorità naturale ed ereditaria. Escluderemo pertanto tutte le altre accezioni, più o meno pertinenti, dei due termini.

In questo senso, dunque, come potrebbe un individuo permettere che le proprie opinioni e convinzioni vengano stravolte da una comunicazione caotica e non lineare, non stabilita e uniforme, come quella di un regime democratico? All'interno di un regime la macchina della propaganda assoggetta l'intera comunicazione mediatica, bombardando il pubblico di informazioni che versino a favore del regime; digiuni di opinioni divergenti, i destinatari della comunicazione propagandistica perdono totalmente (o quasi) la capacità di giudizio sui temi affrontati. Nei Paesi democratici non è così. Anche tenendo in debita considerazione le teorie – già esplicitate e con le quali concordiamo pienamente – secondo cui gli individui tendono naturalmente a esporsi o comunque a valutare come meritevoli di considerazione solamente le *voci* che sostengono la stessa propria opinione, è poco probabile che non si conoscano le posizioni divergenti dalla propria. Ecco dunque che qualunque atto di pregiudizio o razzismo non potrà essere addebitato al tal

giornalista o alla tal testata – potremmo dire anche, neppure al tal politico – ma sarà frutto di una scelta esclusiva dell’attore. Ciò che viene comunicato dal giornalista e dalla testata – o dal politico – potrà essere utilizzato dall’individuo in questione solamente come giustificazione a sostegno e rafforzamento delle proprie opinioni pregresse.

Naturalmente, si tratta solamente di una teoria e come tale va controllata. Proprio in questa prospettiva si è deciso di procedere a una duplice analisi: una quantitativa del lessico giornalistico e una qualitativa dello stesso.

In questo capitolo ci concentreremo su un’analisi quantitativa basata sui titoli di alcuni articoli pubblicati online negli ultimi tre anni: proprio il titolo, infatti, ci regala la predisposizione del giornalista, della testata, dell’editore sulla notizia. Questo deve infatti contenere gli elementi chiave dell’informazione, senza perdersi in dettagli ma con la capacità di incuriosire e attirare il pubblico. Cosa ci dice il titolo “Parma, omicida aveva ordine espulsione”¹? Prima ancora di leggere la notizia, sappiamo che è stato compiuto un omicidio, che il reato si è verificato a Parma e che sull’assassino pendeva un ordine di espulsione e che, quindi, non aveva la cittadinanza italiana. Questi sono gli elementi che ANSA ha ritenuto rilevanti della notizia. Ecco che ciò che si comunica nel titolo e come lo si fa diviene di importanza cruciale per una corretta ed etica informazione; ecco per quale motivo vogliamo qui indagare quante volte un certo termine, potenzialmente dannoso per la percezione del lettore medio, viene utilizzato.

3.1 *Il giornalista, la testata e la notizia*

Il primo passo della nostra analisi si è sviluppato in una ricerca effettuata sugli articoli di cronaca pubblicati da alcune testate giornalistiche italiane negli ultimi tre anni. Sono stati esclusi tutti gli articoli che riportassero notizie di cronaca riguardanti attività mafiose, quindi appartenenti a subculture devianti specifiche che hanno per attori esclusivamente, o quasi, individui di cittadinanza italiana.

Per poter avviare la ricerca si è deciso di prendere a esempio le pubblicazioni di ANSA², l’Associazione Nazionale Stampa Associata, i cui articoli coprono l’intero territorio nazionale, riproducono tendenzialmente sempre lo stesso schema espositivo e possono essere considerati politicamente neutrali. Inoltre l’agenzia d’informazione, anche se non riesce a notiziare ogni fatto degno di nota, anche parlando di cronaca, è

¹ *Parma, omicida aveva ordine espulsione* su [ansa.it](http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2015/12/07/uccisa-a-parma-si-cerca-il-compagno_4d71b3ad-d8e4-4258-8295-fb6c8b948eda.html), 8 dicembre 2015. URL: http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2015/12/07/uccisa-a-parma-si-cerca-il-compagno_4d71b3ad-d8e4-4258-8295-fb6c8b948eda.html

² Per mezzo del sito internet www.ansa.it.

spesso punto di riferimento e di partenza per molte testate giornalistiche, anche secondo la messa in pratica del lavoro del *deskista*³.

Per poter effettuare la raccolta degli articoli, successivamente catalogati e comparati con quelli pubblicate da altre testate e riguardanti le stesse notizie negli stessi giorni, è stato necessario restringere il campo di ricerca: un po' perché sarebbe stato impossibile sia a livello di tempo sia materialmente raccogliere tutti gli articoli di cronaca pubblicati da ANSA nei tre anni; un po' perché il servizio di ricerca del sito non permette di rintracciare gli articoli se non attraverso l'utilizzo di una parola chiave. Le *keywords* scelte sono state "femminicidio" e "stupro": crimini violenti che non solo interessano e attraggono l'attenzione del pubblico ma che anche suscitano sentimenti di sdegno verso il reato e di empatia nei confronti delle vittime. Questi tipi di reato risultano dunque i più adatti ai fini della nostra analisi, proprio perché vogliamo cercare di comprendere il nesso tra lessico e reazione; risulterebbe dunque poco adatto l'impiego di notizie con un basso grado di coinvolgimento dei lettori. Il periodo di riferimento scelto è quello compreso tra il primo settembre 2015 e il 30 settembre 2018.

Dal sito ansa.it sono stati raccolti in totale 80 articoli per la parola chiave "femminicidio" e 114 per la parola chiave "stupro".

Le altre testate giornalistiche scelte, per poter operare un confronto sia di tipo quantitativo sia di tipo qualitativo del lessico in relazione alla problematica del razzismo e del pregiudizio, sono:

- *La Stampa*. Generalmente riconosciuta come una delle testate più neutrali nel panorama giornalistico italiano, 'La Stampa' è stata scelta proprio in favore della necessità di trovare un riscontro *super partes* a ciò che è stato pubblicato da ansa.it. Il quotidiano torinese ha una diffusione media di 127.439 copie cartacee⁴ mensili e gli articoli raccolti, ricercati in base a quelli pubblicati da ANSA, sono stati 31 per la parola "femminicidio" e 32 per la parola "stupro".

- *Il Fatto Quotidiano*. Scelto qui in rappresentanza di una stampa di centro sinistra, 'Il Fatto Quotidiano' ha una tiratura media di 86.420 copie cartacee mensili. Delle notizie pubblicate da ANSA, il giornale diretto da Marco Travaglio ne ha riportate 29 per "femminicidio" e 42 per "stupro".

- *Il Giornale*. Con una tiratura media di 118.460 copie cartacee mensili e la sua inclinazione politica di centro destra, 'Il Giornale' ha pubblicato 38 articoli notiziati anche da ansa.it per la parola "femminicidio" e 63 per "stupro".

Nella tabella che segue, riassumiamo la distribuzione degli articoli raccolti:

³ Figura che, all'interno della redazione, ha il compito di ricercare articoli pubblicati da altri organi di informazione e rielaborarli per procedere a una pubblicazione propria.

⁴ FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALAI, *Ads: tirature e diffusioni di quotidiani e settimanali (settembre 2018) e mensili (agosto 2018)*, "Quotidiani settembre 2018". URL: http://www.fieg.it/documenti_item.asp?page=1&doc_id=386

	“Femminicidio”	“Stupro”
ANSA	80	114
‘La Stampa’	31	32
‘Il Fatto Quotidiano’	29	42
‘Il Giornale’	38	63

Fonte: rilevazione effettuata dalle pubblicazioni degli articoli di cronaca pubblicati dal 1 settembre 2015 al 30 settembre 2018 su *ansa.it*, *lastampa.it*, *ilfattoquotidiano.it* e *ilgiornale.it*.

Volendo focalizzare la nostra attenzione sull’influenza del lessico giornalistico su pregiudizio e razzismo, è necessario prestare particolare attenzione a quegli articoli che riportano notizie che abbiano come protagonista un reo o indagato di nazionalità non italiana. È infatti doveroso – quanto meno – provare a indagare se sia possibile che una testata giornalistica dia maggiore rilievo ai reati commessi dagli immigrati, come abbiamo già anticipato nel precedente capitolo. Allo stesso modo, è possibile che una testata scelga deliberatamente di riportare meno notizie riguardanti crimini commessi da persone non di cittadinanza italiana, magari nel tentativo di non fomentare il pregiudizio e l’odio razziale. Vediamo, dunque, se sia il nostro caso, quantitativamente parlando.

Distribuzione degli articoli registrati per testata con riferimento alla nazionalità del reo

Figura 8

Nel grafico (Figura 8) mettiamo a confronto il numero di articoli pubblicati per ciascuna testata in riferimento alla nazionalità del reo indicata nel testo. Prendendo *ansa.it* come fonte imparziale di informazione, vediamo che, per quanto riguarda i femminicidi, il 17,5% degli articoli pubblicati dall’Agenzia nomina una nazionalità straniera; per quanto concerne, invece, le notizie di stupro, la percentuale di articoli che nominano la nazionalità straniera sale al 53,5%. ‘Il Giornale’, invece, riporta articoli su femminicidi commessi da stranieri in una percentuale pari al 10,5% del suo totale registrato; 70% parlando di stupri. Il 7% degli articoli pubblicati da ‘Il Fatto Quotidiano’ riguardanti reati inerenti al femminicidio nominano la nazionalità straniera del reo, mentre per “stupro” si supera il 52,5%. Infine, il 13% degli articoli pubblicati da ‘La Stampa’ sul femminicidio specifica l’etnia estera del reo, mentre per gli articoli riguardanti gli stupri si ha il 56%.

I seguenti due grafici riassumono proprio questi valori percentuali: il primo per gli articoli relativi a femminicidi, il secondo per quelli relativi alle violenze sessuali.

Figura 9

Figura 10

Come si è già visto nel capitolo 2, possono esistere vari motivi per cui, in un dato periodo, una testata pubblica un certo tipo di articoli; naturalmente, più ampio è il lasso temporale di riferimento più è probabile che le rilevazioni effettuate corrispondano a una tendenza propria della scelta editoriale, piuttosto che al semplice “caso”.

Quanto possiamo per ora commentare a proposito dei dati sopra riportati è che, a un primo sguardo, i valori relativi alla suddivisione degli articoli di cronaca tra reati commessi da italiani e reati commessi da stranieri sono tendenzialmente assimilabili (circa 40% vs 60%) gli uni agli altri, tra le varie fonti di informazione.

Passiamo ora a indagare nello specifico i titoli degli articoli raccolti dal settembre 2015 al settembre 2018, suddivisi per criterio di ricerca e, quindi, reato.

3.2 “Femminicidio”

Diamo innanzitutto una definizione di *femminicidio*: si tratta dell’uccisione «diretta o provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale», «l’olocausto patito dalle donne che subiscono violenza: da Nord a Sud, per aggressioni domestiche o fuori di casa, per casi meno eclatanti o finendo all’ospedale quando non al cimitero. Per mano di famigliari, compagni, congiunti, per lo più»⁵.

Nel corso della ricerca del materiale da analizzare sono stati catalogati anche tutti gli articoli di commento e di riepilogo del fenomeno: questi sono stati successivamente esclusi dall’analisi, poiché non riguardano un reato in sé, comprensivo di vittima, carnefice e modalità d’azione dello stesso; non sarebbe stato quindi possibile sfruttare propriamente queste pubblicazioni all’interno della nostra indagine. Non sono stati altresì tenuti in considerazione gli articoli che facevano riferimento a reati commessi all’estero: anche se indubbiamente rilevanti, interessanti e di valore, si è preferito concentrarsi solamente sui casi italiani. Si noti anche che non tutte le notizie riportate si riferiscono a uccisioni effettive, ma anche a tentativi di omicidio.

Sono dunque qui presi in considerazione 178 articoli rispondenti alla ricerca “femminicidio”, così suddivisi:

Figura 11

La Figura 11 è utile a comprendere la distribuzione delle pubblicazioni in base all’anno per ciascuna testata. Osserviamo come il 2016 sia stato l’anno in cui è stata data maggiore visibilità al fenomeno, mentre nel 2015 sono stati pubblicati appena 18 articoli, distribuiti tra le tre testate e l’Agenzia; attenzione però: questo dato è relativo solamente agli ultimi tre mesi dell’anno, da settembre 2015 a dicembre 2015.

⁵ TRECCANI, *Neologismi 2008*. “Femminicidio”. URL: http://www.treccani.it/vocabolario/femminicidio_%28Neologismi%29/ (13 dicembre 2018).

Gli stessi dati possono essere raccolti anche come segue, in un grafico che evidenzia il rapporto percentuale tra le pubblicazioni, anno per anno.

L'interesse per un fenomeno purtroppo così sempre attuale varia di anno in anno? Facendo una rapida proiezione del numero di pubblicazioni che possibilmente sono state effettuate nel 2015 su questo tema, possiamo azzardare nel dire che nel corso di quell'anno ANSA, 'La Stampa', 'Il Fatto Quotidiano' e 'Il Giornale' potrebbero aver pubblicato un numero di articoli "femminicidio" assimilabile ai numeri del 2016 e del 2017. A questo punto, eventuali differenze sarebbero così sottili da non risultare rilevanti. Possiamo provare a ricercare una verifica riportando i dati ISTAT⁶, tratti da quanto diffuso dal Ministero dell'Interno - Direzione centrale della polizia criminale (DCPC), secondo cui il numero di omicidi volontari consumati nel nostro Paese in "ambito affettivo" non sembrerebbe poter giustificare un differente atteggiamento da parte degli organi di stampa.

Numero di vittime donne per anno

Anno	Italiane		Straniere		Totale
	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni	
2015	90	3	16	2	111
	Italiane		Straniere		
	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni	
2016	81	10	18	2	111
	Italiane		Straniere		
	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni	
2017	66	5	20	4	95
	Italiane		Straniere		
	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni	

Fonte: dati ISTAT, tratti da quanto diffuso dal Ministero dell'Interno - Direzione centrale della polizia criminale.

⁶ ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Omicidi di donne*, "Vittime di omicidio per relazione con l'autore - Anni 2002-2017 (xlsx)". URL: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne> (13 dicembre 2018).

Quello che si potrebbe verificare con maggiore accortezza è la corrispondenza della variazione delle pubblicazioni mese per mese con il numero di omicidi “in ambito affettivo” effettivamente verificatisi, avendo i dati a disposizione.

Entrando nello specifico della nostra analisi, vogliamo identificare le modalità con cui, nei tre anni, sono state descritte – sempre nei titoli – le vittime di (o tentato) femminicidio. Per farlo si è creata una griglia in cui si sono raccolti tutti i termini riscontrati in tutti i titoli, testata per testata, con alcuni raggruppamenti pratici: per esempio, si è creata una sola colonna *Età*, sotto cui sono state segnate tutte le volte in cui la vittima è stata identificata come “ventenne”, “trentenne” e così via.

Solamente 7 termini o caratteristiche sono stati utilizzati da tutte le testate nei tre anni, compresa ANSA, insieme alla mancata specificazione della vittima. Facciamo un esempio: nel titolo “Omicidio suicidio, in casa bimbo 7 anni”⁷ non è possibile identificare l’elemento che riconduca alla vittima, se non il fatto che, generalmente, l’espressione *omicidio suicidio* viene usata in riferimento a un uomo che uccide la compagna. Lo stesso discorso va fatto valere per titoli come “Uccisa in casa, marito si costituisce”⁸, in cui l’elemento che identifica la vittima come una donna è la forma femminile della parola *uccisa* e quello che identifica il gesto come femminicidio è il riferimento al “marito”, che fa presupporre che la vittima fosse la “moglie”.

Come viene presentata la vittima

Figura 13

⁷ *Omicidio suicidio, in casa bimbo 7 anni* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/23/omicidio-suicidio-in-casa-bimbo-7-anni_2a03ac87-3308-47c4-9609-b15d1b526d96.html), 23 ottobre 2016. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/23/omicidio-suicidio-in-casa-bimbo-7-anni_2a03ac87-3308-47c4-9609-b15d1b526d96.html

⁸ *Uccisa in casa, marito si costituisce* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/10/10/uccisa-in-casa-marito-si-costituisce_e3741755-777a-4f7c-8017-5fc6e940a037.html), 10 ottobre 2017. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/10/10/uccisa-in-casa-marito-si-costituisce_e3741755-777a-4f7c-8017-5fc6e940a037.html

Si è deciso di rappresentare nel grafico (Figura 13) solamente le modalità di presentazione della vittima comuni a tutte le testate prese in considerazione. Nella Figura 14 troviamo, invece, i dati rimanenti.

Figura 14

Il termine più utilizzato per riferirsi alla vittima di femminicidio è “donna” (22%). Il dato potrebbe apparire scontato poiché per essere vittima di femminicidio, da definizione, è necessario essere di sesso femminile. Eppure il confronto con gli altri dati ci rivela qualcos’altro: come reagiamo al titolo “Voleva lasciarlo, uccide la moglie 30enne e si suicida”⁹? Abbiamo un movente futile, abbiamo la conclusione e abbiamo l’età della vittima. Se leggiamo “Noemi Durini, Pm: 'Fidanzato ha agito con premeditazione e crudeltà’”¹⁰ cosa ci colpisce? Il fatto che ci venga detto il nome della vittima, così come nel caso in cui vengano riportati età o professione, il titolo porta la notizia subito su un piano reale e vicino all’esperienza di ciascun membro del pubblico, donando un’identità riconoscibile alla vittima. Una qualunque “donna”, uccisa da un qualunque “uomo”, allontana la percezione di umanità: “non ha a che fare con me”. La stessa distanza dalla notizia è suggerita dal 5,5% di “femminicidio”, un termine quasi asettico, che non solo non coinvolge il lettore ma sembra anche non intenzionato a farlo: “Femminicidio a Verona, arresto assassino”¹¹.

⁹ *Voleva lasciarlo, uccide la moglie 30enne e si suicida* su [ansa.it](http://www.ansa.it/basilicata/notizie/2018/09/15/uccide-la-moglie-30enne-e-si-suicida_fb3563f2-54b0-497b-885c-39f76aeea04b.html), 16 settembre 2018. URL: http://www.ansa.it/basilicata/notizie/2018/09/15/uccide-la-moglie-30enne-e-si-suicida_fb3563f2-54b0-497b-885c-39f76aeea04b.html

¹⁰ *Noemi Durini, Pm: 'Fidanzato ha agito con premeditazione e crudeltà'* su [ansa.it](http://www.ansa.it/puglia/notizie/2017/09/12/16enne-scomparsa-riprese-le-ricerche_fa422ea4-0893-446b-9ae4-9d6ea2ff80eb.html), 17 settembre 2017. URL: http://www.ansa.it/puglia/notizie/2017/09/12/16enne-scomparsa-riprese-le-ricerche_fa422ea4-0893-446b-9ae4-9d6ea2ff80eb.html

¹¹ *Femminicidio a Verona, arresto assassino* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/15/femminicidio-a-verona-arresto-assassino_38960734-dfbc-4b38-9b67-bb14f162e3b7.html), 15 giugno 2018. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/15/femminicidio-a-verona-arresto-assassino_38960734-dfbc-4b38-9b67-bb14f162e3b7.html

Percentuale di utilizzo per termine

Figura 15

La maggior parte degli utilizzi di “donna” e “femminicidio” è ascrivibile a ANSA (rispettivamente circa 49% e 80%) e non ci si potrebbe aspettare diversamente. Il ruolo dell’Agenzia è infatti quello di informare, eliminando – in gran parte – quella funzione di intrattenimento che è in parte compresa nel ruolo del giornalista e del giornale. Anche il termine “moglie” detiene il record assoluto con ANSA (48%), così come “ragazza” (56%). Se ANSA difficilmente riporta il nome della vittima (11%), l’elemento principe dell’empatia pubblico-notizia viene sfruttato più ampiamente da ‘Il Giornale’, dove rappresenta il 44% del suo utilizzo totale, mentre la testata non “classifica” mai la vittima per età. Questo dato – che, come abbiamo visto, gioca un ruolo importante nel coinvolgimento dei destinatari dell’informazione – è molto utilizzato nei titoli de ‘Il Fatto Quotidiano’ (50%), mentre ‘La Stampa’ parrebbe porsi su un atteggiamento moderato rispetto la presentazione nei suoi titoli, rimanendo per lo più il linea con lo stile di ANSA: predilige i termini “donna” e “moglie”, ma distribuisce equamente “femminicidio”, professione e età.

Percentuale di utilizzo dei termini per testata

Figura 16

Anche il non specificare nulla sulla vittima potrebbe apparire come un meccanismo che crea distanza tra la notizia e il lettore, ma in questi casi un ruolo fondamentale è giocato dalle modalità con cui è presentato l'atto. Nel titolo "Uccisa a bastonate, ergastolo al marito"¹² si può intuire che la vittima dell'omicidio sia la "moglie" dell'assassino ma la sua identità non è palesata ed è stato quindi necessario, nelle classificazioni precedenti, inserire il titolo come un "Non specificato". Ciò che sappiamo e che riporta l'attenzione del pubblico sulla notizia, colpendolo, è la frase "uccisa a bastonate".

Le modalità con cui è stato compiuto l'atto

Figura 17

L'atto

Figura 18

¹² *Uccisa a bastonate, ergastolo al marito* su [ansa.it](http://www.ansa.it), 22 giugno 2018. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/22/uccisa-a-bastonate-ergastolo-al-marito_d5b8c414-3bd3-4bad-b2a1-498e4718c22e.html

Anche qui si è ritenuto opportuno dividere i dati in due grafici distinti: uno in cui si trovano riuniti i termini comuni a tutti gli organi di informazione considerati e uno che mostra i restanti. In questo caso si sono raccolti e analizzati 177 articoli e alcune delle modalità di compimento del reato sono state raggruppate per analogia. Per questo motivo, per esempio, la colonna “*Accoltellata*” comprende sia il titolo “*Ventenne uccisa a coltellate, l'ex: "Sono stato io, ho perso la testa"*”¹³ sia “*Uccisa a Spezia, pugnata con coltello*”¹⁴.

Si è scelto di accorpare espressioni come “dando fuoco” e “bruciata” ma di tenervi separate le varianti di “carbonizzata” per la maggiore carica comunicativa di quest’ultima. È questo infatti un terreno delicato da attraversare: il confine tra titolo sensazionalistico e titolo di cattivo gusto è labile. Certo, la scelta deve comunque protendere per una formula che attiri l’attenzione del pubblico e lo spinga a acquistare il giornale o, nel nostro caso, a cliccare sulla notizia per giungere al sito. Tuttavia è anche necessario non sfociare in quella che potremmo definire come un’attenzione morbosa nei confronti della morte, almeno per quanto riguarda le pubblicazioni di testate non scandalistiche.

Il problema è in parte ovviato da questo dato: ben il 56,5% dei titoli analizzati non specifica la natura dell’atto; per esempio nel caso di “*Anziano uccide la moglie, poi chiama 112*”¹⁵. Come abbiamo visto avvenire per la presentazione della vittima, anche qui è ANSA la fonte di informazione che meno esplicita le modalità dell’omicidio, o tentato tale (55% dei suoi titoli).

Figura 19

¹³ *Ventenne uccisa a coltellate, l'ex: "Sono stato io, ho perso la testa"* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2015/10/07/ventenne-uccisa-a-coltellate-in-auto-nel-catanese_36ec987e-8b61-4593-b294-4bdababb750c.html), 8 ottobre 2015. URL: http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2015/10/07/ventenne-uccisa-a-coltellate-in-auto-nel-catanese_36ec987e-8b61-4593-b294-4bdababb750c.html

¹⁴ *Uccisa a Spezia, pugnata con coltello* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/03/uccisa-a-spezia-pugnata-con-coltello_2aee5f64-65b6-4ff5-a7ca-b625ad4c04a1.html), 3 aprile 2018. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/03/uccisa-a-spezia-pugnata-con-coltello_2aee5f64-65b6-4ff5-a7ca-b625ad4c04a1.html

¹⁵ *Anziano uccide la moglie, poi chiama 112* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/29/anziano-uccide-la-moglie-poi-chiama-112_da6f9a92_-33fe-400e-99cf-23a3a8018414.html), 29 settembre 2016. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/29/anziano-uccide-la-moglie-poi-chiama-112_da6f9a92_-33fe-400e-99cf-23a3a8018414.html

A seguire, troviamo che l'espressione più utilizzata per descrivere la modalità con cui si è compiuto l'omicidio è "Accoltellata". L'inezienza del dato che stiamo analizzando è certamente influenzata dalla realtà del fatto: molto probabilmente un giornalista o una testata non scriveranno "Uccisa a colpi di pistola" laddove l'assassinio si sia consumato per mezzo di un soffocamento. Tuttavia i termini utilizzati ci possono comunque rivelare la predisposizione editoriale al sensazionalismo nero. Se "Accoltellata" è un'espressione sostanzialmente neutra, che fornisce l'informazione senza donarle particolare enfasi, "Massacrata di botte" o "Uccisa a bastonate" hanno un altro effetto: tornando a operare un paragone tra la scrittura giornalistica e la scrittura per un romanzo o racconto, possiamo affermare con certezza che esistono formule più d'impatto sull'immaginazione del lettore. Le vediamo, allora, così ripartite:

Percentuale di utilizzo del termine per testata

Figura 20

Ancora una volta, 'La Stampa' parrebbe essere la testata – tra quelle prese in considerazione – che si pone più in posizione di neutralità rispetto alla notizia, nel bene e nel male. Si è già detto di come un titolo accattivante, anche parlando di omicidio, possa risultare di cattivo gusto, ma tra i titoli analizzati e pubblicati dal quotidiano torinese troviamo sia "Spara alla ex e punta l'arma contro di sé: morti entrambi"¹⁶ sia il più generico "Donna uccisa in casa a Ravenna, fermato il marito"¹⁷.

¹⁶ *Spara alla ex e punta l'arma contro di sé: morti entrambi* su 'La Stampa', 26 maggio 2017. URL: https://www.lastampa.it/2017/05/26/italia/cronache/spara-alla-ex-e-punta-larma-contro-di-s-morti-entrambi-lip5Ua66W2O2yOsVS7sTK/pagina.html?lgut=1&zanpid=9417_1543340901_42a1ff89aabff16065246bba4b1efc48

¹⁷ *Donna uccisa in casa a Ravenna, fermato il marito* su 'La Stampa', 19 settembre 2016. URL: https://www.lastampa.it/2016/09/19/italia/donna-trovata-morta-in-casa-a-ravenna-7zCwbEXjlyRsvS7Vd2iWRO/pagina.html?zanpid=9417_1543143160_01db1feae86d6b3f63d3296f3c2ef06e

Si potrebbe allora dire che questa testata rappresenta un buon esempio di giusto compromesso tra attenzione alla natura volubile e curiosa del pubblico e al rispetto etico del contenuto della notizia.

C'è un ultimo aspetto da indagare: come viene rappresentato il colpevole del femminicidio? È questo forse l'aspetto più rilevante ai fini della nostra indagine, poiché se la nazionalità della vittima non può risultare in alcun modo rilevante all'interno del contesto informativo, quella del reo lo potrebbe essere, in un'ottica di aumento della predisposizione al razzismo del pubblico.

Come viene presentato il reo

Figura 21

In realtà – come possiamo vedere – per quanto riguarda gli articoli che rispondono al criterio di ricerca “femminicidio”, il dato *nazionalità* all’interno del titolo non è presente in quantità in alcun modo rilevanti. La maggior parte dei titoli non risponde alla domanda ‘Chi ha compiuto il delitto?’ in modo diretto: abbiamo dunque un 47% sul totale dei titoli presi in considerazione da classificare come “Non specificato”. Segue, per quantità, la dicitura “Marito” (circa 15%); anche in questo caso, gran parte della scelta della terminologia da utilizzare è da ricondursi al caso reale a chi ha materialmente commesso l’omicidio. Sarebbe stato interessante un utilizzo sovrapposto, ad esempio, del termine *marito* associato alla nazionalità dello stesso, poiché questa combinazione avrebbe potuto rivelare un’attenzione particolare, da parte della testata, all’appartenenza etnica del colpevole. Questo caso non si è però verificato: l’unico titolo, pubblicato in tre anni, che riporta la nazionalità dell’assassino è “Parma, *tunisino* la ammazza in casa. Ma era già stato espulso dall’Italia”¹⁸, corrispondente allo 0,5% del totale dei titoli analizzati. È stato

¹⁸ *Parma, tunisino la ammazza in casa. Ma era già stato espulso dall’Italia* su ‘Il Giornale’, 8 dicembre 2015. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/tunisino-ammazza-casa-era-gi-stato-espulso-dallitalia-1202608.html>

registrato anche l'uso delle espressioni riferite all'immigrazione "Espulso" (utilizzato da 'Il Giornale') e "Ordine d'espulsione" (utilizzato da ANSA e da 'Il Fatto Quotidiano'); considerando queste due come appartenenti a un'unica categoria – in quanto entrambe fanno esplicito riferimento a una condizione immigratoria e di illegalità – la percentuale non raggiunge comunque il 2% sui tre anni.

Per quanto riguarda l'attività giornalistica online, in riferimento ai soli titoli degli articoli "femminicidio", possiamo riscontrare un'insufficienza di informazioni che ci permettano di avvalorare l'ipotesi di una correlazione tra l'attività giornalistica stessa e un'eventuale incremento del pregiudizio etnico e degli atteggiamenti razzisti nel pubblico. Il dato "nazionalità", cui noi facciamo principalmente riferimento, è presente in un totale di quattro articoli pubblicati in tre anni su quattro testate differenti: non si può dunque assumere che questo possa, di per sé, influire sull'opinione del lettore.

3.3 "Stupro"

Passiamo ora a esaminare, allo stesso modo, i titoli degli articoli relativi a reati di stupro. Convinti che non sia necessario – purtroppo – fornire una definizione di questo tipo reato, specifichiamo che sono stati qui inclusi anche le fattispecie di abuso e violenza, compresi i tentativi delle stesse.

Come per "femminicidio", sono state classificate ma successivamente escluse tutte le notizie che non facessero diretto riferimento a un reato specifico e tutte quelle che raccontassero di reati commessi all'estero.

Vediamo ora in che modo i 251 articoli raccolti si suddividono per anno e per testata.

Figura 22

Anche in questo caso, come per il paragrafo precedente, è necessario tenere in conto che il numero di articoli raccolti sotto la dicitura “2015” fa riferimento solamente alle pubblicazioni effettuate dalle testate negli ultimi tre mesi dell’anno. Non avendo modo di effettuare una analogia tra la quantità di articoli pubblicati per anno, siamo costretti a non tenere in conto il dato 2015 nell’analisi della variazioni anno-anno.

Avendo invece registrato tutti gli articoli “stupro” del 2016 e del 2017, non può che saltare subito all’occhio la differenza di numero di pubblicazioni: si è passati da soli 34 articoli, ripartiti fra tutte le fonti d’informazione prese in considerazione, ai 98 dell’anno seguente. Il 2018, poi, pur riportando soltanto il numero di articoli pubblicati nei primi nove mesi, supera già per quantità il totale delle pubblicazioni del 2017. A cosa è dovuto questo aumento?

Per provare a capirlo dobbiamo innanzitutto verificare i dati relativi alle violenze sessuali realmente verificatesi nel periodo di riferimento.

ISTAT riporta i dati relativi al numero di reati di violenza sessuale denunciati anno per anno¹⁹. Nel 2016 sono state sporte 4.046 denunce, mentre nel 2017 il numero sale a 4.634²⁰: si è quindi verificato un incremento del 14,5%. La variazione che si registra tra il numero di articoli pubblicati e da noi registrati tra il 2015 e il 2016 è, invece, del 188%. L’aumento del dato reale non è quindi sufficiente a giustificare l’aumento delle pubblicazioni in merito all’argomento ed è necessario andare a ricercare altre motivazioni che possono aver spinto tutte le testate a trattare maggiormente l’argomento.

Nell’agosto 2017 si sono verificati quelli conosciuti come “Stupri di Rimini”: nella notte tra il 25 e il 26 tre persone sono state assaltate sulle spiagge di Rimini. Quattro giovani uomini, tre minorenni e un solo maggiorenne, hanno picchiato e derubato il turista polacco e stuprato la sua fidanzata, insieme a una transessuale peruviana. Il caso ha sconvolto l’opinione pubblica italiana, colpita dalla ferocia del gesto e dalla giovane età dei colpevoli, identificati grazie alla testimonianza della vittima transessuale. Confrontando il numero di articoli pubblicati nel 2017 prima di questo avvenimento con quelli pubblicati nel 2016 nello stesso periodo emerge una assimilabilità quantitativa. La differenza nel numero di pubblicazioni effettuate da ciascuna testata tra i due anni è data proprio dal periodo successivo:

¹⁹ ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria*. URL: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=deccv_delittips (14 dicembre 2018).

²⁰ I dati riportati per l’anno 2017 sono provvisori, al momento della redazione del presente testo. Secondo quanto riportato dal sito Istat, i dati potrebbero subire variazioni di alcune unità.

Confronto tra il numero di grafici del 2016 e del 2017, con il 26 agosto come spartiacque

Figura 23

L'attenzione mediatica si è dunque concentrata sui casi di stupro non perché ne sia aumentato il numero reale ma a causa di un singolo evento che ha richiamato l'attenzione del pubblico: si è trattato quindi – potremmo dire – di una tecnica di vendita del prodotto-notizia.

Non avendo informazioni a disposizione per analizzare i dati del 2018 correttamente, mettendo a confronto il numero totale degli articoli pubblicati e – soprattutto – il numero di denunce per violenza sessuale presentate, non riteniamo opportuno azzardare ipotesi sul già visibile aumento delle pubblicazioni.

Come si è già fatto per gli articoli che riportano notizie di femminicidio, andiamo a analizzare in che modo e con quali termini sono stati presentati vittime, attori e modalità del reato.

Come viene presentata la vittima

Figura 24

Presentazione della vittima

Figura 25

Rispetto a quanto abbiamo detto nel paragrafo precedente, da questi grafici risulta un dato interessante: la nazionalità. Se per “Femminicidio” la nazionalità della vittima era stata nominata una sola volta (da ANSA) il valore si fa più rilevante in “stupro”. Come mai? In parte questa differenza potrebbe essere frutto del fatto che, per qualche ragione, le donne straniere in Italia siano più soggette a subire una violenza sessuale piuttosto che essere vittime di femminicidio; se anche questo fosse vero, non spiegherebbe come mai una testata – o, in questo caso, tutte quelle considerate – ritenga opportuno dare un’indicazione di nazionalità della vittima di uno stupro nel titolo dell’articolo che ne riporta la notizia. Ma verificiamo l’ipotesi: in base ai dati raccolti nel 2014, Istat²¹ ci dice che la violenza sessuale è più comune tra le donne italiane (21,5%) che tra le straniere (16,2%); ci dice però poi che le donne «straniere sono molto più soggette a stupri e tentati stupri (7,7% contro 5,1%» delle italiane). È necessario allora riportare la definizione delle due espressioni, per poterle distinguere adeguatamente: l’Istituto A.T. Beck definisce lo *stupro* come «un atto sessuale non consensuale completo»²² in cui avviene una penetrazione; la *violenza sessuale*, invece, è definita come «qualsiasi attività sessuale con una persona che non voglia o sia impossibilitata» a acconsentire «all’atto sessuale a causa di alcool, droga o altre situazioni». Questa definizione include lo stupro, qualsiasi contatto sessuale indesiderato, l’esposizione non gradita, l’abuso sessuale di un minore, l’incesto, la molestia e atti sessuali su clienti o dipendenti perpetrati da figure professionali. Infine si distingue ancora l’*abuso sessuale*, ossia quelle attività che eccedono il consenso accordato. Il confine tra queste definizioni è molto labile e spesso si compenetrano; per questo motivo nel linguaggio comune, in quello giornalistico e in

²¹ ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Il numero delle vittime e le forme della violenza*. URL: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza> (20 dicembre 2018).

²² ISTITUTO A.T. BECK, *Come distinguere Stupro, Abuso Sessuale e Violenza Sessuale*. URL: <https://www.istitutobeck.com/abuso-sessuale-trauma> (14 dicembre 2018).

questa tesi spesso vengono utilizzati come sinonimi – per lo meno, “stupro” e “violenza sessuale”.

Questi dati che ci fornisce Istat sono utili per comprendere se l’ipotesi “le donne straniere sono più soggette a stupro che a femminicidio” sia corretta: non vanno messi in relazione con le violenze subite dalle donne italiane, ma con quanto abbiamo già detto a proposito del femminicidio. A fronte di una media del 18% di donne straniere sul totale delle vittime di femminicidio nel triennio 2015/2017, possiamo ora operare un confronto e scoprire così che in Italia è mediamente più alto il numero di donne straniere uccise del numero di donne straniere che hanno subito stupri, abusi o violenze sessuali. C’è poi da aggiungere che la maggior parte dei titoli presi in considerazione associa la nomina della nazionalità allo status di “turista”: così succederà che sulla stessa testata leggeremo “Australiana violentata a Roma. Fermato un 40enne romeno”²³ ma anche “Lago di Garda, giovane turista danese violentata dal branco”²⁴.

Riteniamo poi di poter far valere per la scelta dei termini con cui indicare la vittima le stesse considerazioni fatte per il paragrafo sul femminicidio: esistono espressioni che colpiscono maggiormente il pubblico, facendolo avvicinare alla notizia e spingendolo ad acquistare il giornale o a fare click sulla pagina web. Anche qui, andiamo a vedere rapporto testata/termine.

Percentuale di utilizzo del termine per testata

Figura 26

Riteniamo che indicare la vittima di uno stupro come *minorenne* spinga il lettore a sentirsi maggiormente coinvolto dalla notizia, ricordarla meglio e a provare più interesse per il contenuto dell’articolo. Allo stesso modo lavorano le componenti “Età” e “Professione”; si ricorda che in base all’articolo 3 (Identità personale e diritto

²³ L. ROMANO, *Australiana violentata a Roma. Fermato un 40enne romeno* su ‘Il Giornale’, 6 ottobre 2016. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/australiana-violentata-roma-fermato-40enne-romeno-1315029.html>

²⁴ F. BERNASCONI, *Lago di Garda, giovane turista danese violentata dal branco* su ‘Il Giornale’, 14 luglio 2018. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/lago-garda-giovane-turista-danese-violentata-branco-1553497.html>

all'oblio) del Testo unico dei doveri del giornalista non è consentito pubblicare i nomi delle vittime di violenza sessuale ed è per questo motivo che in nessuno dei titoli considerati – né nei rispettivi articoli – si ritrova questa indicazione.

È consentito invece fare riferimento esplicito agli autori della violenza, ma nel periodo di riferimento solo il 3,7% degli articoli registrati vede riportato nel titolo il nome degli assalitori. Il 43,5% non fa riferimento al reo, come per esempio in “Rapina con stupro a Brindisi, un fermo”²⁵ e in “Stupro 15enne, entrati da cancello rotto”²⁶. La qualità attraverso cui è stato maggiormente identificato l'autore del crimine è invece proprio la nazionalità, che si trova in circa il 13% dei titoli.

Come viene presentato il reo

Figura 27

Presentazione del reo

Figura 28

²⁵ *Rapina con stupro a Brindisi, un fermo* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/11/11/rapina-con-stupro-a-brindisi-un-fermo_82270128-b372-456e-b9aa-a9d3e0b06146.html), 11 novembre 2015. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/11/11/rapina-con-stupro-a-brindisi-un-fermo_82270128-b372-456e-b9aa-a9d3e0b06146.html

²⁶ *Stupro 15enne, entrati da cancello rotto* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/03/stupro-15enne-entrati-da-cancello-rotto_3204b98a-a3a0-49a8-a3ec-ea3f8e777931.html), 3 agosto 2017. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/03/stupro-15enne-entrati-da-cancello-rotto_3204b98a-a3a0-49a8-a3ec-ea3f8e777931.html

Ai termini e alle espressioni segnalate nella Figura 28 si aggiungono i termini che sono stati utilizzati solamente da alcune delle testate considerate (Figura 28).

Troviamo dunque altri elementi che riconducono al tema dell'immigrazione, quali "migrante" (1% del totale) e "straniero" (1,5%).

Questi ultimi due sarebbero presenti in percentuale troppo bassa, nell'arco dei tre anni, per poter essere influenti sul pregiudizio del pubblico ma tre di questi sono stati pubblicati, da 'Il Giornale', nell'arco di sei mesi lungo il 2018. La frequenza, dunque, aumenta e possiamo dire che i titoli che identificano l'autore di uno stupro come un generico "straniero" rappresentano il 9,5% del totale di quanto pubblicato dalla testa nei primi nove mesi dell'anno, mentre il dato corrisponde al 13,5% degli articoli che hanno per oggetto violenze compiute da uomini non cittadini italiani.

Nello specifico, questi titoli sono:

- 14 marzo 2018
*Lui pestato, lei stuprata Incubo a Milano: caccia a uno straniero*²⁷
- 20 maggio 2018
*Sequestrata e stuprata alla fermata del bus: caccia a quattro stranieri*²⁸
- 12 agosto 2018
*La minore in vacanza a Lecce: "Stranieri mi hanno stuprata"*²⁹

Come si può notare, questi articoli non riportano la stessa notizia – elemento che avrebbe potuto giustificare il mantenimento dello stesso termine, come fattore di riconoscimento. Inoltre, fatta forse eccezione per il titolo del 12 agosto, la specificazione della nazionalità non italiana non aggiunge valore o informazione al messaggio; nel caso del terzo titolo riportato la parola *stranieri* è contenuta in una citazione virgolettata e potrebbe essere considerata "valore aggiunto" da un punto di vista giornalistico poiché il discorso diretto fa maggiore presa sul pubblico.

A questi si deve aggiungere poi il titolo pubblicato da ANSA il 31 agosto 2017, che recita: "Rimini: nuovo stupro, arresto straniero"³⁰. La struttura è la medesima utilizzata da 'Il Giornale' e dunque l'impatto comunicativo sul lettore è lo stesso; ciò che costituisce la differenza, in questo caso, è solamente la frequenza d'utilizzo.

²⁷ P. FUCILIERI, *Lui pestato, lei stuprata Incubo a Milano: caccia a uno straniero* su 'Il Giornale', 14 marzo 2018. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/politica/lui-pestato-lei-stuprata-incubo-milano-caccia-straniero-1504861.html>

²⁸ C. GIANNINI, *Sequestrata e stuprata alla fermata del bus: caccia a quattro stranieri* su 'Il Giornale', 20 maggio 2018. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/politica/sequestrata-e-stuprata-fermata-bus-caccia-quattro-stranieri-1529606.html>

²⁹ E. CARUCCI, *La minore in vacanza a Lecce: "Stranieri mi hanno stuprata"* su 'Il Giornale', 12 agosto 2018. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/lecce-minore-chiama-112-due-immigrati-mi-hanno-stuprata-1564220.html>

³⁰ *Rimini: nuovo stupro, arresto straniero* su [ansa.it](http://www.ansa.it), 31 agosto 2017. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/31/rimini-nuovo-stupro-arresto-straniero_9b533b5e-ff5c-4172-9e11-66d02f5f6b25.html

Indicazione della nazionalità per anno e testata

Figura 29

Per quanto concerne la specifica della nazionalità, sfruttata da tutte le testate nel corso del periodo di riferimento, possiamo notare una generale aumento alla tendenza a specificare la nazionalità del colpevole del reato mano a mano che si procede con gli anni. Solamente ‘La Stampa’ si è limitata a riportare questo elemento una sola volta, nel 2017.

Come per l’aumento degli articoli pubblicati che trattano di notizie di stupro, anche qui possiamo far risalire la predisposizione all’indicazione della nazionalità all’interno del titolo con gli Stupri di Rimini, commessi – per l’appunto – da giovani immigrati (un congolese, due marocchini e un nigeriano). ANSA, per esempio, ha iniziato a inserire questo elemento proprio a seguito della notizia del 26 agosto 2017: il 31 dello stesso mese pubblicava il titolo, già riportato, in cui veniva utilizzato il termine *straniero*, insieme a “Violenza sessuale, *pakistano* arrestato”³¹. Anche ‘Il Fatto Quotidiano’ ha abbracciato la tendenza solamente a seguito di quel crimine che sconvolse l’Italia e il 12 settembre 2017 pubblicò un articolo dal titolo “Roma, turista finlandese stuprata e rapinata. Arrestato un 22enne bengalese: ha permesso per motivi umanitari”³². Solamente ‘La Stampa’ esce dal coro, anticipando di diversi giorni il fenomeno, comunque ribaltandolo: il suo solo titolo contenente la nomina della nazionalità del reo è infatti “Violenza sessuale sulla diciassettenne, torna libero il nigeriano. “Accuse non coerenti””³³.

³¹ *Violenza sessuale, pakistano arrestato* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/31/violenza-sessuale-pakistano-arrestato_4c3ae6b4-fa8b-4bc1-9d27-c88feb0a47f7.html), 31 agosto 2017. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/31/violenza-sessuale-pakistano-arrestato_4c3ae6b4-fa8b-4bc1-9d27-c88feb0a47f7.html

³² *Roma, turista finlandese stuprata e rapinata. Arrestato un 22enne bengalese: ha permesso per motivi umanitari* su ‘Il Fatto Quotidiano’, 12 settembre 2017. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/11/roma-turista-finlandese-stuprata-e-rapinata-arrestato-un-22enne-bengalese-ha-permesso-per-motivi-umanitari/3850279/>

³³ M. MASSENZIO, *Violenza sessuale sulla diciassettenne, torna libero il nigeriano. “Accuse non coerenti”* su ‘La Stampa’, 4 agosto 2017. URL: <https://www.lastampa.it/2017/08/04/cronaca/>

Ancora una volta il quotidiano torinese si palesa come esempio virtuoso di giornalismo nel suo rapporto con il fenomeno immigratorio legato alla criminalità.

Ultimo dato da riportare: quello inerente la presentazione delle modalità di compimento dell'atto, in questo caso lo stupro. Il 58% dei titoli raccolti si limita a riferirsi al reato con il termine – appunto – di “stupro”, mentre il 11% utilizza l'espressione “Violenza sessuale” e il 15,5% ne riporta la natura.

Le modalità con cui è compiuto l'atto

Figura 30

Per comprendere se davvero le espressioni *stupro* e *violenza sessuale* siano, all'interno del linguaggio giornalistico, interscambiabili – come abbiamo anticipato – sarebbe sufficiente prendere in esame una qualunque delle notizie riportate dalle diverse testate. Nell'aprile 2017 una ragazza venne drogata e stuprata da tre uomini italiani in un locale a Milano; nel gennaio 2018 questa stessa notizia è stata riportata, nei soli titoli, con il termine “Violentarono”³⁴ da ANSA, “Violentata”³⁵ da ‘La Stampa’, “Violenza sessuale”³⁶ da ‘Il Fatto Quotidiano’ e “Stuprata”³⁷ da ‘Il Giornale’.

[violenza-sessuale-sulla-diciassettenne-torna-libero-il-nigeriano-accuse-non-coerenti-A2IEvWUZm2F ttxMBPznpqM/pagina.html](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/18/violentarono-ragazza-tre-arresti_ed0d3164-660e-423d-b8f7-265feb85678d.html)

³⁴ *Violentarono ragazza, tre arresti* su [ansa.it](http://www.ansa.it), 18 gennaio 2018. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/18/violentarono-ragazza-tre-arresti_ed0d3164-660e-423d-b8f7-265feb85678d.html

³⁵ M. SERRA, *Drogata e violentata per ore dal branco, arrestati tre uomini a Milano* su ‘La Stampa’, 18 gennaio 2018. URL: <https://www.lastampa.it/2018/01/18/italia/cronache/drogata-e-violentata-per-ore-dal-branco-arrestati-tre-uomini-a-milano-tEasSgUm7gQIuJrRb8OVIJ/pagina.html>

³⁶ *Milano, droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale: tre arresti. La pm: “Donne trattate come selvaggina”* su ‘Il Fatto Quotidiano’, 18 gennaio 2018. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/18/milano-droga-dello-stupro-a-una-22enne-e-poi-la-violenza-sessuale-tre-arresti-la-pm-donne-trattate-come-selvaggina/4101114/>

Il numero di titoli in cui non sono specificate le modalità con cui è stato compiuto il reato sono davvero pochi, solo il 7,5% del totale preso in esame. Un esempio di articolo il cui titolo è stato inserito nella categoria “Non specificato” è “Rimini: vittima riconosce i 4 stupratori”³⁸: innanzitutto il termine “stupratori” sottintende di per sé il tipo di reato compiuto; inoltre si è consapevoli che, probabilmente, il lettore è in possesso di informazioni sufficienti per collegare “Rimini” e “stupro”.

Percentuale di utilizzo del termine, per testata

Figura 31

La Figura 31, infine, mostra la percentuale di utilizzo di ciascuno dei termini riportati anche dal grafico Figura 30, suddivisi per testata. ‘Il Giornale’ è la testata che più riporta, nei suoi titoli, la specifica *di gruppo* riferita alla violenza sessuale o allo stupro (circa il 45%) mentre ANSA vince il confronto sull’utilizzo della parola *stupro* (50%).

3.4 Coinvolgere con l’informazione: un po’ di numeri

Nel tentativo di comprendere se ci possa essere una correlazione tra formulazione lessicale dei titoli con un ipotetico grado di coinvolgimento del pubblico si è deciso di operare un raffronto tra i termini utilizzati dalle diverse testate per presentare la stessa notizia. In seguito, si è controllato il numero di commenti e condivisioni che ciascuno di questi articoli ha ottenuto sulla pagina Facebook della testata: questo

³⁷ F. GRILLI, *Drogata e stuprata dal branco: scattano tre arresti a Milano* su ‘Il Giornale’, 18 gennaio 2018. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/drogata-e-stuprata-branco-scattano-tre-arresti-milano-1484453.html>

³⁸ *Rimini: vittima riconosce i 4 stupratori* su [ansa.it](http://www.ansa.it), 30 agosto 2017. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/30/rimini-vittima-riconosce-i-4-stupratori_dd05d634-762a-407d-bf3c-31020476e043.html

particolare social network, infatti, può essere considerato un ottimo indicatore. I contenuti non solo devono essere pubblicati seguendo uno studiato piano editoriale ma l'attenzione e la cura per il post – o, in questo caso, l'efficacia comunicativa del titolo dell'articolo linkato – vengono premiati da un elevato numero di visualizzazioni, “mi piace”, click, commenti e condivisioni. Visualizzazioni e click per ciascun post sono dati accessibili solamente ai gestori della pagina ma noi possiamo generalmente verificare gli altri dati. Più like, commenti e condivisioni un post riceverà, più si può considerare genericamente alto il suo grado di coinvolgimento. Ovviamente questi numeri devono essere relativizzati al numero di utenti che seguono la pagina, poiché solamente i follower ricevono gli aggiornamenti direttamente sulla propria homepage: se la pagina Facebook del ‘Corriere della Sera’ conta 2.584.353 “mi piace” ed è seguita da 2.479.198 utenti le interazioni con i suoi post non possono essere paragonate con quelle ottenute dai post pubblicati da NewsBiella, con 27.819 “mi piace” e 27.836 follower.

Abbiamo deciso di analizzare solamente gli articoli che riportano notizie pubblicate da tutte le testate nell'anno 2018: sarebbe stato quasi impossibile, infatti, risalire alle condivisioni Facebook di periodi da noi troppo distanti. Sono così stati presi in considerazione quattro notizie di cronaca: tutte per casi di stupro.

Gennaio 2018

Abbiamo già accennato a questo fatto di cronaca: nell'aprile 2017 una ragazza venne drogata e violentata da tre uomini italiani. Qualche mese dopo, nel gennaio 2018, la stampa riportava la notizia dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare per gli aggressori. I titoli pubblicati dalle testate prese in considerazione sono stati:

- Violentarono ragazza, tre arresti (ANSA)³⁹
- Drogata e violentata per ore dal branco, arrestati tre uomini a Milano (‘La Stampa’)⁴⁰
- Milano, droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale: tre arresti. La pm: “Donne trattate come selvaggina” (‘Il Fatto Quotidiano’)⁴¹
- Drogata e stuprata dal branco: scattano tre arresti a Milano (‘Il Giornale’)⁴²

³⁹ *Violentarono ragazza, tre arresti* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/18/violentarono-ragazza-tre-arresti_ed0d3164-660e-423d-b8f7-265feb85678d.html), 18 gennaio 2018. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/18/violentarono-ragazza-tre-arresti_ed0d3164-660e-423d-b8f7-265feb85678d.html

⁴⁰ M. SERRA, *Drogata e violentata per ore dal branco, arrestati tre uomini a Milano* su ‘La Stampa’, 18 gennaio 2018. URL: <https://www.lastampa.it/2018/01/18/italia/cronache/drogata-e-violentata-per-ore-dal-branco-arrestati-tre-uomini-a-milano-tEasSgUm7gQIuJrRb8OVIJ/pagina.html>

⁴¹ *Milano, droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale: tre arresti. La pm: “Donne trattate come selvaggina”* su ‘Il Fatto Quotidiano’, 18 gennaio 2018. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/18/milano-droga-dello-stupro-a-una-22enne-e-poi-la-violenza-sessuale-tre-arresti-la-pm-donne-trattate-come-selvaggina/4101114/>

Possiamo incasellare i termini utilizzati in questa griglia:

	Vittima	Modalità	Reo
ANSA	ragazza	violentarono	--
La Stampa	--	drogata e violentata	branco
Il Fatto Quotidiano	22enne	violenza sessuale	--
Il Giornale	--	drogata e stuprata dal branco	branco

Nessuna delle testate riporta tutti gli elementi per poter considerare il titolo una notizia completa, anche se le espressioni utilizzate lasciano intendere al lettore i dati mancanti.

Cosa è accaduto sulle pagine Facebook alla pubblicazione dei link di questi articoli? Il post di ANSA, pubblicato il 18 gennaio, ha ricevuto 83 reazioni, 16 commenti e 16 condivisioni⁴³. Il copy del post riportava: «Violentarono ragazza con la droga dello stupro, tre arresti a Milano. L'episodio è avvenuto in un locale. La vittima era stata invitata a uscire da un componente del gruppo»⁴⁴.

La pagina Facebook di 'La Stampa' ha condiviso il link al web della pagina La Stampa Milano, il 18 gennaio. Questa condivisione sulla pagina nazionale – effettuata con il copy «La vittima è una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 13 e il 14 aprile scorso» – ha ottenuto 190 reazioni, 42 commenti e 1 condivisione.⁴⁵

Le pubblicazioni degli articoli de 'Il Giornale' e de 'Il Fatto Quotidiano' non sono state ritrovate sulle rispettive pagine Facebook.

Per poter mettere a confronto questi dati è necessario calcolare quale sia la percentuale degli utenti che ha risposto in qualche misura al post, sulla base del numero di follower della pagina. Si noti che non è possibile, in qualità di visitatori esterni della pagina, accedere alle statistiche insights a disposizione degli amministratori e che i dati raccolti hanno valore puramente indicativo. È possibile, infatti, che alle reazioni con il singolo post abbiano contribuito anche utenti che non seguono le attività della pagina, così come può valere anche per i commenti e le condivisioni. Inoltre, a prescindere dal numero di “Mi piace” e di follower di una pagina, il successo o l'insuccesso di ogni post è determinato da una serie di fattori quali l'orario di pubblicazione, l'eventuale effetto traino dei post precedentemente pubblicati, la formulazione del copy, l'attività recente della pagine e, più generale, tutta la gestione social, buona o cattiva che sia.

⁴² F. GRILLI, *Drogata e stuprata dal branco: scattano tre arresti a Milano* su 'Il Giornale', 18 gennaio 2018. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/drogata-e-stuprata-branco-scattano-tre-arresti-milano-1484453.html>

⁴³ Dati aggiornati al 15 dicembre 2018.

⁴⁴ ANSA.it, aggiornamento di stato Facebook. 18 gennaio 2018.

⁴⁵ La Stampa, aggiornamento di stato Facebook. 18 gennaio 2018.

In riferimento alla condivisione su Facebook della notizia in questione sulle uniche due pagine che abbiamo potuto prendere in considerazione possiamo dire che il post pubblicato da ‘La Stampa’ vince la gara al successo social: non solo lo stesso ha ottenuto univocamente più reazioni e commenti di quello pubblicato da ANSA lo stesso giorno, ma il numero totale di utenti che seguono la pagine de ‘La Stampa’ (1.277.095 follower) è anche nettamente inferiore a quello dell’Agenzia (1.379.552 follower) e quindi il grado di coinvolgimento – inteso come la somma percentuale di reazioni, commenti e condivisioni – si può considerare percentualmente superiore.

Grado di coinvolgimento del post in percentuale sulla base del numero di follower della pagina

Figura 32

Presupponendo una propensione del pubblico a limitarsi alla sola lettura del titolo senza approfondire la notizia accedendo all’articolo completo, possiamo sostenere che, in questo caso, la combinazioni di fattori comunicativi della pubblicazione di ‘La Stampa’ risulta vincente su quella scelta da ANSA.

Aprile 2018

La seconda notizia di cui andremo ad analizzare il grado di coinvolgimento riguarda lo stupro avvenuto ai danni di una ragazza con disabilità cognitiva da parte di otto persone; il branco aveva anche realizzato un paio di video delle violenze e le aveva poi condivise su una chat Whatsapp. Gli articoli riguardano la condanna di solamente uno degli stupratori. I titoli pubblicati sono i seguenti:

- Stuprò disabile in gruppo, condannato (ANSA)⁴⁶

⁴⁶ *Stuprò disabile in gruppo, condannato* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/12/stupro-disabile-in-gruppo-condannato_0f6dfbd7-78e7-4730-9827-a4eb635e3ea1.html), 12 aprile 2018. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/12/stupro-disabile-in-gruppo-condannato_0f6dfbd7-78e7-4730-9827-a4eb635e3ea1.html

- Stupro di gruppo con video su disabile minorenni, giovane condannato a 7 anni di carcere ('La Stampa')⁴⁷
- Milano, stupro di gruppo con video a ragazza disabile: condanna a sette anni per un ventenne ('Il Fatto Quotidiano')⁴⁸
- Stupro amica disabile 7 anni solo a capo-branco ('Il giornale')⁴⁹

I termini utilizzati sono:

	Vittima	Modalità	Reo
ANSA	disabile	stuprò	--
La Stampa	disabile minorenni	stupro di gruppo con video	giovane
Il Fatto Quotidiano	ragazza disabile	stupro di gruppo con video	ventenne
Il Giornale	amica disabile	stuprarono	capo-branco

Tutte le testate specificano la vittima del crimine e la sua condizione di difficoltà, ma solo 'La Stampa', 'Il Fatto Quotidiano' e 'Il Giornale' parlano di una violenza *di gruppo*, 'La Stampa' e 'Il Fatto Quotidiano' nominano l'aggravante del video e 'Il Giornale' sottolinea che *solo* il "capo-branco" ha subito una condanna. Possiamo dunque identificare vari livelli di comunicazione in grado di coinvolgere il lettore: indubbiamente la disabilità della vittima rende la notizia maggiormente degna di nota ma ciò che 'Il Giornale' ritiene fare scalpore agli occhi del pubblico è la chiusura delle indagini per sette degli otto componenti della banda criminale.

Vediamo allora come gli utenti di Facebook hanno risposto alla notizia.⁵⁰

'La Stampa' annuncia la sentenza scrivendo sul social «L'episodio a Milano nel 2016: per sette complici minorenni la procura ha chiesto il rinvio a giudizio»; il post ottiene 73 reazioni, 20 commenti e 13 condivisioni.⁵¹

Sono 203 le reazioni raccolte, con 73 commenti e 43 condivisioni, da 'Il Fatto Quotidiano', che scrive: «RAGAZZA DISABILE STUPRATA Avevano violentato in gruppo in più occasioni una ragazza con problemi psicologici».⁵²

Il Giornale, invece, colleziona 27 reazioni, 6 commenti e 9 condivisioni, con un copy che riporta: «Il dramma di questa ragazzina».⁵³

⁴⁷ M. MESSINA, *Stupro di gruppo con video su disabile minorenni, giovane condannato a 7 anni di carcere* su 'La Stampa', 12 aprile 2016. URL: <https://www.lastampa.it/2018/04/12/italia/cronache/stupro-di-gruppo-con-video-su-disabile-minorenni-giovane-condannato-a-anni-di-carcere-ylTFejjM2C09TogyK1DhGN/pagina.html>

⁴⁸ *Milano, stupro di gruppo con video a ragazza disabile: condanna a sette anni per un ventenne* su 'Il Fatto Quotidiano', 12 aprile 2018. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/12/milano-stupro-di-gruppo-con-video-ragazza-disabile-condanna-sette-anni-per-un-ventenne/4288847/>

⁴⁹ F. GRILLI, *Stupro amica disabile 7 anni solo a capo-branco* su 'Il Giornale', 12 aprile 2018. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/stupro-amica-disabile-7-anni-solo-capo-branco-1514947.html>

⁵⁰ Dati aggiornati al 15 dicembre 2016.

⁵¹ La Stampa, aggiornamento di stato Facebook. 12 aprile 2018.

⁵² Il Fatto Quotidiano, aggiornamento di stato Facebook. 12 aprile 2018.

Non è stato possibile trovare la condivisione su Facebook dell'articolo di ANSA.

In questo caso non è possibile comprendere in maniera tanto immediata quale dei post sia quello da considerarsi più coinvolgente: ponendo i dati in relazione percentuale possiamo però affermare che la formula adottata da 'Il Fatto Quotidiano' sia quella che ha riscosso maggiore successo, mentre quella de 'Il Giornale' è quella che ha trovato meno il favore del pubblico.

Figura 33

Possiamo allora giungere a pensare che la specificazione *di gruppo* associata alla violenza *stupro* – elemento presente solo nei titoli di ANSA e 'Il Fatto Quotidiano' – crei un maggiore grado di coinvolgimento nel pubblico, mentre – in questo caso – l'indignazione che traspare dal titolo de 'Il Giornale' per la condanna ricevuta da solamente uno dei carnefici non sia stata condivisa dai lettori.

Luglio 2018

Nelle prime settimane di luglio, una turista danese diciassettenne ha denunciato di essere stata vittima di violenze sessuali da parte di quattro persone, sul Lago di Garda. I titoli che hanno riportato e riassunto la notizia sono:

- Turista danese denuncia stupro di gruppo (ANSA)⁵⁴
- Turista danese di 17 anni: "Molestata nel Bresciano fuori dalla discoteca". Si cercano due coetanei ('La Stampa')⁵⁵

⁵³ Il Giornale, aggiornamento di stato Facebook. 12 aprile 2018.

⁵⁴ *Turista danese denuncia stupro di gruppo* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/14/turista-danese-denuncia-stupro-di-gruppo_739f85d9-c7a8-495c-a2cb-a0d818f9f403.html), 14 luglio 2018. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/14/turista-danese-denuncia-stupro-di-gruppo_739f85d9-c7a8-495c-a2cb-a0d818f9f403.html

- Brescia, violenza sessuale di gruppo su una turista danese: arrestati 3 minorenni ('Il Fatto Quotidiano')⁵⁶
- Lago di Garda, giovane turista danese violentata dal branco ('Il Giornale')⁵⁷

Anche qui, riassumiamo nella tabella gli elementi di nostro interesse:

	Vittima	Modalità	Reo
ANSA	turista danese	stupro di gruppo	--
La Stampa	turista danese	"molestata"	due coetanei
Il Fatto Quotidiano	turista danese	violenza sessuale di gruppo	3 minorenni
Il Giornale	giovane turista danese	violentata dal branco	--

Se tutte le testate parlano della vittima come di una *turista danese* – solo 'Il Giornale' aggiunge il dettaglio, comunque interessante, *giovane* – notiamo una discordanza non da poco per quanto riguarda i colpevoli: 'La Stampa' li presenta come due e come coetanei della vittima, ma non conoscendo l'età della stessa l'informazione è di poco conto; 'Il Fatto Quotidiano', invece, parla di tre assalitori, tutti minorenni. Anche sulle modalità c'è poco accordo; se in generale si parla di *stupro* o *violenza sessuale*, 'La Stampa' racconta di *molestie*: la frase è però virgolettata e si tratta, quindi, di una dichiarazione della stessa vittima.

'La Stampa' scrive su Facebook: «Una turista danese di 17 anni, nella notte tra giovedì e venerdì, sarebbe stata pesantemente molestata da un gruppo di ragazzi nei pressi di una discoteca di Manergera, sul Lago di Garda (Brescia)»⁵⁸. Il post ha ottenuto 49 reazioni, 11 commenti e 6 condivisioni.⁵⁹

«I tre 17enni sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Ecco cosa era accaduto» è quanto scriveva 'Il Fatto Quotidiano' il 26 luglio, più di dieci giorni dopo il fatto. Il post ha ottenuto 246 reazioni, 82 commenti e 30 condivisioni.⁶⁰

Infine, il post pubblicato da 'Il Giornale' ha ottenuto 130 reazioni, 23 commenti e 23 condivisioni, con il copy: «Orrore sul Lago di Garda».⁶¹

⁵⁵ *Turista danese di 17 anni: "Molestata nel Bresciano fuori dalla discoteca". Si cercano due coetanei* su 'La Stampa', 14 luglio 2018. URL: <https://www.lastampa.it/2018/07/14/italia/turista-danese-di-anni-molestata-nel-bresciano-fuori-dalla-discoteca-si-cercano-due-coetanei-kM0tGs5gtCUcWEgkR7ejWL/pagina.html>

⁵⁶ *Brescia, violenza sessuale di gruppo su una turista danese: arrestati 3 minorenni* su 'Il Fatto Quotidiano', 26 luglio 2018. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/26/brescia-violenza-sessuale-di-gruppo-su-una-turista-danese-arrestati-3-minorenni/4517888/>

⁵⁷ F. BERNASCONI, *Lago di Garda, giovane turista danese violentata dal branco* su 'Il Giornale', 14 luglio 2018. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/lago-garda-giovane-turista-danese-violentata-branco-1553497.html>

⁵⁸ La Stampa, aggiornamento di stato Facebook. 14 luglio 2018.

⁵⁹ Dati aggiornati al 15 dicembre 2018.

⁶⁰ Il Fatto Quotidiano, aggiornamento di stato Facebook. 26 luglio 2018.

⁶¹ Il Giornale, aggiornamento di stato Facebook. 14 luglio 2018.

Anche in questo caso, non è stato rintracciato il post pubblicato da ANSA sullo specifico articolo.

Qui è 'Il Giornale' a farla da padrone, mentre è 'La Stampa' a raggiungere il minor grado di coinvolgimento. Se 'Il Fatto Quotidiano' ha ottenuto un numero nettamente superiore di reazioni e commenti al post, il dato va relativizzato al numero di follower che erano potenzialmente raggiungibili organicamente dalla notizia pubblicata su Facebook.

Grado di coinvolgimento del post in percentuale sulla base del numero di follower della pagina

Figura 34

Il coinvolgimento sui social

Come abbiamo già detto nella premessa al paragrafo, le interazioni sui social network sono un dato interessante ma non assoluto: il successo del post dipende da una serie di fattori esterni al post stesso e noi non possiamo non tenerne conto.

Dalla nostra breve ricerca emerge che i titoli più coinvolgenti, in senso assoluto, sono stati:

1. Lago di Garda, giovane turista danese violentata dal branco
2. Drogata e violentata per ore dal branco, arrestati tre uomini a Milano
3. Brescia, violenza sessuale di gruppo su una turista danese: arrestati 3 minorenni

A seguire:

4. Milano, stupro di gruppo con video a ragazza disabile: condanna a sette anni per un ventenne

5. Stupro di gruppo con video su disabile minorenni, giovane condannato a 7 anni di carcere
6. Violentarono ragazza, tre arresti
7. Stuprano amica disabile 7 anni solo a capo-branco
8. Turista danese di 17 anni: “Molestata nel Bresciano fuori dalla discoteca”. Si cercano due coetanei

Figura 35

A giudicare dal numero di reazioni, commenti e condivisioni ottenuto dal titolo 1, si direbbe che il pubblico dei social premi i messaggi concisi ma comunque esaustivi, mentre i titoli troppo lunghi si aggiudicano punteggi bassi nella nostra scala di coinvolgimento. Ancora possiamo notare come poche interazioni vengano stabilite con i post che riportano titoli incompleti di informazioni, in cui non si possono ritrovare alcuni degli elementi discussi nei paragrafi precedenti: vittima, modalità o assaltatore.

In tutto questo, come reagisce il pubblico alla nazionalità? Nessuno dei titoli fin qui presi in considerazione, all'interno di questo paragrafo, trovavano l'indicazione della nazionalità e non è stato quindi possibile mettere a confronto il dato specifico. Abbiamo dunque deciso di prendere in considerazione altri due ulteriori casi di cronaca: il primo è stato riportato solamente da ANSA, 'Il Fatto Quotidiano' e 'Il Giornale'. Una donna australiana ha subito, nell'ottobre 2016, una violenza da parte di un uomo rumeno; ecco i titoli:

- Stupro Roma, un fermo (ANSA)⁶²
- Stupro Roma, identificato il presunto aggressore della donna australiana violentata al Colle Oppio ('Il Fatto Quotidiano')⁶³
- Australiana violentata a Roma. Fermato un 40enne romeno ('Il Giornale')⁶⁴

Osserviamo come solamente 'Il Giornale' abbia indicato la nazionalità dell'aggressore all'interno del titolo dell'articolo. Gli altri elementi da tenere in considerazione sono:

	Vittima	Modalità	Reo
ANSA	--	stupro	--
Il Fatto Quotidiano	donna australiana	stupro	presunto aggressore
Il Giornale	australiana	violentata	40enne romeno

Come per i casi precedenti, anche qui non è stato possibile rintracciare il post pubblicato su Facebook da parte dell'Agenzia, mentre 'Il Fatto Quotidiano' accompagna il link al web con il copy: «Donna australiana violentata e picchiata la scorsa notte a Roma. Ecco le prime ricostruzioni dell'accaduto»⁶⁵. Il post ha così ricevuto 281 reazioni, 64 commenti e 64 condivisioni.⁶⁶

67 reazioni, 21 commenti e 24 condivisioni, invece, per 'Il Giornale', che ha pubblicato: «A incastrarlo le immagini di videosorveglianza della zona»⁶⁷.

Mettendo a confronto quello che possiamo definire il *coinvolgimento* del pubblico delle due pagine, in risposta a ciascuno post, scopriamo che i dati si possono ritenere equivalenti.

⁶² *Stupro Roma, un fermo* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/06/stupro-roma-un-fermo_f5df2071-7469-4d65-a3b8-a61b72d2937d.html), 6 ottobre 2016. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/06/stupro-roma-un-fermo_f5df2071-7469-4d65-a3b8-a61b72d2937d.html

⁶³ *Stupro Roma, identificato il presunto aggressore della donna australiana violentata al Colle Oppio* su 'Il Fatto Quotidiano', 4 ottobre 2016. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/04/stupro-roma-identificato-laggressore-della-donna-australiana-violentata-al-colle-oppio/3074371/>

⁶⁴ L. ROMANO, *Australiana violentata a Roma. Fermato un 40enne romeno* su 'Il Giornale', 6 ottobre 2016. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/australiana-violentata-roma-fermato-40enne-romeno-1315029.html>

⁶⁵ Il Fatto Quotidiano, aggiornamento di stato Facebook. 3 ottobre 2016.

⁶⁶ Dati aggiornati al 19 dicembre 2018.

⁶⁷ Il Giornale, aggiornamento di stato Facebook. 6 ottobre 2016.

Grado di coinvolgimento del post in percentuale sulla base del numero di follower della pagina

Figura 36

Il quinto caso che consideriamo si colloca proprio a ridosso degli Stupri di Rimini, che – come abbiamo visto – hanno creato un'ondata di interesse da parte del pubblico e un conseguente aumento di attenzione da parte dei media. Ci si può quindi aspettare che le pubblicazioni sui social di notizie riguardati stupri, tanto più se consumati a Rimini, collezionino un numero di reazioni, commenti e condivisioni superiore alla media della pagina per la stessa tipologia di post e di notizia; tuttavia, i dati relativi a pagine diverse per la stessa notizia sono comunque confrontabili.

La notizia è stata riportata, in questo caso, solamente da ANSA (per cui, nuovamente, non è stato rintracciato il post su Facebook), 'La Stampa' e 'Il Giornale'. Di seguito i titoli:

- Rimini: nuovo stupro, arresto straniero (ANSA)⁶⁸
- Nuovo tentato stupro in spiaggia a Rimini: arrestato un 34enne ('La Stampa')⁶⁹
- Rimini, altro stupro in spiaggia: fermato un 34enne marocchino ('Il Giornale')⁷⁰

Sintetizziamo i termini utilizzati in questi titoli nella seguente tabella:

	Vittima	Modalità	Reo
ANSA	--	stupro	straniero
La Stampa	--	stupro	34enne
Il Giornale	--	stupro	34enne marocchino

⁶⁸ Rimini: nuovo stupro, arresto straniero su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/31/rimini-nuovo-stupro-arresto-straniero_9b533b5e-ff5c-4172-9e11-66d02f5f6b25.html), 31 agosto 2017. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/31/rimini-nuovo-stupro-arresto-straniero_9b533b5e-ff5c-4172-9e11-66d02f5f6b25.html

⁶⁹ Nuovo tentato stupro in spiaggia a Rimini: arrestato un 34enne su 'La Stampa', 31 agosto 2017. URL: <https://www.lastampa.it/2017/08/31/italia/cronache/nuovo-tentato-stupro-in-spiaggia-a-rimini-arrestato-un-34enne-WB8jZegUdEHDK8LxXIQ9vJ/pagina.html>

⁷⁰ L. ROMANO, Rimini, altro stupro in spiaggia: fermato un 34enne marocchino su 'Il Giornale', 31 agosto 2017. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/rimini-altro-stupro-spiaggia-fermato-34enne-marocchino-1436162.html>

Nessuna delle testate nomina la vittima e tutte utilizzano il termine *stupro* per descrivere il reato; sia ANSA sia ‘Il Giornale’ fanno in qualche misura riferimento alla nazionalità del reo, mentre ‘La Stampa’ lo identifica solo per mezzo della sua età.

‘La Stampa’, sulla sua pagina Facebook, accompagna l’articolo con il testo «Nuovo episodio di violenza sessuale sulla spiaggia di Rimini: un marocchino di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri per estorsione e stupro», ottenendo 866 reazioni, 250 commenti e 236 condivisioni⁷¹.

Sono state 1109 le reazioni al post de ‘Il Giornale, con 220 commenti e 863 condivisioni. Il copy riporta: «Ha fermato la donna e l’ha costretta ad allontanarsi dal marito»⁷².

Si noti come anche ‘La Stampa’, pur non inserendo la nazionalità nel titolo, ne riporta comunque l’indicazione nel copy del post.

Riassumiamo nel grafico (Figura 37) i dati che ricaviamo sul coinvolgimento.

Grado di coinvolgimento del post in percentuale sulla base del numero di follower della pagina

Figura 37

Nel nostro tentativo di dare un’indicazione quantitativa del grado di coinvolgimento del pubblico, emerge una chiara preponderanza dei dati relativi al post pubblicato da ‘Il Giornale’. Le due pubblicazioni social prese in considerazione sono sostanzialmente assimilabili: nessuna delle due ha esposto la vittima, entrambe hanno utilizzato il termine “stupro” e anche se solo ‘Il Giornale’ ha esplicitato la nazionalità dell’autore del reato nel titolo, ‘La Stampa’ l’ha fatto nel copy.

⁷¹ La Stampa, aggiornamento di stato Facebook. 31 agosto 2017.

⁷² Il Giornale, aggiornamento di stato Facebook. 31 agosto 2017.

Potremmo dunque asserire che sia questo il dettaglio che definisce il differente grado di coinvolgimento: è infatti possibile che un alto numero di utenti non presti attenzione al testo scritto nel post, ma solamente al titolo del link al web.

È bene ricordare che, naturalmente, questi dati e queste considerazioni non possono in alcun modo essere considerate assolute, ma solamente indicative. Nel caso specifico, infatti, sarebbe logico ritenere – date le posizioni delle due testate e le loro linee editoriali – che il pubblico de ‘Il Giornale’ sia più portato a ritenere rilevante il dato nazionalità: da questo deriverebbe non solo la maggiore predisposizione della testata a pubblicarne l’indicazione – come abbiamo detto, per andare incontro alle esigenze di mercato, rispondendo alle richieste del consumatore – ma anche il maggior numero di risposte ricevute su Facebook. Anche qui, però, è necessario tenere in conto i fattori elencati all’inizio del paragrafo: non tutti gli utenti che interagiscono con un post sono necessariamente follower della pagina; alcuni dei commenti lasciati sotto i post possono essere critici della forma espositiva o dell’intera testata; l’attività recente e la gestione continuata della pagina influenzano non solo il numero di “Mi piace” e dei follower alla pagina stessa ma anche le interazioni di varia natura con il post, a causa dell’algoritmo utilizzato dalla piattaforma; l’orario di pubblicazione del post e l’eventuale effetto traino derivante dalle pubblicazioni precedenti sulla stessa pagina.

*Variazione di interazioni ai post de 'Il Giornale', per
tiologia*

Figura 38

APPENDICE

Di seguito sono riportati tutti i titoli raccolti nell'ambito della nostra ricerca, suddivisi per testata e per categoria: "Femminicidio" e "Stupro".

Femminicidio - ANSA

19/09/15	Uccisa da ex:famiglia,morte non sia vana
08/10/15	Ventenne uccisa a coltellate, l'ex: "Sono stato io, ho perso la testa"
09/10/15	Ventenne uccisa: ex fermato a Milano
24/11/15	In Lombardia 30 donne uccise in un anno
25/11/15	Donna uccisa: Marini, sono addolorata
25/11/15	Violenza donne: 30% vittime di un uomo
26/11/15	Donna uccisa dal marito con un colpo di fucile a Perugia
26/11/15	Marito donna uccisa controllato in cella
06/12/15	Donna trovata morta nell'androne di casa, il convivente chiama il 118 e poi sparisce
08/12/15	Parma, omicida aveva ordine espulsione
07/01/16	Questore Lodi,D'Amico poteva essere viva
02/01/16	Uccise moglie, ergastolo 29 anni dopo
17/03/16	Femminicidio,marito condannato a 30 anni
11/04/16	Donna trovata morta in parcheggio
29/05/16	Ragazza carbonizzata, indagine omicidio
31/05/16	Ragazza uccisa: il criminologo, rischio uomini dipendenti
09/06/16	Telefono Rosa, 155 femminicidi dal 2015
09/06/16	Pordedone. Lo lascia, lui le spara quattro colpi e si uccide
09/06/16	Femminicidio, 58 vittime da gennaio
10/06/16	Arrestato ex marito della donna scomparsa a Trieste
15/06/16	Maestra uccisa nel Veronese dall'ex compagno
02/07/16	Serbia, tragedia della gelosia: 5 morti, 20 feriti in una sparatoria
04/07/16	Aggredisce ex davanti a figli piccoli,arrestato
04/08/16	Morta a Pisa donna aggredita e bruciata
05/08/16	Donna trovata morta, ipotesi omicidio
09/09/16	India: uccise ragazza con acido, sarà impiccato
12/09/16	Uccisa a Parma, fermato l'ex compagno
12/09/16	39enne uccisa, si valuta premeditazione
21/09/16	Donna uccisa a Ravenna, uxoricida partecipò a serata antiviolenza
29/09/16	Anziano uccide la moglie, poi chiama 112
29/09/16	Femminicidio nell'Alessandrino
03/10/16	Uccise la moglie, condannato a 18 anni
06/10/16	Donna uccisa, ex compagno si costituisce
19/10/16	Spara a moglie e la uccide, arrestato

21/10/16	Uccide moglie: oggi funerali di Stefania
23/10/16	Omicidio suicidio, in casa bimbo 7 anni
26/10/16	Uccise la moglie a coltellate, 30 anni
10/11/16	Uccide la moglie dandole fuoco
10/11/16	Brucia la moglie: uxoricida in carcere
28/11/16	Brasile:italiana uccisa,folla a funerali
05/12/16	Spara a compagna che lo vuole lasciare
05/12/16	Spara a compagna che lo vuole lasciare
10/12/16	Aggredisce fidanzata due volte,arrestato
16/01/17	Questore Milano,donne denuncino violenze
18/01/17	Donna uccisa a Milano, il marito confessa. "Omicidio dopo 20 anni di violenze", già accoltellata nel 1995
09/03/17	Donna trovata morta, ipotesi omicidio
09/03/17	Incidente auto era omicidio-suicidio
09/03/17	Donna uccisa in Calabria: ipotesi femminicidio. La strage continua dopo l'8 marzo
03/04/17	Uccide convivente e si costituisce
08/04/17	Ragazza 21enne uccisa dall'ex a Pietra Ligure
08/04/17	Ragazza uccisa, ex rifiutava fine storia
13/04/17	Uccide la moglie a coltellate nel Vicentino, poi chiama carabinieri
19/05/17	Uccide compagna e tenta suicidio,stabile
26/05/17	Spara a ex e tenta suicidio, morti entrambi
14/06/17	Denunciò marito che poi la uccise, condannati i pm
14/06/17	Uccisa a coltellate, convivente confessa
22/06/17	Dottoressa uccisa a coltellate dallo stalker, il killer si è suicidato
03/07/17	Estetista uccisa, 25 anni per ex amante
15/07/17	Violenza sulle donne, una scia di sangue nelle ultime 24 ore
03/09/17	Sfigurata da marito si difende da accuse
07/09/17	Femminicidio Rosolini,arrestato compagno
07/09/17	Femminicidio, uccise la moglie e poi simulò incidente domestico: arrestato
14/09/17	Noemi: un ragazzo su 10 ha alzato le mani sulla fidanzata
17/09/18	Noemi Durini, Pm: 'Fidanzato ha agito con premeditazione e crudeltà'
23/09/17	Morta 15enne: prete, orrore femminicidio
10/10/17	Uccisa in casa, marito si costituisce
28/10/17	Cerca di strozzare moglie con un laccio
28/10/17	2 donne vittime compagni violenti
22/11/17	Sos Stalking, 84 casi di femminicidio
22/11/17	Violenza donne: 74,5% autori italiani
29/11/17	Sassari, ragazza trovata morta in casa dalla madre
29/11/17	Giovane morta in casa, cause naturali
03/01/18	Nigeriana uccisa in Cara, fermato marito
16/03/18	Donna morta a Olbia, indagato compagno

20/03/18	Pamela, Jessica, Laura: già 15 donne uccise da inizio anno
20/03/18	Donna uccisa davanti a scuola a Terzigno: suicida il marito di Imma Villani
03/04/18	Uccisa a Spezia, pugnata con coltello
04/04/18	Femminicidio a Sarzana, uccisa a coltellate
05/04/18	Confessa compagno donna uccisa a Sarzana
07/04/18	Femminicidio Sarzana, uomo non si pente
21/05/18	Uccide figlia e si suicida, forse femminicidio della moglie
27/05/18	Donna uccisa a Piacenza, 28 femminicidi nel 2018
31/05/18	Donna uccisa a coltellate dal marito
10/06/18	Femminicidio a Milano, uccide compagna
14/06/18	Uccisa da compagno, accusa femminicidio
14/06/18	Uccisa a Udine, parenti attesi in Friuli
15/06/18	Femminicidio a Verona, arresto assassino
29/06/18	Uccisa a bastonate, ergastolo al marito
22/06/18	Uccisa a coltellate a Torino, fermato il marito
05/07/18	Donna uccisa a Bari, compagno a processo
06/07/18	Due casi di femminicidio, uccidono le mogli e si impiccano
17/07/18	Donna uccisa dal marito nel Salento
26/07/18	Massacrata di botte e uccisa in Costa Smeralda
13/08/18	Sognava giro del mondo, stuprata e uccisa in Costa Rica
16/08/18	Uccisa con 19 coltellate in Val Gardena
16/09/18	Voleva lasciarlo, uccide la moglie 30enne e si suicida
28/09/18	Uccisa a coltellate sulla porta di casa dall'ex fidanzato della figlia

Femminicidio - La Stampa

14/09/15	Uccisa a colpi di pistola in strada. Catturato l'ex compagno
07/10/15	Mamma ventenne uccisa a coltellate nella sua auto, confessa l'ex convivente
25/11/15	Ammazzata dal marito a colpi di fucile a Perugia nella giornata contro la violenza sulle donne
10/04/16	Strangolata e lasciata in un'auto nel parcheggio di un cimitero alle porte di Milano
08/06/16	Fidanzati trovati morti, l'omicidio-suicidio confessato su WhatsApp
10/06/16	Donna scomparsa a Trieste, arrestato l'ex marito
09/06/16	Uccide la ex accoltellandola più volte
03/08/16	Morta la donna aggredita e data alle fiamme all'ospedale di Lucca
10/09/16	Invita la ex a casa e poi la uccide, choc a Parma
19/09/16	Donna uccisa in casa a Ravenna, fermato il marito
29/09/16	Orrore a Valenza, uccide la moglie con un coltello e chiama i carabinieri: "Non respira, correte"
19/10/16	Uccide la moglie a colpi di pistola
10/11/16	Dramma a Sassari: brucia viva la moglie che voleva la separazione e confessa alla figlia

10/11/16	Dramma a Sassari: brucia viva la moglie che voleva la separazione e confessa alla figlia
3/12/16	“Aiuto mamma, mi ammazza”. Poi l’ex fidanzato la accoltella
15/01/17	Donna trovata morta in casa a Milano con una profonda ferita alla gola
04/04/17	Uccide la compagna nel sonno “Non voleva che la lasciassi”
08/04/17	Pietra, ragazza di 21 anni uccisa in casa a coltellate
26/05/17	Spara alla ex e punta l’arma contro di sè: morti entrambi
13/06/17	Denunciò 12 volte il marito che poi la uccise, condannati i magistrati che non lo fermarono
23/06/17	Dottoressa uccisa fuori dall’ospedale. Suicida lo stalker presunto assassino
16/09/17	Omicidio Noemi, il pm: “Il fidanzato ha agito con premeditazione e crudeltà”
22/09/17	Nicolina, uccisa dall’odio per un’altra
10/10/17	Uccisa a coltellate sul balcone di casa, arrestato il marito
03/01/18	Richiedente asilo uccisa al Cara di Mineo, il marito accusato di omicidio. Non voleva seguirlo al Nord
03/04/18	Donna uccisa con forbici e coltello a Sarzana, fermato il compagno
10/06/18	Milano, uccide la compagna con una coltellata al petto: “L’ho fatto per gelosia”
16/06/18	A 72 anni soffoca l’amante di 77 “Voleva raccontare tutto a mia moglie”
22/06/18	Uccisa a coltellate dopo un litigio, fermato il marito
14/08/18	Sessantenne uccisa in hotel a coltellate: fermato il marito
28/09/18	Delitto di Avola, l’assassino di Loredana è l’ex fidanzato della figlia: arrestato

Femminicidio - Il Fatto Quotidiano

07/10/15	Catania, ventenne uccisa a coltellate. Fermato a Milano, l’ex ha confessato. La vittima l’aveva denunciato per stalking
25/11/15	Perugia, uccide la moglie con un colpo di fucile e si costituisce ai carabinieri
07/12/15	Donna picchiata e uccisa a Parma, i carabinieri cercano il convivente
09/12/15	Donna uccisa a Parma, convivente in fuga. Contro di lui c’era ordine espulsione
11/04/16	Donna strangolata con una corda in auto nel Milanese, fermato l’ex fidanzato
30/05/16	Roma, ragazza semicarbonizzata. L’ex confessa: “L’ho bruciata viva. Ci eravamo lasciati e stava con un altro”
08/06/16	Pordenone, coppia trovata uccisa in casa. L’annuncio di lui su Whatsapp: “Addio”
10/06/16	Trieste, donna uccisa e sepolta in discarica al confine con la Slovenia: arrestato ex marito. Decisivo il “Luminol”
09/06/16	Verona, maestra uccisa a pugnalate. Ex tenta il suicidio e poi confessa: “Ho perso la testa”
03/08/16	Donna aggredita e data alle fiamme a Lucca, è morta Vania Vannucchi. Arrestato: “Non volevo ucciderla”
05/08/16	Bologna, donna trovata morta in un albergo. Si indaga per omicidio
12/09/16	Donna uccisa a Parma: quattro coltellate, poi il corpo coperto con un lenzuolo. Si valuta la premeditazione per l’ex
21/09/16	Ravenna, dermatologo accusato di aver ucciso la moglie aveva organizzato serata contro violenza sulle donne
15/01/17	Milano, donna morta in casa: “Ferita alla gola”. Il marito ascoltato in questura. Erano appena tornati dalle vacanze
09/03/17	Crotone, commessa 40enne trovata morta in casa: “Uccisa con un colpo alla testa.

	Forse è femminicidio”
03/04/17	Caltagirone, uccide la compagna e si costituisce. Lei prima del delitto su Fb: ‘Noi insieme appassionatamente’
08/04/17	Savona, 21enne trovata morta in casa: “Accoltellata dal fidanzato, si è costituito”
13/06/17	Messina, per 12 volte denunciò il marito che poi la uccise: condannati i pm
21/06/17	Teramo, dottoressa accoltellata davanti all’ospedale di Sant’Omero: “Aveva presentato molte denunce per stalking”
03/07/17	Bari, accoltellò e strangolò l’ex amante poi bruciò il corpo: condannato a 25 anni
07/09/17	Siracusa, “bruciata e uccisa dal marito per avere 20 euro”. Lui parlò di incidente, ma viene incastrato dal figlio dopo sei mesi
15/09/17	Noemi Durini, i genitori accusano la famiglia del fidanzato. Papà: “Ha fatto tutto il padre”. Madre: ‘Tutti complici’
21/09/17	Foggia, morta la 15enne di Ischitella ferita al volto dall’ex compagno della madre
20/03/18	Napoli, donna uccisa davanti a scuola: trovato morto il marito, si è suicidato con la stessa pistola
21/05/18	Tragedia di Chieti, “Fausto Filippone non aveva problemi psichici”. Indagini sul foglio che ha lanciato dal cavalcavia
16/07/18	Lecce, uccisa a coltellate in casa. Il marito in un biglietto: “Sono stato io”
25/07/18	Arzachena, donna massacrata di botte e uccisa: fermati due uomini
16/09/18	Potenza, guardia giurata uccide la moglie poetessa. Poi si spara con la pistola d’ordinanza
27/09/18	Avola, donna di 47 anni uccisa davanti la porta di casa: polizia cerca un 19enne

Femminicidio - Il Giornale

08/10/15	Alfano: "Femminicidi in calo" E subito una donna massacrata
25/11/15	Perugia, uccide la moglie a fucilate: si consegna ai carabinieri
08/12/15	Parma, tunisino la ammazza in casa. Ma era già stato espulso dall'Italia
09/12/15	L'omicida di Alessia in fuga è un altro espulso impunito
07/02/16	Verità sulla morte della madre: fa condannare all'ergastolo il padre
10/04/16	Milano, donna strangolata: cadavere nel parcheggio
29/05/16	Roma, è giallo alla Magliana: trovata ragazza carbonizzata
08/06/16	Pordenone: guardia giurata uccide l'ex fidanzata e si toglie la vita
10/06/16	Trieste, "L'ho uccisa e nascosta". Confessa l'ex marito
09/06/16	Maestra uccisa a Verona: l'ex le fracassa la testa e la pugnala ripetutamente
03/08/16	Lucca, morta la donna data alle fiamme dall'ex collega
06/08/16	Bologna, in manette l'assassino delle prostitute: era a bordo dell'auto della sua ultima vittima
11/09/16	Parma, donna trovata morta: fermato l'ex fidanzato
20/09/16	Uccisa a bastonate per gelosia
17/01/17	"Lei continuava a offendermi. Io l'ho accoltellata sul letto"
18/03/17	Un fermo per il femminicidio dell'8 marzo La folla cerca di linciare il presunto killer
09/03/17	Non vuole separarsi: si schianta contro il tir insieme alla ex moglie
03/04/17	Caltagirone, uccide a coltellate la convivente e va a costituirsi
08/04/17	Pietra Ligure, ragazza uccisa in casa: il fidanzato confessa l'omicidio

13/04/17	Vicenza, uccide la moglie a coltellate e chiama i carabinieri per costituirsi
26/05/17	Ferisce la ex in strada, poi si spara
14/06/17	Assassino in libertà, condannati i pm
22/06/17	Omicidio di Teramo, l'assassino si è suicidato
07/09/17	Siracusa, uccide la compagna per 20 euro e simula un incidente domestico
08/09/17	Non incidente ma delitto Il figlio di 10 anni: papà ha bruciato mamma
13/09/17	Omicidio Noemi Durini, il padre del fidanzato: "Un cancro"
22/09/17	Ora parla la madre di Nicolina: "Dissero no al trasferimento"
19/03/18	Uccisa davanti scuola, la lettera choc del marito: "Mi faccio giustizia"
20/05/18	"Scusa per quello che ho fatto", le ultime parole di Fausto Filippone
31/05/18	Seregno, accoltella la moglie e la lascia morire accanto al figlio
11/06/18	Uccide la compagna davanti alla discoteca
13/06/18	Udine, uccide la moglie di fronte al notaio, poi si spara e si ammazza
15/06/18	Verona, uccide l'amante 77enne e ne simula il suicidio: arrestato
07/07/18	Siena, si impicca dopo aver soffocato la moglie
16/07/18	Trepuzzi, sgozza moglie dopo aver annunciato "una follia" a un'amica
25/09/18	Uccide la moglie a coltellate
16/09/18	Liti continue: guardia giurata uccide la moglie e si spara
28/09/18	Omicidio Loredana, 19enne fidanzato della figlia confessa

Stupro - ANSA

23/09/15	A giudizio Simone Borgese
29/09/15	Stupro Prati, spunta vittima torinese
08/10/15	Stuprò studentessa Erasmus, condannato
23/10/15	Istigò stupro Kyenge, condannata
28/10/15	Rogo campo rom, odio atavico e disumano
03/11/15	India: ergastolo a tassista Uber per stupro cliente
11/11/15	Rapina con stupro a Brindisi, un fermo
28/11/15	Pizza a domicilio con stupro, arrestato
28/11/15	Stupro Ferragosto, prima udienza il 21/1
17/12/15	Stuprò personal trainer? Assolta 53enne
12/01/16	Tentò stupro spiaggia, patteggia 2 anni
22/01/16	Denunciò stupro ma fu sesso a pagamento
12/02/16	Sequestrò e stuprò 16enne, condannato
04/05/16	Violenza di Ferragosto a Rimini, condanna

04/05/16	Bimba uccisa, in carcere mamma Antonio
29/05/16	Migranti: "minorenne incinta stuprata"
18/06/16	Donna violentata, procura apre inchiesta
04/07/16	Arrestato per stupro e rapina a Foggia
13/07/16	Esce dal carcere e stupra prostituta
19/07/16	Branco violenta minore e filma stupro
14/08/16	19enne fermato per stupro di una 17enne
24/08/16	Stupro di gruppo, arrestati 4 minori
22/09/16	Cagliari, ragazza denuncia stupro
04/10/16	Stupro Roma: identificato aggressore
06/10/16	Stupro Roma, un fermo
03/01/17	Tenta violentare turista, indaga Procura
19/01/17	Sesso con 14enne a casa prof, condannati
30/01/17	14enne partorisce, Dna conferma stupro
07/02/17	Stuprò la ex, condannato a cinque anni
28/02/17	Stupro di gruppo, afghano arrestato
03/03/17	Stupro di gruppo, in carcere 19enne
14/03/17	Sedute spiritiche per stupri, arresti
20/03/17	Stupro 15enne,branco minori torna libero
25/05/17	Migranti: minaccia sindaco, denunciato
01/06/17	Stupro di gruppo a Crema, 3 arresti
22/06/17	Tenta stupro 16enne,lei lo ferisce
29/06/17	Abusi su minore e frasi choc su Fb
29/07/17	La violentano e fanno video, due arresti
03/08/17	Stupro 15enne, entrati da cancello rotto
04/08/17	Violenza sessuale su altra minore a Bari
04/08/17	No violenza,scarcerato richiedente asilo
26/08/17	Donna stuprata, violenza anche a trans
30/08/17	Rimini: vittima riconosce i 4 stupratori
31/08/17	Rimini: nuovo stupro, arresto straniero
31/08/17	Violenza sessuale, pakistano arrestato
04/09/17	Anziana violentata, si cerca un Dna
09/09/17	Cc Firenze: militari sono stati sospesi
10/09/17	Cc Firenze: 'Mi sono fatto trascinare'
12/09/17	Violentata: resta in carcere bengalese
12/09/17	Violentata: bengalese, era consenziente
13/09/17	Ragazzo suicida: Procura, forse stuprato
23/09/17	Cc indagano su stupro turista a Milano
23/09/17	Tentato stupro a Roma, 19/enne denuncia
24/09/17	Studentessa denuncia stupro a Rimini
02/10/17	Libero accusato violenza Quarto Oggiaro

03/10/17	Cassazione: stupro, 4 anni a ispettore
06/10/17	Riconosce uomo che tentò stupro, denuncia
25/10/17	Carabiniere condannato per stupro
04/11/17	Stupro Roma: gip, atto feroce
09/11/17	Violenza sessuale filmata, scarcerati
10/11/17	Stupro studentesse Usa, rinviata udienza
24/11/17	Violenza sessuale, 9 anni a Robinho
24/11/17	Incinta 11enne dopo stupro, un arresto
25/11/17	Violentata in androne palazzo, un arresto
28/11/17	Stupraron 2 14/enni, restano in carcere
07/12/17	Tenta violentare una clochard, arrestato
10/12/17	Stuprò giovane in park Genova, arrestato
14/12/17	Stalking e stupro su figlia, arrestato
23/12/17	Nuovo tentativo di stupro ad Asti
17/01/18	Tenta violenza, convalidato arresto
18/01/18	Violentarono ragazza, tre arresti
18/01/18	Violentata con droga dello stupro, 3 arresti a Milano
23/01/18	Pakistan, preso chi stuprò e uccise bimba
08/02/18	Stupri Rimini, 9 anno 8 mesi per i minori
15/02/18	Stupro in albergo Milano, uomo arrestato
14/03/18	Coppia aggredita a Milano, lei stuprata
15/03/18	Coppia aggredita, fermato sudamericano
15/03/18	Stuprò turista a Roma, condanna a 12 anni
16/03/18	Stuprò due donne, condannato a 12 anni
16/03/18	Coppia aggredita, fermato un uomo
02/04/18	Pakistan: altra bimba stuprata e uccisa
12/04/18	Stuprò disabile in gruppo, condannato
13/04/18	Turista polacca violentata a Livigno
13/04/18	India, rivolta dopo stupro bimba 8 anni
15/04/18	India: ennesima bambina stuprata e uccisa
25/04/18	India: guru colpevole stupro 16enne
26/04/18	Spagna: condannato 'branco' per stupro
03/05/18	Ritorna l'aggressore del tentato stupro di una dottoressa
04/05/18	Spagna: nuova sentenza shock su 'abuso'
07/05/18	India: altra minorenni stuprata
08/05/18	Non rientra a casa, si finge vittima di stupro di gruppo
09/05/18	Quattro arresti per stupro prostituta
11/05/18	Giovane inglese violentata in Ogliastra
12/05/18	Sudan: sposa bambina sarà impiccata
19/05/18	Stupro vicino Roma: al vaglio telecamere
19/05/18	Donna sequestrata e stuprata, si cercano 4 uomini

20/05/18	Stupro vicino Roma, branco alle strette
21/05/18	Stupro dopo droga in drink, racconto choc
25/05/18	Ragazzina denuncia stupro, indagini Ps
26/05/18	Sentenza storica in Georgia, un miliardo a ragazza stuprata
01/06/18	Fermati tre minori per stupro 12enne
06/06/18	Pamela, Riesame, no gravi indizi stupro
07/06/18	Usa: 6 mesi per stupro, giudice rimosso
19/06/18	Violenza sessuale: stupro Senigallia, ex pugile in libertà
21/06/18	Spagna: stupro San Fermin, 5 in libertà
05/07/18	Fraasi choc su stupro, archiviazione
10/07/18	Violenza sessuale: confermata condanna
13/07/18	Rogo campo nomadi a Torino, 4 condanne per odio razziale
14/07/18	Turista danese denuncia stupro di gruppo
14/07/18	Minorenne denuncia stupro di gruppo
19/07/18	Tassista abusivo stupra una cliente 20enne a Milano, preso
20/07/18	Pedofilo ucciso, forse vendetta
23/07/18	Senzatetto tentano stupro amica, presi
23/07/18	Stupro dopo droga in drink: 3 condanne
24/07/18	Ragazza violentata a Reggio: fermato tradito da cicatrice
25/07/18	Ragazza violentata: accusato, non ricordo
26/07/18	Donna aggredita a Reggio Emilia
04/08/18	Violenza sessuale: 25enne si salva con spray. Salvini: 'Non parlo o mi accusano di razzismo'
08/08/18	Arabia Saudita: giustiziato un birmano
10/08/18	Sudafrica: donna si suicida dopo stupro
10/08/18	India: stuprata a 7 anni, preso l'uomo
12/08/18	Minorenne denuncia stupro in Salento
12/08/18	Minorenne denuncia stupro, identificato
20/08/18	Tenta stupro donna, fermato giovane
26/08/18	Stupro in centro Pescara: violentatore era stato in carcere
26/08/18	Quindicenne violentata a Jesolo, in manette l'aggressore
26/08/18	Violenza su una turista a Rimini, indagati due allievi di scuola di Polizia di Brescia
26/08/18	Violenza su turista, 2 indagati
26/08/18	Stupro a Pescara, arrestato senegalese
28/08/18	Senegalese conferma rapporto, nega stupro
31/08/18	Indiana stuprata, si suicida col fuoco
04/09/18	Investe uomo accusato di stupro moglie
23/09/18	Violenza, modella denuncia fotografo
26/09/18	Boxe: Victor Ortiz arrestato per stupro

Stupro - La Stampa

28/10/15	Incendio al campo rom: “Un gesto disumano di odio etnico”
04/05/16	Stupro di Ferragosto in spiaggia, Seck condannato a cinque anni
18/06/16	Sequestrata e violentata per tutta la notte da tre uomini in un casolare in provincia di Arezzo
19/07/16	Branco violenta un minorenne e filma lo stupro
04/10/16	Roma choc: due stupri in pochi giorni
14/03/17	Orrore a Torino, le sedute spiritiche finivano con lo stupro di gruppo: tre persone arrestate
04/08/17	Abusano di una sedicenne per oltre un anno, due in manette
04/08/17	Violenza sessuale sulla diciassettenne, torna libero il nigeriano. “Accuse non coerenti”
26/08/17	Donna stuprata e marito picchiato in spiaggia a Rimini. Gli aggressori violentano anche una trans
30/08/17	Stupri a Rimini, una delle vittime riconosce il branco
31/08/17	Nuovo tentato stupro in spiaggia a Rimini: arrestato un 34enne
09/09/17	Stupro a Firenze, trovate le tracce: i due carabinieri indagati
10/09/17	Stupro di Firenze, uno dei carabinieri: “Sono devastato, ho fatto una cosa inqualificabile”
12/09/17	Giovane finlandese stuprata e rapinata nel centro di Roma
12/09/17	Stupro a Roma, l’aggressore: “Nessuna violenza, rapporto consensuale”
24/09/17	Studentessa spagnola in Erasmus denuncia uno stupro a Rimini, ma non ricorda
02/10/17	Nessuna violenza: libero l’uomo che ha rischiato il linciaggio a Quarto Oggiaro
04/11/17	Stupro delle 14enni. Il gip: “stupro feroce, i due devono rimanere in carcere”
23/11/17	L’ex milanista Robinho condannato a nove anni per violenza sessuale
24/11/17	Barriera di Milano, undicenne incinta dopo le violenze sessuali: arrestato il vicino di casa
25/11/17	Ragazza stuprata nel cortile di un bar: arrestato giovane di 23 anni
23/12/17	Asti, nuovo tentativo di violenza su una donna in corso Casale
18/01/18	Drogata e violentata per ore dal branco, arrestati tre uomini a Milano
08/02/18	Condannati a 9 anni e otto mesi i tre minorenni accusati degli stupri a Rimini
16/03/18	Struprò turista canadese, 12 anni al finto tassista
12/04/18	Stupro di gruppo con video su disabile minorenne, giovane condannato a 7 anni di carcere
28/05/18	Violentatori con la “droga dello stupro” negano tutto
14/07/18	Turista danese di 17 anni: “Molestata nel Bresciano fuori dalla discoteca”. Si cercano due coetanei
23/07/18	Stupro dopo droga in un drink, tre condanne fino a 12 anni
24/07/18	A Reggio Emilia è finita la caccia all’uomo, fermato lo stupratore della 20enne
12/08/18	Minorenne torinese denuncia uno stupro in Salento: un identificato
21/08/18	Aggredita mentre corre alle Vallere, la salva un passante

Stupro - Il Fatto Quotidiano

23/10/15	Kyenge, la Cassazione condanna ex leghista che istigò stupro del ministro
07/05/16	Caivano, Procura cambia ipotesi di reato per la morte di Antonio Giglio: fascicolo per omicidio volontario
26/05/16	Migranti, Unhcr: "Oltre 700 le vittime nei tre naufragi nel Mediterraneo". Msf: "900 morti nell'ultima settimana"
18/06/16	Arezzo, 30enne sequestrata e violentata in Valdichiana. Salvini: "Risorse boldriniane da castrare"
19/07/16	Salerno, 17enne legato e violentato in un centro massaggi da uomini mascherati: arrestati due 50enni
24/08/16	Busto Arsizio, violenza sessuale di gruppo su educatrice: arrestati 4 minorenni. "In balia di loro per tutta la notte"
04/10/16	Stupro Roma, identificato il presunto aggressore della donna australiana violentata al Colle Oppio
22/06/2017	Roma, tenta di violentare una 16enne ma lei lo accoltella. Fermato un 30enne
02/08/17	Bari, 15enne denuncia stupro di gruppo: adescata con l'offerta di un gelato
04/08/17	Bari, 16enne abusata per più di un anno: arrestati due vicini di casa
26/08/17	Rimini, aggressione in spiaggia: in 4 violentano lei e rapinano lui. Poi stuprano transessuale
30/08/17	Stupri Rimini, la trans peruviana ha riconosciuto i suoi stupratori nei video delle telecamere di sorveglianze
31/08/17	Milano, 80enne stuprata in pieno giorno al Parco Nord. Si cerca l'aggressore
09/09/17	Firenze, uno dei due carabinieri ammette: "Avuto rapporto, ma era consenziente". Ragazze Usa: "Non ho gridato per paura"
11/09/17	Roma, turista finlandese stuprata e rapinata. Arrestato un 22enne bengalese: ha permesso per motivi umanitari
23/09/17	Milano, turista canadese violentata: "L'uomo si è spacciato per un tassista"
26/09/17	Rimini, studentessa spagnola denuncia stupro: indagato e interrogato argentino
02/10/17	Milano, non un tentato stupro ma "rapporto consenziente" tra finto autista e 20enne
03/10/17	Stuprò 18enne in commissariato, condannato a 4 anni ispettore di polizia
25/10/17	Modena, carabiniere condannato a 6 anni e mezzo: stuprò una 20enne in discoteca
04/11/17	Stupro Roma, la telefonata alla madre di una vittima. Il gip: "Minacce di morte alle quattordicenni"
09/11/17	Ravenna, "stupro filmato con il telefonino". Scarcerati i due giovani accusati di violenza sessuale di gruppo
24/11/17	Torino, undicenne incinta dopo violenza sessuale: arrestato il vicino di casa
25/11/17	Roma, 20enne stuprata nel cortile di un bar sulla Casilina: fermato 22enne
18/01/18	Milano, droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale: tre arresti. La pm: "Donne trattate come selvaggina"
08/02/18	Stupri Rimini, i tre minorenni condannati a nove anni e otto mesi in abbreviato. Gli avvocati: "Sono pentiti"
14/03/18	Milano, fidanzatini aggrediti e derubati: lui picchiato, lei violentata. Caccia a un cittadino "sudamericano"
15/03/18	Fidanzati aggrediti Milano, 25enne fermato per rapina e violenza sessuale: "Non ricordo, presi funghi allucinogeni"
12/04/18	Milano, stupro di gruppo con video a ragazza disabile: condanna a sette anni per un ventenne
19/05/18	Roma, aspettava l'autobus: donna sequestrata e violentata dal branco
26/05/18	Castellammare, 12enne violentata da un branco di 4 minorenni. Indaga la procura

06/06/18	Pamela Mastropietro, il Riesame esclude la violenza sessuale per Oseghale: "Non la stuprò"
26/07/18	Brescia, violenza sessuale di gruppo su una turista danese: arrestati 3 minorenni
19/07/18	Milano, arrestato un tassista abusivo per violenza su cliente 20enne. Il racconto della donna: "Mi ha detto: 'Oggi è gratis'"
20/07/18	Benevento, uomo in carcere per pedofilia esce per un permesso e viene ucciso
23/07/18	Milano, droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale di gruppo: tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi
24/07/18	Stupro Reggio Emilia, "fermato cittadino ucraino richiedente asilo"
03/08/18	Milano, tenta di violentare una ragazza in stazione ma lei usa lo spray al peperoncino e riesce a fuggire: arrestato. Il video
26/08/18	Pescara, donna violentata vicino alla stazione: arrestato un senegalese
25/08/18	Jesolo, fermato 25enne senegalese per stupro di una minorenne. Salvini: "Verme già condannato a lasciare l'Italia"
26/08/18	Rimini, violenza sessuale su una turista tedesca: denunciati due allievi della Scuola di polizia
26/08/18	Pescara, donna violentata vicino alla stazione: arrestato un senegalese

Stupro - Il Giornale

30/09/15	Torino, "È lui, lo riconosco". Nuovi guai per il militare accusato dello stupro di Prati
28/11/15	Pizza a domicilio con stupro: arrestato 19enne egiziano
22/02/16	Immigrato stuprò ripetutamente una minorenne: il giudice lo "grazia"
04/05/16	La sorella dell'orco: "Il piccolo Antonio ucciso da sua madre"
29/05/16	Naufregio canale di Sicilia, strage di bambini in mare
18/06/16	Arezzo, donna sequestrata e violentata a turno da tre nordafricani
04/07/16	Le punta il coltello alla gola e la stupra: violenza choc dell'immigrato
19/07/16	Salerno, legano e stuprano un 17enne indossando maschere e parrucche
14/08/16	Rimini, orrore in spiaggia: stuprata una minorenne
25/08/16	Violenze sull'educatrice. Arrestati quattro minorenni
06/10/16	Australiana violentata a Roma. Fermato un 40enne romeno
03/01/17	"L'egiziano mi ha seguita. Poi mi ha buttata nel letto"
30/01/17	Treviso, ghanese stupra la cognata 14enne mentre la moglie partorisce
15/03/17	Alle sedute spiritiche violenze di gruppo
22/06/17	Prova a stuprare una ragazza Finisce accoltellato in ospedale
29/07/17	Sequestrata e stuprata una notte intera, fa arrestare aggressori
02/08/17	Bari, 15enne violentata al porto. In cinque la stuprano a turno
03/08/17	Un nigeriano richiedente asilo violenta una 17enne: arrestato
27/08/17	Rimini, stupro choc in spiaggia. Caccia al branco di nordafricani
01/09/17	Rimini, trovata la bottiglia usata per minacciare trans stuprata
31/08/17	Rimini, altro stupro in spiaggia: fermato un 34enne marocchino
02/09/17	Stupro Milano, il racconto della donna di 81 anni: "Era nero e aveva un coltello"
10/09/17	Chi sono i carabinieri indagati per stupro a Firenze
11/09/17	Finlandese abusata e rapinata: arrestato un bengalese a Roma

23/09/17	Accetta passaggio da finto taxista. Canadese stuprata a Milano
25/09/17	La maledizione di Rimini. Una spagnola in Erasmus: "Stuprata da due italiani"
26/10/17	Carabiniere condannato per lo stupro di una 20enne
04/11/17	14enni stuprate, il gip inchioda i rom: "Feroci e senza scrupoli"
05/12/17	Per i giudici non fu uno stupro: lei era ubriaca, ma non troppo
23/11/17	Robinho condannato a nove anni di carcere per stupro
25/11/17	11enne incinta dopo uno stupro, l'Arcivescovo di Torino: "È come se la uccidessi"
26/11/17	La conosce in un bar e la violenta Sudamericano finisce in manette
17/01/18	Clandestino espulso quattro volte. È ancora in Italia, stupra di nuovo
18/01/18	Drogata e stuprata dal branco: scattano tre arresti a Milano
19/01/18	Droga nel cocktail, poi lo stupro: tre arrestati
14/03/18	Lui pestato, lei stuprata Incubo a Milano: caccia a uno straniero
15/03/18	Stupro di Milano, fermato 25enne colombiano irregolare
15/03/18	Stuprò turista a Roma: condanna ed espulsione per romeno
17/03/18	Si scusa ma non troppo e lo condannano a 12 anni
16/03/18	Milano, dopo lo stupro David Lopez si vantava con gli amici
12/04/18	Stuprano amica disabile 7 anni solo a capo-branco
19/05/18	Una notte di orrore a Roma: rapita e stuprata dal branco
20/05/18	Sequestrata e stuprata alla fermata del bus: caccia a quattro stranieri
21/05/18	"Aveva occhi come Satana". Trovato il capobranco bengalese dello stupro di Guidonia
25/05/18	Stuprata dal branco di minori: la 12enne rimane incinta
01/06/18	Stuprata dal branco a 12 anni, arrestati tre minorenni
06/06/18	Pamela Mastropietro, respinto il ricorso della Procura. Il Riesame: "Oseghale non ha stuprato"
18/06/18	Senigallia, sequestrata e stuprata per ore prima di esser salvata
14/07/18	Lago di Garda, giovane turista danese violentata dal branco
19/07/18	Milano, tassista abusivo violenta una 20enne
20/07/18	Violentatore esce dal carcere in permesso premio e viene ucciso
24/07/18	Drogata e stuprata: condanne a 12 anni
23/07/18	"Mi ha spinto dietro cespuglio e poi..." Brutale stupro a Reggio Emilia
24/07/18	Pestata a sangue poi stuprata. La belva è un richiedente asilo
03/08/18	Paura in stazione: migrante tenta di stuprarla, lei lo ferma con lo spray
12/08/18	Salento, 15enne violentata nella pineta. E l'immigrato è a piede libero
12/08/18	La minore in vacanza a Lecce: "Stranieri mi hanno stuprata"
20/08/18	Torino, fa jogging al parco: ghanese tenta lo stupro
25/08/18	Pescara, stuprata una donna: polizia arresta un senegalese
25/08/18	Jesolo, senegalese arrestato per stupro. Salvini: "Questo verme non può essere espulso"
26/08/18	Rimini, due allievi di polizia sono accusati di violenza sessuale
27/08/18	Stupro di gruppo a Rimini: indagati due allievi poliziotti
04/09/18	Cremona, investe il vicino di casa che gli aveva stuprato la moglie

GIORNALISMO E LESSICO: ANALISI DEL DISCORSO

Abbiamo analizzato il lessico giornalistico da un punto di vista quantitativo, andando a ricercare quante volte un determinato termine è stato utilizzato, all'interno dei titoli, per indicare la vittima di un reato violento, il colpevole e le modalità con cui l'atto è stato compiuto; abbiamo anche messo a confronto i dati relativi alle tre testate giornalistiche e a ANSA, in modo da evidenziare un'eventuale predisposizione dell'una sull'altra all'utilizzo di un certo lessico. Eppure, il linguaggio non si compone solo di parole, ma anche del modo in cui queste parole vengono presentate e, soprattutto, legate tra loro.

Secondo quanto riporta Teun van Dijk nel suo saggio *Media, Racism and Monitoring*¹, «generalmente i maggiori media, specialmente televisione e giornali, non sono esplicitamente e platealmente razzisti» tuttavia «pochi media giocano un ruolo positivo nella promozione attiva di una giusta e pacifica società multiculturale». Allo stesso tempo esiste una «complessa struttura ideologica in cui la percezione interna del gruppo, il pregiudizio, la dominanza del “gruppo bianco”, le strategie cognitive, così come i nuovi valori che guidano il giornalismo contribuiscono a una rappresentazione negativa delle minoranze etniche nella stampa». Van Dijk prosegue specificando che tutti questi elementi definiscono anche «la tendenza del pubblico di lettori o spettatori a accettare questo tipo di rappresentazione negativa»², creando una sorta di “circolo vizioso” di riproduzione del fenomeno.

Sarebbe interessante approfondire la questione di come questa promozione possa essere realizzata ma ci limiteremo a porci la seguente domanda: i media italiani possono essere considerati promotori di razzismo?

In questo capitolo andremo dunque a concentrarci sul contenuto degli articoli raccolti. Svilupperemo, attraverso l'analisi del discorso, l'occhio critico nei confronti non tanto della singola parola, quanto più delle intere frasi che sono state utilizzate da giornalisti e redattori per riportare la notizia.

Prenderemo in considerazione solamente gli articoli raccolti che rispondono al criterio di ricerca “stupro”; come si è già visto, il numero di articoli riguardanti reati di femminicidio commessi da stranieri, pubblicati nei tre anni di riferimento, sono molto esigui: circa il 13,5%. Il dato non risulta dunque essere rilevante ai fini del presente capitolo: il numero totale di articoli riguardanti reati commessi da stranieri che abbiano come parola chiave “stupro” raggiunge, invece, il 57,8%. Inoltre, nessuna delle notizie “femminicidio” riportate e pubblicate si da ANSA sia dalle tre

¹ T. A. VAN DIJK, “Media, Racism and Monitoring” in *International Media Monitoring*, cit., p. 311.

² T. A. VAN DIJK, “Mediating racism. The role of the media in the reproduction of racism” in *Language, Power and Ideology*, John Benjamins Publishing Company 1989, p. 204.

testate scelte ha come protagonista un reo non di nazionalità italiana; per questo motivo, operare una corretta analisi del discorso, che sia comparativa e completa, non sarebbe possibile.

4.1 *Titolo sta a superficie, come articolo sta ad approfondimento*

Nel capitolo precedente sono stati riportati i dati relativi a ciò che viene presentato nei titoli degli articoli ma prima di approfondire quanto concerne il contenuto dell'informazione è necessario comprendere quante delle pubblicazioni delle testate prese in considerazione hanno volutamente omesso il dato "nazionalità" dal titolo. Come è stato già detto, chi scrive ritiene che se nazionalità e cittadinanza di chi commette un reato sono informazioni rilevanti da fornire al lettore, la loro presenza all'interno del titolo non trova giustificazioni pratiche, ma solamente – al limite – commerciali. Compito dell'editore è anche quello di vendere il prodotto, ossia il giornale o la singola notizia, e che questa vendita avvenga online (tramite i click e i banner pubblicitari) o in maniera più "tradizionale" è necessario catturare l'attenzione del lettore. Se il tema immigrazione suscita coinvolgimento nel proprio pubblico di riferimento, è lecito – nonché giusto – che l'editore sfrutti il fenomeno; l'unico limite è quello etico: è corretto rischiare di fomentare un'aggressività razziale per ottenere un tornaconto economico? Non sta a noi rispondere – qui e ora – a questa domanda, ma possiamo certamente cercare di comprendere la portata del fenomeno.

Ecco brevemente riportato quanto emerge dalla nostra analisi:

Articoli in cui la nazionalità è indicata nel titolo rispetto al totale degli articoli che riportano di reati commessi da stranieri

Figura 39

Indicazione percentuale della nazionalità nel titolo

Figura 40

La Figura 39 vede messi a confronto i numeri relativi al totale degli articoli pubblicati nei tre anni (sempre riferiti a reati commessi da stranieri) e quelli relativi ai loro titoli contenenti il riferimento alla nazionalità. La Figura 40, invece, riporta solo il secondo dato: prendendo come riferimento il numero di articoli totali, inerenti a reati commessi da stranieri, pubblicati da ciascuna testata, il grafico ci restituisce immediatamente l'idea della portata del fenomeno. Se i titoli pubblicati da 'ANSA' corrispondono all'11,7% del totale, quelli de 'La Stampa' sono il 5,9% mentre 'Il Fatto Quotidiano' è a quota 28,6% e 'Il Giornale' al 59%.

Dire che in tre anni sono stati pubblicati 26 titoli che fanno riferimento esplicito alla nazionalità del reo o che lo classificano come "immigrato", "straniero", "richiedente asilo" sarebbe infatti fuorviante, dal momento che la cifra non parrebbe essere elevata. Per comprenderne la portata è necessario relativizzarla: ecco allora che scopriamo che quei soli 26 articoli rappresentano il 59% delle pubblicazioni riferite a reati commessi da stranieri in Italia.

Anche questo dato, tuttavia, va studiato con attenzione. Sarebbe banale affermare che un valore vicino al 60% è un valore molto alto; certamente la considerazione è corretta ma non possiamo qui non tenere conto anche della dimensione temporale. Con che frequenza sono stati pubblicati i titoli in oggetto? Un fruitore dell'informazione nel mondo dei new media, innanzitutto, difficilmente accederà con assoluta regolarità alla stessa testata ma, probabilmente, vi giungerà a seguito della comparsa del singolo articolo in home page di un social network, o a seguito di una condivisione. Quante probabilità ci sono che lo stesso utente legga sempre e quasi esclusivamente i titoli degli articoli di cronaca, che raccontano i reati commessi da stranieri, in Italia, che riportano nello stesso la nazionalità? È poi necessario tenere in conto che se più titoli, pubblicati in diversi momenti o giornate, fanno riferimento alla stessa notizia, la nomina della nazionalità può divenire un segno di riconoscibilità dell'informazione, quasi al pari del nome. Ma, in questo caso, dobbiamo nuovamente rivedere la considerazione appena fatta: se è poco probabile

che un utente rimanga costantemente aggiornato su tutte le notizie (anche solo di cronaca) pubblicate da una certa testata, è allora anche poco probabile che riconosca lo specifico riferimento a una nazionalità come un richiamo identitario della notizia. E ancora: se uno stesso utente ha accesso solamente a uno dei titoli (che riportano la nazionalità di un indagato) di quelli appartenenti a un sistema di rimandi giornalistici, l’impatto sul lettore dovrebbe essere considerato potenzialmente inferiore.

Certamente, come abbiamo già ampiamente ricordato, le notizie negative fanno più presa sul pubblico, così come vengono più facilmente ricordate. Inoltre, rimane sempre presente la predisposizione del singolo a dare ascolto quasi esclusivamente a voci che gli siano congeniali e/o che confermino la sua posizione.

Torna dunque a presentarsi la tesi secondo cui non è tanto potere dei media di suscitare sentimenti razzisti nel pubblico, quanto piuttosto quello di amplificare quelli già esistenti o fornire più o meno involontarie giustificazioni agli stessi.

Proviamo a completare questa breve analisi attraverso la resa grafica della frequenza con cui i titoli presi in considerazione sono stati pubblicati, nel corso del 2018 analizzati (il periodo con il più alto numero di pubblicazioni “stupro”), da ‘Il Giornale’, in quanto testata più predisposta all’inserimento della nazionalità nei titoli.

Figura 41

La Figura 41 mette a confronto il numero di articoli pubblicati da ‘Il Giornale’ che riportano di un reato commesso da uno straniero (grigio scuro) con il numero dei titoli che contengono l’indicazione della nazionalità dell’indagato (grigio chiaro). Risulta per noi interessante quanto è avvenuto nell’agosto 2018, poiché tutti gli articoli pubblicati riguardanti reati commessi da uno straniero hanno visto la nazionalità dello stesso riportata nel titolo. Nello specifico, troviamo i termini:

- migrante
- immigrato

- stranieri
- ghanese
- senegalese
- senegalese

Troviamo, dunque, 6 articoli inerenti reati commessi da uno straniero, dei quali tutti contengono la nomina della nazionalità nel titolo, su un totale di 10 articoli di cronaca pubblicati nel mese.

4.2 *Violenza, politica e castrazione*

Entriamo ora nel vivo della nostra analisi qualitativa degli articoli pubblicati, cominciando da una notizia del giugno 2016. Una donna di trenta anni, in provincia di Arezzo, è stata sequestrata ed è stata vittima di una violenza sessuale da parte di un numero – all’epoca – non meglio precisato di non meglio precisati “nordafricani”. Ecco come *ansa.it* ha presentato la notizia³.

(ANSA) - AREZZO, 18 GIU - La procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta sulla *violenza sessuale* subita da una *trentenne* nell'Aretino. La donna *sarebbe stata* violentata da *tre nordafricani - ma potrebbe essere stato anche uno solo* - e la polizia ha attivato ricerche per individuare gli autori o l'autore del *brutale stupro*. La *trentenne sarebbe rimasta segregata una notte* in un casolare della Valdichiana, poi è stata soccorsa dal 118 che ha attivato la procedura del 'codice rosa' per le donne vittime di violenza. Non è ancora chiaro se si tratti di uno o tre violentatori visto lo stato di choc in cui si trovava la ragazza al momento dei soccorsi. Dalle verifiche effettuate dalla polizia *emergerebbero fondate conferme dell'accaduto*. Il leader della Lega Nord, *Matteo Salvini, attacca*: "Una ragazza è stata sequestrata e violentata per una notte in un casolare della Valdichiana (Arezzo) da tre immigrati nordafricani. Tre 'risorse' boldriniane da castrare, chimicamente. Forse dovevo nascondere la notizia, sennò mi dicono 'sciacallo'".⁴

‘La Stampa’ riporta invece così l’accaduto:

Notte di terrore per una donna trentenne in provincia di Arezzo: è stata sequestrata e violentata da tre uomini in un casolare di un piccolo centro della Valdichiana. A violentarla a turno per ore *sarebbero stati tre nordafricani*, secondo il racconto della vittima, che avrebbe incontrato poco prima.

La donna sarebbe stata legata, minacciata e costretta a fare sesso. Al termine dello stupro, la *trentenne è stata abbandonata in strada* in stato di choc. *Durante le violenze, ha riportato ematomi e lesioni in varie parti del corpo*. La *trentenne è stata ricoverata all’ospedale San Donato di Arezzo* in base alle procedure del Codice Rosa, che si occupa delle vittime di

³ Riporteremo, da qui in avanti, solamente i testi degli articoli, dal momento che l’argomento riguardate i titoli è stato già ampiamente discusso e analizzato.

⁴ *Donna violentata, procura apre inchiesta* su *ansa.it*, 18 giugno 2016. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/06/18/donna-violentata-procura-apre-inchiesta_3f542e8d-bba0-491f-ac13-599cd7f25f6e.html

violenze sessuali, e notizia del fatto è stata trasmessa alla Procura. Sull'accaduto sono in corso le indagini della squadra mobile della polizia.

«Una ragazza è stata sequestrata e violentata per una notte in un casolare della Valdichiana (Arezzo) da tre immigrati nordafricani. Tre «risorse» boldriniane da castrare, chimicamente. Forse dovevo nascondere la notizia, sennò mi dicono sciacallo», scrive sulla sua pagina Facebook da *Matteo Salvini*.

Pronte sono arrivate alcune *reazioni a quanto pubblicato dal leader della Lega Nord*. «Esprimiamo il nostro sentimento di condanna per l'episodio di violenza sessuale che ha coinvolto una ragazza in un casolare della Valdichiana, ma allo stesso tempo stigmatizziamo il comportamento e le parole di Matteo Salvini che, ancora una volta, non ha perso occasione per strumentalizzare una vicenda certamente gravissima, ma che non deve di certo essere cavalcata con toni tra l'altro offensivi nei confronti della presidente della Camera, Laura Boldrini. Alla presidente della Camera va la nostra solidarietà», dice *Matteo Colaninno* del Partito Democratico. Sulla stessa linea d'onda *Ettore Rosato*, presidente deputati Pd, che sottolinea come non possa essere leader «chi, offendendo anche le istituzioni, continua a sfruttare fatti gravi per propaganda violenta, populista e razzista».⁵

‘Il Fatto Quotidiano’ scriveva:

Sotto shock, sul corpo i segni delle violenze durate tutta la notte in un casolare della Valdichiana, in provincia di Arezzo. E' quello cui, secondo il quotidiano La Nazione, è stata sottoposta una donna di 30 anni a opera di tre uomini di origine nordafricana, che l'avrebbero violentata a turno. La trentenne, ricoverata al San Donato e passata attraverso la procedura del codice rosa, sarebbe stata attirata in trappola con un pretesto e poi bloccata, sequestrata e stuprata. Del caso si occupa la squadra mobile di Arezzo.

L'episodio è stato subito *preso a pretesto da Matteo Salvini* per attaccare due tra i suoi bersagli preferiti: gli immigrati e la presidente della Camera Laura Boldrini: “Una ragazza è stata sequestrata e violentata per una notte in un casolare della Valdichiana (Arezzo) da tre immigrati nordafricani – scrive sulla sua pagina Facebook il segretario della Lega Nord – tre ‘risorse’ boldriniane da castrare, chimicamente. Forse dovevo nascondere la notizia, sennò mi dicono ‘sciacallo’”.

Parole “incommentabili”, le definisce *Laura Boldrini* a La Repubblica sottolineando “l'odio che troppo spesso, come è evidente anche da noi, sta inquinando il dibattito politico, replico con la lettera che ho inviato a Jeremy Corbyn, leader del Partito Laburista”. Ieri la presidente della Camera ha inviato due missive, una allo Speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, e l'altra al leader del Partito Laburista, Jeremy Corbyn, dopo l'uccisione della Cox nelle quali ha definito quanto accaduto un atto di terrorismo.

Immedieate le *reazioni del mondo politico*. “Salvini straparla sempre su vicende gravi pur di offendere la Presidente della Camera Boldrini – risponde al segretario del Carroccio Arturo Scotto, capogruppo dei deputati di Sinistra Italiana – e lo fa semplicemente e cinicamente per un pugno di voti. Un caso di delinquenza politica”.

“L'episodio di violenza contro una ragazza in Valdichiana è gravissimo – afferma *Ettore Rosato*, presidente deputati Pd – ci auguriamo che le forze dell'ordine assicurino i responsabili alla giustizia al più presto e che la pena sia adeguata, come le recenti norme consentono. Ma nemmeno questo giustifica la speculazione di Salvini contro la Presidente Boldrini. Niente di

⁵ *Sequestrata e violentata per tutta la notte da tre uomini in un casolare in provincia di Arezzo* su ‘La Stampa’, 18 giugno 2016. URL: <https://www.lastampa.it/2016/06/18/italia/cronache/sequestrata-e-violentata-per-tutta-la-notte-da-tre-uomini-in-un-casolare-in-provincia-di-arezzo-YaO6WJWTW4dH WXHsz4r5kN/pagina.html>

nuovo purtroppo. Non può essere leader chi, offendendo anche le istituzioni, continua a sfruttare fatti gravi per propaganda violenta, populista e razzista”.

“Le parole del leader leghista si commentano da sole – è il commento il deputato della Sinistra Pd *Davide Zoggia* – l’impegno della Presidente della Camera Laura Boldrini contro il femminicidio e la violenza contro le donne è il simbolo di istituzioni capaci di stare al fianco dei cittadini. Chi continua a strumentalizzare deplorabili e drammatici episodi di cronaca, come quello avvenuto in Valdichiana, per guadagnare qualche voto in più a poche ore dai ballottaggi dequalifica se stesso e la forza politica di cui è a capo”.⁶

Infine, ‘Il Giornale’:

L’ennesima violenza ad opera di tre stranieri. Una donna di 30 anni sarebbe stata sequestrata, segregata e violentata da tre nordafricani in un casolare della Valdichiana (Arezzo).

La donna è passata attraverso la procedura del codice rosa all’ospedale di Arezzo. La notizia, tenuta sotto stretto riserbo per giorni, è apparsa sull’edizione di oggi de La Nazione. Stando a quanto emerso la donna *avrebbe trascorso* una notte intera nel casolare dove i *tre nordafricani avrebbero abusato sessualmente di lei a turno.*

La trentenne *sarebbe stata attirata in trappola* con un pretesto. Del caso si occupa la squadra mobile di Arezzo. Indagini sono in corso per rintracciare i *tre stranieri*. La donna ha passato *un’intera notte di inferno*, della quale i *medici avrebbero trovato conferme* dalla visita alla quale la ragazza è stata sottoposta. La *violenza sessuale* è infatti provata dai riscontri medici.

La donna *sarebbe stata legata, minacciata e costretta a fare sesso*. Al termine dello *stupro*, la trentenne è *stata abbandonata in strada* in stato di choc. Durante le violenze, ha riportato ematomi e lesioni in varie parti del corpo.

“Una ragazza è stata sequestrata e violentata per una notte in un casolare della Valdichiana (Arezzo) da tre immigrati nordafricani. Tre “risorse” boldriniane da castrare, chimicamente. Forse dovevo nascondere la notizia, sennò mi dicono ‘sciaccallò’⁷. Lo scrive sulla sua pagina Facebook, il *segretario della Lega Nord, Matteo Salvini*.⁸

Cominciamo la nostra analisi dall’incipit. Oggettivo, lineare, esplicito è il lead scelto da ANSA, secondo uno schema – come vedremo – che si ripete per ogni articolo che pubblica. Un “campo largo” che esplicita subito l’accaduto, senza perdersi in dettagli. In 15 parole, l’Agenzia ci riassume cos’è successo (*violenza sessuale*), chi è la vittima (*una trentenne*) e dove è avvenuto il reato (*nell’Aretino*). Non viene fatto cenno a chi sia l’autore del crimine, come invece accade per ‘La Stampa’; qui partiamo con un lead più coinvolgente, narrato (*notte di terrore*), e nuovi dettagli si aggiungono rispetto a quanto riportato nel prime parole di ANSA: la donna, anche qui *trentenne*, è stata *sequestrata* e poi violentata, non più nell’Aretino ma in *Valdichiana*, da *tre uomini*. Anche la presentazione della notizia da parte de ‘Il Fatto Quotidiano’ è assimilabile a una narrazione che coinvolge il lettore (*sotto shock, sul corpo i segni delle violenze*) e, anche qui, ci vengono forniti i dettagli *tutta la notte* e

⁶ Arezzo, 30enne sequestrata e violentata in Valdichiana. Salvini: “Risorse boldriniane da castrare” su ‘Il Fatto Quotidiano’, 18 giugno 2016. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/18/arezzo-30enne-sequestrata-e-violentata-valdichiana-salvini-risorse-boldriniane-da-castrare/2841199/>

⁷ Gli articoli qui presenti sono riportati rispettando fedelmente quanto pubblicato dalle testate online, errori e refusi compresi.

⁸ L. ROMANO, Arezzo, donna sequestrata e violentata a turno da tre nordafricani su ‘Il Giornale’, 18 giugno 2016. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/arezzo-donna-sequestrata-e-violentata-turno-tre-nord-africani-1273192.html>

il luogo – più preciso – *Valdichiana*; nulla viene però detto a proposito degli autori della violenza. Degno di nota, allo scopo della tesi, il lead de ‘Il Giornale’, che apre con una dichiarazione importante: *l’ennesima violenza ad opera di tre stranieri*. Il centro della notizia non è qui, dunque, la violenza o la vittima che l’ha subita, ma esclusivamente l’autore della stessa. Non solo; *l’ennesima violenza* sottintende che il fenomeno “stupro a opera di stranieri” sia un fatto molto comune, del quale non ci sia da stupirsi ma che indigna comunque ancora molto. Solo successivamente ci vengono fornite le informazioni riguardanti la vittima (*donna di 30 anni*), il reato (*sequestrata, segregata e violentata*), gli autori del fatto (*tre nordafricani*) e dove questo è avvenuto (*Valdichiana – Arezzo*).

Anche gli altri organi d’informazione specificano la provenienza – comunque molto vaga – dei tre criminali, ma lo fanno solo successivamente. ANSA li identifica come *tre nordafricani - ma potrebbe essere stato anche uno solo* all’interno della seconda frase dell’articolo; anche ‘La Stampa’ scrive di *tre nordafricani* nella seconda frase, mentre ‘Il Fatto Quotidiano’ parla di *tre uomini di origine nordafricana*. ‘Il Giornale’, invece, insiste particolarmente sulla nazionalità di questa banda criminale: in sole 228 parole, infatti, ripete due volte *stranieri* e due volte *nordafricani*.

Per quanto riguarda la presentazione della somma di reati che caratterizzano la notizia, ANSA, ‘Il Fatto Quotidiano’ e ‘Il Giornale’ utilizzano il condizionale per parlare delle violenze subite dalla donna, mentre pongono come certezza l’intervento di soccorso da parte del 118. ‘La Stampa’, invece, scrive che la donna è *stata sequestrata e violentata da tre uomini*, che questi *sarebbero* nordafricani, che lei *sarebbe stata legata, minacciata e costretta a fare sesso* e che, infine, è *stata abbandonata in strada*; si tratta quindi una struttura affermativa, non dubitativa. La differenza nell’utilizzo di questi diversi tempi verbali è costituita dalla certezza o meno dell’informazione: è certo, per tutti, che la donna sia stata abbandonata in strada e il successivo intervento dei soccorsi, mentre solo ‘La Stampa’ dà per assodata anche la violenza.

Anche i termini utilizzati per indicare la violenza non sono comuni a tutti gli articoli: ANSA parla di *violenza sessuale* ma scrive anche che la donna è stata *segregata* e che cita la violenza come un *brutale stupro*; si perde dunque quella tendenza asettica che era stata anticipata dal lead. Ricco di particolari, il racconto della violenza fatto da ‘La Stampa’ vede protagonisti diversi termini e espressioni che hanno il potere di colpire il lettore: *sequestrata, violentata, violentata a turno, legata, minacciata e costretta a fare sesso, abbandonata e ematomi e lesioni in varie parti del corpo*. ‘Il Fatto Quotidiano’ utilizza, invece, le espressioni *violentata a turno, attirata in trappola, bloccata, sequestrata e stuprata* per descrivere le modalità con cui i crimini sono stati compiuti. *Sequestrata, segregata e violentata, abusato sessualmente di lei a turno, attirata in trappola, notte d’inferno, violenza sessuale, legata, minacciata e*

costretta a fare sesso, stupro, abbandonata in strada sono invece le espressioni che ritroviamo nella pubblicazione de ‘Il Giornale’.

L’elemento su cui poi è inevitabile porre la propria attenzione è che tutti gli articoli riportano la dichiarazione dell’allora segretario del partito Lega Nord, Matteo Salvini. Dichiarazione non rilasciata in conferenza stampa o ai singoli giornalisti, ma pubblicata sulla pagina Facebook e affidata alla diffusione tramite social network: comunicazione efficace perché, oltre a essere stata riportata e amplificata da diverse testate giornalistiche, ha ottenuto 28.122 reazioni, 2.226 commenti e 4.019 condivisioni sul social⁹. ANSA ha riportato il commento di Salvini in chiusura, così come anche ‘Il Giornale’; ‘La Stampa’ ha fatto seguire alle parole di Salvini quelle di Matteo Colaninno e Ettore Rosato, del Partito Democratico. ‘Il Fatto Quotidiano’, invece, dedica più dell’80% del suo articolo alla dichiarazione di Salvini e a quelle in sua risposta, concentrando l’attenzione sul dibattito politico legato a discapito della cronaca e della vicenda che ha colpito la vittima dello stupro. Sia che una dichiarazione politica venga riportata per attirare consenso verso il politico – o l’area partitica in questione – sia che venga ripresa per contrastarne il messaggio, la pubblicazione della stessa entra a fare parte della linea editoriale di una testata come una forma di strumentalizzazione politica della notizia.

4.3 *Turismo, Bangladesh e Regina Coeli*

Un altro dei pochi fatti di cronaca riportati da tutte le testate che qui consideriamo riguarda l’arresto di un uomo straniero accusato di aver violentato una turista finlandese a Roma. Il fatto risale al settembre 2017 e alcune considerazioni interessanti emergono già dalle prime righe delle varie pubblicazioni.

ANSA, il 12 settembre, scriveva:

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il gip di Roma ha convalidato il fermo emettendo un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti del *22enne bengalese accusato dello stupro di una ragazza finlandese* avvenuto a Roma sabato scorso. Lo ha deciso il giudice al termine dell’interrogatorio di convalida svolto questa mattina nel carcere di Regina Coeli. L’arrestato è accusato *di violenza sessuale e rapina*.¹⁰

‘La Stampa’ ha dedicato alla notizia 555 parole, 490 in più di ANSA:

E’ stata picchiata, rapinata, e violentata nella notte tra venerdì e sabato scorsi a due passi dalla stazione Termini, al centro di Roma. A subire l’aggressione una *ragazza finlandese di 20 anni*

⁹ Dato aggiornato al 15 dicembre 2018.

¹⁰ *Violentata: resta in carcere bengalese* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/12/violentata-resta-in-carcere-bengalese_b481221e-72c6-41e5-aa01-e11fdcb8a252.html), 12 settembre 2017. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/12/violentata-resta-in-carcere-bengalese_b481221e-72c6-41e5-aa01-e11fdcb8a252.html

che si trovava nella Capitale per motivi di lavoro. L'uomo - S.K. - un cittadino di 23 anni incensurato del *Bangladesh* (in possesso di un *regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari*) è stato arrestato dalla Squadra Mobile della polizia di Stato e dagli agenti del commissariato Viminale, coordinati dalla Procura di Roma, grazie alle numerose riprese delle telecamere della zona supportate dalle parole della vittima, che proprio grazie a quelle immagini avrebbe riconosciuto l'aggressore. Il copione di questo crimine si è aperto con l'abbordaggio di due ragazze straniere, la vittima e una sua amica, alla Stazione Termini. Segue l'offerta di un passaggio in auto: una delle ragazze ha in mente un altro itinerario e se ne va via, l'altra accetta. Il seguito, per la giovane rimasta in macchina, è *drammatico e rivoltante*. Arrivata in Italia da qualche giorno per lavorare come baby sitter, la ragazza nella serata di venerdì era uscita con delle amiche per prendere qualcosa da bere in un pub proprio dietro la stazione Termini. A fine serata, con l'amica ha cercato un taxi. Dopo qualche minuto di attesa, si avvicina un giovane di 23 anni che si offre di accompagnarle a casa con la propria macchina, a suo dire parcheggiata proprio in una via lì accanto. L'uomo si presenta bene, è garbato e gentile, ma l'amica non si fida. La giovane di 23 anni invece decide di accettare il passaggio. Poco dopo, però, scatta la *trappola*: percorsi un centinaio di metri l'uomo tenta un approccio e non si ferma neanche quando una donna, udite le grida della giovane, si affaccia alla finestra, urlando e chiedendo aiuto. Poi, dopo averla *minacciata di morte*, il *bengalese* la picchia con una pietra, la trascina in una zona buia e la stupra. Dopo la violenza, prima di darsi alla fuga, le sottrae quaranta euro. «Mi diceva se ti muovi o provi a scappare ti uccido, mi ha *minacciata e picchiata con una grossa pietra*. Ho davvero avuto paura di morire. È stato un incubo», ha raccontato la vittima tra le lacrime e sotto choc a inquirenti ed investigatori.

Gli uomini della Squadra Mobile, coordinati dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, si sono messi al lavoro subito dopo essere stati chiamati dalla testimone che aveva assistito alla parte iniziale della *violenza* e hanno arrestato il ragazzo nella giornata di sabato nei pressi di piazza Fiume. «Non sono stato io, vi sbagliate. Non sono uno stupratore», si è difeso il giovane di 23 anni davanti agli investigatori. Le immagini delle telecamere - che lo hanno ripreso in compagnia della vittima - insieme alla testimonianza della vittima che lo ha riconosciuto senza esitazione hanno permesso al gip di convalidare l'arresto in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà tra oggi e domani. A casa dell'uomo sono stati inoltre trovati i vestiti che indossava la sera dello stupro, ben riconoscibili dalle riprese video, a detta degli inquirenti. L'uomo si trova oggi nel carcere romano di Regina Coeli. «Vicina alla ragazza finlandese aggredita nei pressi della stazione Termini. Roma non accetta alcun tipo di violenza», la *sindaca di Roma, Virginia Raggi*, ha commentato così l'accaduto sul proprio profilo Twitter.¹¹

‘Il Fatto Quotidiano’ riporta:

Si è fidata di un ragazzo dai modi gentili che voleva accompagnarla in casa. Invece, appena ottenuta la fiducia, quello che sembrava un cavaliere garbato si è trasformato in un predatore. Così una turista di 20 anni arrivata dalla Finlandia a Roma da pochi giorni è stata brutalizzata, tra venerdì e sabato, in zona stazione Termini a Roma. Trascinata in una via, picchiata con una grossa pietra, minacciata di morte e infine rapinata dei 40 euro che aveva in borsa da un cittadino bengalese di 22 anni.

Alla scena ha assistito *impotente* una donna che dalla finestra di casa ha visto il giovane, in Italia con *permesso per motivi umanitari*, trascinare via la sua vittima che gridava disperata. La testimone ha urlato, ma l'uomo non ha desistito e quando la polizia è arrivata sul posto gli

¹¹ E. IZZO, *Giovane finlandese stuprata e rapinata nel centro di Roma* su ‘La Stampa’, 12 settembre 2017. URL: <https://www.lastampa.it/2017/09/12/italia/cronache/giovane-finlandese-stuprata-e-rapinata-nel-centro-di-roma-0ccKVnXKPOJvVBvjDL6sK/pagina.html>

agenti non hanno potuto fare altro che soccorrere la vittima e dare la caccia all'aggressore individuato in piazza Fiume il giorno dopo nel ristorante in cui lavora.

La ragazza aveva passato la serata con le amiche in un pub. All'uscita è stata avvicinata dal *bengalese* che si è offerto con garbo di accompagnarla a casa. La vittima voleva chiamare il taxi, ma ha cambiato idea convinta dal giovane e ha anche tranquillizzato un'amica che invece non voleva che accettasse il passaggio. Poco passi dopo il *bengalese* ha prima tentato un approccio. Respinto dalla 20enne l'ha aggredita: "*Mi diceva se ti muovi o provi a scappare t'ammazzo, mi minacciava con una grossa pietra* – ha raccontato vittima tra le lacrime – *.Ho avuto paura di morire, è stato terribile*". La giovane ha cercato di liberarsi, senza riuscirci. L'abuso è avvenuto dietro a un bus fermo e vuoto.

Il giovane sarebbe stato ripreso anche dalle telecamere.

L'aggressore è stato poi riconosciuto dalla vittima quando le sono state mostrate alcune foto. Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di individuare poco dopo il responsabile vicino a piazza Fiume dove è stato arrestato. "Vicina alla ragazza finlandese aggredita nei pressi della stazione Termini. Roma non accetta alcun tipo di violenza" scrive su Twitter la *sindaca di Roma, Virginia Raggi*. La Procura di Roma ha chiesto la convalida del fermo l'uomo. Nei suoi confronti i pm, coordinati dall'aggiunto Maria Monteleone, contestano i reati di *violenza sessuale e rapina*. L'interrogatorio di convalida si terrà tra domani e mercoledì davanti al gip.

L'episodio ha immediatamente scatenato il *segretario della Lega Matteo Salvini*: "In attesa di pagarci la pensione, il "povero profugo" stuprava. Sono troppi – scrive su Facebook – ne manderò a casa un bel po'! Si attende ferma condanna boldriniana... P.s. Castrazione chimica, e non lo farà più".

Mentre 'Il Giornale':

L'incubo risale a venerdì notte. L'abuso sessuale, poi la vile rapina. La vittima, una finlandese a Roma per motivi di lavoro, è però riuscita a riconoscere nel volto di un 22enne bengalese il violento che le ha messo le mani addosso.

Esaminando le fotografie che, gli investigatori della polizia di Stato le hanno mostrato, la vittimiana ha puntato il dito contro la *belva* e ne ha permesso l'arresto che è stato messo a segno sabato scorso dagli agenti della Quarta sezione della Squadra mobile di Roma e del Commissariato Viminale, coordinati dalla Procura, a seguito di una intensa attività investigativa.

La *20enne finlandese* era arrivata in Italia da qualche giorno per ragioni di lavoro. Venerdì notte, al termine di una serata in compagnia di alcune amiche, ha cercato un taxi per rientrare a casa. È stato in quel frangente che il *bengalese* le si è avvicinato offrendosi, inizialmente "con modi molto gentili", di accompagnarla con la propria macchina parcheggiata, a suo dire, in una via limitrofa. La giovane, fidandosi dei modi garbati dell'*immigrato*, ha acconsentito, provando a tranquillizzare l'amica titubante che a quel punto è andata via per conto proprio.

Percorso un centinaio di metri dal locale, lo sconosciuto ha subito tentato un approccio sessuale con la donna. Nonostante questa avesse tentato di gridare e di opporsi, il giovane non ha desistito neppure quando una donna, dall'interno della propria casa, ha sentito le grida della ragazza e, affacciata alla finestra, ha urlato a sua volta dando così l'allarme. L'uomo, a quel punto, *ha minacciato di morte* la finlandese e, dopo averla *pestata con una grossa pietra*, l'ha costretta a seguirlo in una zona buia e appartata, dove *l'ha stuprata con violenza*.

Al termine dell'abuso S.K., nato in *Bangladesh* nel novembre 1994, *ha rubato alla giovane quaranta euro*. Poi si è dileguato nel nulla, ma non è riuscito a far perdere del tutto le proprie tracce. Una volta riconosciuto dalla vittima, è stato raggiunto e arrestato dagli agenti della quarta sezione della Squadra mobile di Roma nelle vicinanze di piazza Fiume. Il *bengalese* è

risultato in possesso di un regolare *permesso di soggiorno per motivi umanitari*. Lo stesso che aveva *Guerlin Butungu, il capo branco degli stupratori di Rimini*.¹²

La prima domanda da porsi, dopo aver letto le diverse versioni, è: di che Paese è originario lo stupratore? ‘La Stampa’ si premura, più o meno all’inizio dell’articolo, di scrivere che l’uomo è un *incensurato del Bangladesh*; anche ‘Il Giornale’, a poche righe dalla chiusura, scrive che lo stesso è *nato* in questo Stato. Eppure la maggior parte delle volte che si fa riferimento alla provenienza geografica dell’uomo viene utilizzato il termine *bengalese*. Il Bengala è una regione asiatica molto vasta di cui fa parte anche il territorio dello Stato del Bangladesh. Non è di per sé scorretto, dunque, definire quest’uomo come un *bengalese* ma non è neanche – in base a quanto abbiamo detto nei capitoli precedenti – la scelta più etica possibile: equivale infatti alla generica definizione di “nordafricano” per qualcuno che provenga dal Marocco; il termine corretto sarebbe stato *bangladese*¹³. ANSA scrive soltanto *22enne bengalese* mentre ‘Il Fatto Quotidiano’ giunge a dire *cittadino bengalese di 22 anni*, mentre non è possibile avere la cittadinanza di una regione geografica che non sia uno Stato.

Passando a analizzare la struttura degli articoli, notiamo come l’Agenzia mantenga il distacco dalla notizia che la contraddistingue: l’incipit riprende fedelmente la struttura del primo articolo che abbiamo analizzato (4.2 Violenza, politica e castrazione), per cui la prima informazione fornita è quella riguardante l’istituzione che avvia le indagini o che dispone la convalida del fermo del reo. A seguire, viene specificata l’identità del criminale ma solo successivamente si riporta il crimine commesso e a danno di chi.

‘La Stampa’ gioca con una narrazione soggettiva e procede a un immediato elenco delle violenze subite dalla vittima; vittima che non viene presentata al lettore se non all’interno della seconda frase. Il pubblico dovrà poi attendere di giungere alla terza per poter avere qualche informazione in più sull’aggressore.

Stessa tecnica di coinvolgimento anche per ‘Il Fatto Quotidiano’, in cui l’attenzione si focalizza sul punto di vista della vittima: *si è fidata di un ragazzo dai modi gentili*. Nemmeno con la seconda frase l’articolo porta informazioni rilevanti sul fatto al lettore: la vittima viene descritta nella terza frase, mentre la descrizione carnefice si può ritrovare solo a un’ottantina di parole dall’inizio dell’articolo.

Sebbene anche la pubblicazione ‘Il Giornale’ abbia un lead soggettivo e narrativo, i dettagli salienti della vicenda vengono da subito chiariti: *l’abuso sessuale, la rapina, la vittima e il carnefice*.

¹² S. RAME, *Finlandese abusata e rapinata: arrestato un bengalese a Roma* su ‘Il Giornale’, 11 settembre 2017. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/finlandese-abusata-e-rapinata-arrestato-bengalese-roma-1440514.html>

¹³ ACCADEMIA DELLA CRUSCA, *Ma i bangladesi sono bengalesi o no?*. URL: <http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/ma-bangladesi-sono-bengalesi> (17 dicembre 2018).

La donna vittima dello stupro viene descritta secondo uno schema comune alle quattro testate: ANSA si limita a riferire di una *ragazza finlandese*; ‘La Stampa’ parla di *ragazza finlandese di 20 anni*; ‘Il Fatto Quotidiano’ ne parla come di una *turista di 20 anni arrivata dalla Finlandia*; ‘Il Giornale’ scrive *una finlandese*, seguito da *la 20enne finlandese*, portando il lettore a conoscenza della sua età.

Discorso a parte va fatto per l’autore dello stupro. L’Agenzia parla, molto genericamente, di un *22enne bengalese*, mentre già ‘La Stampa’ riporta le iniziali del suo nome (*S.K.*), l’età (*23 anni*), lo Stato presso cui ha la cittadinanza (*Bangladesh*), il suo status penale in Italia (*incensurato*) e le ragioni per cui si trova nel nostro Paese (*in possesso di un regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari*). ‘Il Fatto Quotidiano’ ne parla come di un *cittadino bengalese di 22 anni*, aggiungendovi la definizione di *predatore*, di *ragazzo dai modi gentili e cavaliere garbato*; aggiunge, inoltre il dettaglio riguardante il permesso di soggiorno per motivi umanitari in possesso dell’aggressore. Se anche ‘Il Giornale’ ne parla come di un *22enne bengalese*, all’interno di questo articolo troviamo anche *il violento, la belva, immigrato*, le iniziali del nome (*S.K.*), *nato in Bangladesh nel novembre 1994 e permesso di soggiorno per motivi umanitari*. A questo viene aggiunta la nota riguardante il fatto che anche Guerlin Butungu, noto alla stampa e al pubblico come il capo-branco degli Stupri di Rimini, si trovava in Italia con lo stesso permesso.

Sempre con un certo grado di confusione tra i termini, le modalità di compimento del reato vengono descritte diversamente dai quattro articoli: ANSA parla di *stupro* e di *violenza sessuale e rapina*; ‘La Stampa’ racconta che la donna è stata *picchiata, rapinata, e violentata*, portata in *trappola* e *minacciata di morte*, il tutto *con una grossa pietra* (elemento virgolettato); utilizza anche il termine *violenza. Brutalizzata, trascinata via, picchiata con una grossa pietra, minacciata di morte e infine rapinata* è la descrizione dell’atto presentata da ‘Il Fatto Quotidiano’, insieme alla dichiarazione della giovane vittima e le definizioni *abuso, violenza sessuale e rapina*. ‘Il Giornale’ parla invece di *incubo, violenza sessuale, rapina* e utilizza le espressioni *messo le mani addosso, minacciato di morte, pestata con una grossa pietra, stuprata con violenza e rubato alla giovane quaranta euro*.

Tra tutti questi termini, queste definizioni e queste espressioni ne troviamo alcune con una particolare carica emotiva, facilmente in grado di coinvolgere il lettore e farlo sentire parte della notizia. Per esempio gli aggettivi, sfruttati da ‘La Stampa’, *drammatico e rivoltante*; per ‘Il Fatto Quotidiano’ il descrivere la donna testimone della violenza come *impotente* significa comunicare al lettore l’impatto della situazione e la tristezza di un crimine che non si è potuto evitare. Anche il narrare l’atteggiamento *garbato* dello stupratore prima di rivelarsi per quello che era giuoca lo stesso ruolo. *Incubo, vile rapina, violento, belva, mettere le mani addosso, pestare, stuprata con violenza* sono le espressioni coinvolgenti utilizzate da ‘Il Giornale’.

Infine, anche questa notizia è stata corredata da dichiarazioni politiche, pertinenti al fatto ma poco significative o utili ai fini dell'informazione. 'La Stampa' riporta quanto affermato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, attraverso il profilo personale di Twitter; 'Il Fatto Quotidiano', invece, oltre al commento dal sindaco Raggi, ha riportato anche la dichiarazione Facebook del segretario del partito Lega Nord.

4.4 *Gip, rom e capitale*

Il terzo articolo che prendiamo sotto esame ha per oggetto la convalida dell'arresto dei due uomini che il 10 maggio 2018 hanno sequestrato e violentato due ragazzine di quattordici anni, a Roma. Il caso è stato commentato dal giudice per le indagini preliminari, Costantino De Robbio, e proprio quanto scritto nell'ordinanza cautelare pare essere l'oggetto di maggiore interesse delle tre testate e dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata.

Proprio ANSA scrive:

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Nello *stupro* di *due 14enni*, avvenuto il 10 maggio scorso a Roma e che ha portato all'arresto di *due rom italiani di origini bosniache*, siamo in presenza di un *atto "feroce"* in cui le due ragazzine sono state anche *minacciate di morte*. E' quanto emerge dall'ordinanza di custodia emessa dal gip Costantino De Robbio nei confronti di *Mario Seferovic* di *21 anni* e di *Bilomante Maikon Halilovic* di *26*, accusati di *violenza sessuale e sequestro di persona*. Per il gip, "lo *stupro* è stato compiuto con *estrema freddezza e determinazione* unite ad un' *assoluta mancanza di scrupoli* e a una *non comune ferocia* verso le vittime". *L'incubo* vissuto dalle *due amiche 14enni legate con delle manette a un recinto* in un terreno isolato, *violentate e minacciate di morte* è durato poco meno di un'ora. Probabilmente lunedì ci sarà l'interrogatorio di garanzia dei due arrestati.

Non è escluso che si avvalgano della facoltà di non rispondere.¹⁴

Riporta invece 'La Stampa':

Lo *stupro* è stato compiuto con «*estrema freddezza e determinazione* unite ad un' *assoluta mancanza di scrupoli* e a una *non comune ferocia* verso le vittime» e per questo c'è il rischio concreto che *Mario Seferovic* di *21 anni*, e *Bilomante Maikon Halilovic* di *20* possano commettere nuovamente questo reato. Lo scrive il gip Costantino De Robbio nell'ordinanza cautelare che ha portato all'arresto dei *due rom italiani, ma originari della Bosnia* che - il 10 maggio scorso - hanno *violentato due ragazze di soli 14 anni* in un boschetto del quartiere romano del Collatino.

Secondo il gip, inoltre, il carcere è l'unica misura idonea per impedire il pericolo di inquinamento probatorio viste «*le minacce di morte* rivolte alle *minori*» perché non rivelassero lo *stupro* e il tentativo di *Seferovic* di «*contattare la madre delle ragazze*, forse anche per appurare se le *vittime* avessero rispettato la consegna del silenzio». Le prove raccolte dai

¹⁴ *Stupro Roma: gip, atto feroce* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/11/04/stupro-roma-gip-atto-feroce_357bfaf6-e9fc-44b6-b3b3-195bd38a20_ba.html), 4 novembre 2017. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/11/04/stupro-roma-gip-atto-feroce_357bfaf6-e9fc-44b6-b3b3-195bd38a20_ba.html

carabinieri di Roma Tor Sapienza, coordinati dalla procura di Roma, sono state infine cristallizzate il 2 agosto scorso durante un incidente probatorio nel quale le *due giovani*: «hanno ricostruito in maniera non contraddittoria lo *stupro* e hanno dato particolari utili per l'identificazione del complice di Seferovic da entrambe indicate con il nome di Cristian (Halilovic)».

Secondo i racconti delle due *vittime*, accompagnate dai genitori, Seferovic ha corteggiato una delle due *ragazze di 14 anni* per alcune settimane e poi le ha chiesto di uscire invitandola a portare anche una sua amica, assicurando che lui avrebbe fatto lo stesso. Ma l'incontro si è trasformato subito in un *incubo*: Seferovic - con la complicità di Halilovic che ha agito come palo - ha prima portato le *due giovani* nel bosco, poi le ha «*spogliate, ammanettate a una recinzione, spingendole, e tappandole la bocca per impedirle di urlare, costringendole infine a subire rapporti vaginali*».

I due arrestati saranno interrogati lunedì mattina nel carcere romano di Regina Coeli dal gip Costantino De Robbio e dal pm Antonio Calaresu. Seferovic, difeso dall'avvocato Amalia Capalbo, e Halilovic, difeso dall'avvocato Emanuele Fierimonte, si avvarranno probabilmente della facoltà di non rispondere visto lo scarso tempo avuto a disposizione dai legali per preparare una linea difensiva adeguata.¹⁵

‘Il Fatto Quotidiano’ scriveva:

“Uno *stupro* compiuto con *estrema freddezza e determinazione* unite ad un’*assoluta mancanza di scrupoli* e una *non comune ferocia* verso le vittime. Aveva detto che le avrebbe uccise”. Il giudice per le indagini preliminari di Roma Costantino De Robbio motiva così l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per *Mario Seferovic, 21 anni*, e *Bilomante Maikon Halilovic, 26*, i *due ragazzi di origine bosniaca* che lo scorso 10 maggio hanno *ammanettato due ragazzine di 14 anni* in un bosco prima di *abusarne* e ora accusati di *violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona* continuato in concorso. Nel provvedimento di sei pagine emesso dal gip si legge che il carcere è “l’unica misura idonea”, una scelta necessaria per “impedire il pericolo di inquinamento probatorio viste le *minacce di morte* rivolte alle minori perché non rivelassero lo stupro”. Per avere la certezza che la figlia non avesse parlato, Seferovic ha chiamato al telefono la madre di una di loro per verificare se le *vittime* “avessero rispettato la consegna del silenzio”. I *due giovani*, che vivono in un campo nomadi di Roma, saranno interrogati lunedì.

A denunciare la *violenza* non erano state le ragazze, spaventate dalle minacce di morte dei ragazzi. Una delle giovani aveva conosciuto su Facebook Seferovic e aveva accettato di uscire con lui. All’appuntamento si era però presentate assieme a una sua amica. Seferovic le avrebbe poi convinte a seguirle in un boschetto e le ha *ammanettate* a un recinto prima di *violarle*, mentre Halilovic faceva da palo. Nell’incidente probatorio dello scorso 2 agosto, le *giovani* hanno sostenuto che erano stati gli stessi ragazzi a liberarle, minacciandole perché non raccontassero niente a nessuno. Un mese dopo, i genitori hanno scoperto la vicenda e hanno subito presentato denuncia ai carabinieri.

“La scelta del luogo è un primo, importante elemento che dimostra la premeditazione del delitto, così come l’utilizzo delle manette che *il reo* aveva portato con sé con l’inequivocabile intento di farne uso per legare le *vittime* ed impedire loro di fuggire durante lo stupro programmato – scrive il gip -. Il ricorso a un complice demandato a sorvegliare l’accesso al vicolo per consentire la *violenza carnale* senza timore di essere interrotti” ed aumentare la paura nelle *vittime* “aggrava ulteriormente un fatto già di per sé estremamente allarmante”.

¹⁵ E. IZZO, *Stupro delle 14enni. Il gip: “stupro feroce, i due devono rimanere in carcere”* su ‘La Stampa’, 4 novembre 2017. URL: <https://www.lastampa.it/2017/11/04/italia/cronache/stupro-delle-14enni-il-gip-stupro-feroce-i-due-devono-rimanere-in-carcere-68XldpdUJMhmAoyKh5p9IN/pagina.html>

“È un *episodio aberrante*. La città sta vivendo un momento molto difficile. Dobbiamo denunciare e condannare questi atti deprecabili“. Paola Basilone, *prefetto di Roma*, commenta così la vicenda. “C’è tanta sofferenza sociale ma nessuno deve avere paura – ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera – Le forze di polizia sono sempre molto impegnate, il pattugliamento è stato di recente adeguato e rafforzato“. Basilone ha parlato anche con il Messaggero e ha sottolineato che non c’è stata “un’escalation di stupri”, ma anzi che dall’inizio dell’anno “l’aumento delle violenze di genere è stato del 6%, ma gli arresti sono aumentati del 70% e del 56% nella provincia”.¹⁶

Infine, ‘Il Giornale’ riportava così la notizia:

È “una *violenza premeditata*” quella compiuta dai *due nomadi bosniaci* che il 10 maggio scorso hanno stuprato *due 14enni romane*.

Prima le hanno *minacciate di morte*, poi le hanno *legate a una grata con le manette*, infine le hanno *violate* in una zona boschiva in zona Collatina. Nel provvedimento cautelare il gip Costantino De Robbio inchioda *Mario Seferovic*, accusato di essere l'autore materiale delle violenze, e *Maikon Bilomante Halilovic*, accusato di aver fatto da palo. Li accusa entrambi di “*violenza sessuale di gruppo continuata e sequestro di persona continuato*”.

A svolgere le indagini i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Sapienza e della compagnia di Montesacro. “La scelta del luogo (dove sono state commesse le violenze, ndr) è un primo importante elemento che dimostra la premeditazione del delitto - si legge nell’ordinanza - così come l’utilizzo di manette che il *reo* aveva portato con sé con l’inequivocabile intento di farne uso per legare le *vittime* ed impedire loro di fuggire durante lo stupro programmato. Il ricorso ad un complice demandato a sorvegliare l’accesso al vicolo per consentire la *violenza carnale* senza timore di essere interrotti ed aumentare il metus (timore, ndr) nelle *vittime* aggrava ulteriormente un fatto già di per sé estremamente allarmante”. Secondo il gip De Robbio, non ci sono dubbi in merito alla corretta individuazione dei *due indagati* cui si è giunti dopo la denuncia presentata il 9 giugno dai genitori di una delle *due minori*. Non solo. Sulla “scorta degli elementi raccolti non vi sono dubbi sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei due indagati”. Stando a quanto ricostruito, poi, Mario Seferovic avrebbe anche “*minacciato di morte le due ragazze se avessero raccontato a qualcuno lo stupro subito*”, cercando anche di contattare la madre di una delle due ragazze “per convincerla a far uscire la ragazza con lui nonostante il suo rifiuto”.

In un passaggio delle cinque pagine dell’ordinanza di custodia cautelare, il gip Costantino De Robbio spiega che “le *violenze* sono state ideate e portate a termine sono sintomatiche di *estrema freddezza e determinazione*”. Non solo. Il magistrato parla anche di “*assoluta mancanza di scrupoli e a non comune ferocia* verso le vittime degli *abusi*, ciò che induce a ritenere che possa trattarsi di casi non isolati ma destinati a ripetersi in coerenza con una personalità incline alla sopraffazione ed al *brutale soddisfacimento di istinti di violenza*, sicuramente valutabili come indice di sussistenza del pericolo di reiterazione del delitto”. A svolgere le indagini i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Sapienza e della compagnia di Montesacro. “Allo stesso modo le minacce rivolte alle minori perché non rivelassero lo stupro e il tentativo di Mario Seferovic di contattare la madre di una delle due ragazze - scrive il gip - forse anche per appurare se le vittime avessero rispettato la consegna del silenzio, inducono a ritenere sussistente altresì il pericolo di inquinamento probatorio”.

¹⁶ *Stupro Roma, la telefonata alla madre di una vittima. Il gip: “Minacce di morte alle quattordicenni”* su ‘Il Fatto Quotidiano’, 4 novembre 2017. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/04/stupro-roma-la-telefonata-alla-madre-di-una-vittima-il-gip-minacce-di-morte-alle-quattordicenni/3956769/>

I genitori nella denuncia hanno riferito di aver saputo dalla figlia che qualche tempo prima aveva conosciuto tramite Facebook un ragazzo che aveva il nickname "Alessio il sinto" (guarda la gallery) e che questi dopo aver avuto una corrispondenza telematica con la ragazza le aveva dato appuntamento per un incontro. Durante questo incontro, a cui la minore è andata con l'amica, il *nomade* "le aveva costrette ad andare in un terreno nascosto alla vista dei passanti ove aveva *abusato sessualmente* di loro mentre un amico faceva da palo, dopo averle *legate a un recinto* con delle manette per impedire loro di allontanarsi". Questa versione è, poi, stata confermata anche dall'altra minore. Mario Seferovic era poi stato identificato anche grazie a cinque fotografie stampate da un genitore dalla pagina Facebook "Alessio il Sinto" (guarda il video). Il *giovane* era già noto ai militari in quanto *pregiudicato per delitti contro il patrimonio*.¹⁷

Ciò che subito è da notare è la differenza di lunghezza dei diversi articoli: si passa dalle 161 parole dedicate da ANSA alle 627 de 'Il Giornale', passando per le 359 de 'La Stampa' e le 481 parole de 'Il Fatto Quotidiano'. Se ANSA, dunque, si attiene allo schema collaudato di informazione oggettiva e senza troppi dettagli, le altre testate – organi giornalistici e non agenzie d'informazione – si dilungano maggiormente. 'Il Fatto Quotidiano', ancora una volta, inserisce a corredo della notizia di cronaca una dichiarazione politica, rilasciata dal prefetto della capitale, Paola Basilone.

Le vittime di questo efferato crimine vengono presentate unanimemente come *due amiche 14enni*, insieme a *giovani, vittime, ragazze e minori*.

Anche l'identikit degli assaltatori è simile a tutte le testate; ANSA scrive, in proposito: *due rom italiani di origini bosniache*, i nomi, le età; allo stesso modo, 'La Stampa', oltre a riportare nomi e età, scrive di *due rom italiani ma di origini della Bosnia*. 'Il Fatto Quotidiano' li definisce come *due ragazzi di origine bosniaca*, mentre 'Il Giornale' riporta di *due nomadi bosniaci, indagati, nomade, giovane e pregiudicato per delitti contro il patrimonio*. Di particolare importanza risulta essere l'indicazione della nazionalità dei giovani uomini autori degli stupri: ANSA scrive *due rom italiani di origini bosniache*, 'Il Fatto Quotidiano' *due ragazzi di origine bosniaca*, 'Il Giornale' riporta *due nomadi bosniaci*, mentre 'La Stampa' azzarda *due rom italiani, ma originari della Bosnia*. Il termine *nomadi* non è indicativo poiché dovrebbe identificare un gruppo di persone che, per scelta di vita, non si stabilisce a lungo in nessun posto; non appare dunque corretta la scelta operata da 'Il Giornale'. La specificazione *di origine bosniaca* utilizzata da 'Il Fatto Quotidiano' potrebbe apparire lecita se non fossimo a conoscenza, grazie alle informazioni fornite dagli altri articoli riportati, della cittadinanza italiana degli aggressori. Superflua e al dubbio gusto etico pare essere la formula scelta da ANSA (*due rom italiani di origini bosniache*), proprio a fronte delle considerazioni già operate sul dato "origine", mentre non sembra essere in alcun modo giustificabile la frase utilizzata da 'La

¹⁷ G. NEVE, *14enni stuprate, il gip inchioda i rom: "Feroci e senza scrupoli"* su 'Il Giornale', 4 novembre 2017. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/14enni-stuprate-gip-inchioda-i-rom-feroci-e-senza-scrupoli-1459640.html>

Stampa', soprattutto a causa di quella congiunzione *ma*. Come abbiamo visto nel capitolo 2, si tratta di un'implicatura convenzionale che comunica al lettore una deresponsabilizzazione della componente italiana: sì, gli stupratori hanno la cittadinanza e sono quindi italiani davanti alla legge, *ma* hanno origini bosniache e non sono quindi *di razza italiana*.

Più interessante ancora risulta essere il pool di elementi che, articolo per articolo, vanno a comporre il quadro dell'accaduto: *stupro, atto "feroce", minacciate di morte, violenza sessuale e sequestro di persona, incubo, legate con delle manette a un recinto, violentate e minacciate di morte* è quanto riportato da ANSA. 'La Stampa' scrive più volte la parola *stupro* e aggiunge *violentato*, minacce di morte e la citazione dell'ordinanza cautelare «*spogliate, ammanettate a una recinzione, spingendole, e tappandole la bocca per impedirle di urlare, costringendole infine a subire rapporti vaginali*». *Episodio aberrante* è la definizione di Paola Basilone, prefetto di Roma, riportata da 'Il Fatto Quotidiano', che scrive anche *stupro, ammanettato, violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona, minacce di morte, violenza, violentarle e violenza carnale*. Infine, 'Il Giornale' si caratterizza per l'uso dei termini *violentate, stupro, violenze* e delle espressioni *violenza premeditata, minacce di morte, legate a una grata con le manette, violenza carnale, abusato sessualmente* e la dichiarazione del gip «*brutale soddisfacimento di istinti di violenza*»

Naturalmente, più termini e espressioni di questo tipo si utilizzano, più la narrazione della vicenda si allontana dall'oggettività, per avvicinarsi a una dimensione soggettiva e coinvolgente, ricca di dettagli, anche impressionanti e impressionistici, in grado di segnare l'esperienza di lettura del pubblico.

4.5 Grida, salvataggio e B.Z.O.M.

Stessa dinamica per il crimine avvenuto nel novembre 2017: una giovane donna viene convinta a uscire da un locale ma, subito, l'uomo si trasforma in un assalitore. Portata in un cortile per consumare la violenza, la donna ha gridato fino a essere sentita dagli inquilini, la cui attenzione ha messo in fuga lo stupratore. L'episodio è stato riportato in breve da tutte le testate da noi considerate.

ANSA utilizzò 175 parole per parlare dell'accaduto:

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Arrestato ieri sera dalla polizia a Roma un *giovane dell'Honduras* per *violenza sessuale* su una *ragazza italiana di 20 anni*. I due si sono conosciuti la mattina in un bar in via Casilina e il 23/enne poco dopo le ha chiesto di uscire dal locale insieme. Poco distante, in un cortile condominiale, ha *abusato* della giovane. *L'honduregno* è stato rintracciato e fermato dagli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Tor Pignattara poche ore dopo non lontano dal luogo dello *stupro*. Le grida della *ragazza* avevano attirato

l'attenzione di alcuni condomini. La *vittime*, come riportato oggi nelle pagine romane dal Corriere della Sera, era uscita di casa ieri mattina per andare al lavoro e si era fermata in un bar di Tor Pignattara, alla periferia di Roma, per fare colazione. Lì ha conosciuto il *ragazzo* che si sarebbe offerto di accompagnarla. Una volta usciti, la *violenza* nel sottoscala dell'androne di un vicino palazzo dove *l'uomo* l'ha spinta a forza, prendendola per un braccio. Ora è in stato di fermo.¹⁸

223 sono invece le parole dedicate da 'La Stampa':

Proprio nella giornata contro la violenza sulle donne un nuovo caso di *stupro* scuote la Capitale. Nella tarda serata di ieri, infatti, un *ragazzo di 23 anni dell'Honduras* è stato arrestato con l'accusa di aver *violentato* una *ragazza italiana di 20 anni* in un cortile vicino a un bar di via Casilina, nel quadrante sud di Roma.

A quanto ricostruito - dai poliziotti della Squadra Mobile della polizia di stato coordinati dal procuratore aggiunto di Roma, Maria Monteleone e dal pm Eleonora Fini - la *ragazza* aveva conosciuto il *giovane centroamericano* in un bar di via Casilina nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Poco dopo - verso le 5 di mattina - lui le ha chiesto di uscire dal locale insieme e, poco distante dal bar, all'interno di un cortile condominiale, l'ha *stuprata*. Le grida della *giovane* hanno però attirato l'attenzione di alcuni condomini e l'*aggressore* si è allontanato.

Le immediate indagini avviate dalla Squadra Mobile hanno consentito di ricostruire rapidamente la vicenda e in breve tempo di individuare l'*aggressore*, fermato non molto distante dal luogo dell'*aggressione*. L'*uomo* di 23 anni, raggiunto dagli agenti della polizia di stato ed è stato fermato e questa mattina il pm di Roma, Eleonora Fini ha chiesto la convalida del fermo al gip. L'interrogatorio di convalida si svolgerà verosimilmente tra martedì e mercoledì della prossima settimana.¹⁹

Breve l'articolo pubblicato da 'Il Fatto Quotidiano' – 155 parole:

Ha *stuprato* in un cortile una *20enne italiana* conosciuta poco prima, un *23enne dell'Honduras*, fermato ieri sera per *violenza sessuale* dagli agenti della Squadra Mobile di Roma e del commissariato Tor Pignattara. A quanto ricostruito, la *ragazza* aveva conosciuto il *giovane* in un bar di via Casilina.

Poco dopo, lui le ha chiesto di uscire dal locale assieme a lui e, poco distante dal bar, all'interno di un cortile condominiale, l'ha *violentata*. Le grida della *giovane* hanno però attirato l'attenzione di alcuni condomini e l'*aggressore* si è allontanato. Le indagini della IV Sezione della Squadra Mobile, specializzata nel contrasto ai reati di natura sessuale, in collaborazione con gli agenti del commissariato Tor Pignattara, hanno permesso di individuare l'*uomo*, fermato non molto distante dal luogo dell'*aggressione*. Il *23enne*, raggiunto dagli agenti della Polizia di Stato, è stato accompagnato presso gli Uffici della Squadra Mobile e successivamente sottoposto a fermo, attualmente al vaglio della competente Autorità giudiziaria.²⁰

¹⁸ *Violentata in androne palazzo, un arresto* su ansa.it, 25 novembre 2017. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/11/25/violentata-in-androne-palazzoun-arresto_4d584026-6314-4375-b74b-3e56e8be6e9e.html

¹⁹ E. IZZO, *Ragazza stuprata nel cortile di un bar: arrestato giovane di 23 anni* su 'La Stampa', 25 novembre 2017. URL: <https://www.lastampa.it/2017/11/25/italia/cronache/ragazza-stuprata-nel-cortile-di-un-bar-arrestato-giovane-di-anni-AmZ0guVj7ydqxxlgo8AVZJ/pagina.html>

²⁰ *Roma, 20enne stuprata nel cortile di un bar sulla Casilina: fermato 22enne* su 'Il Fatto Quotidiano', 25 novembre 2017. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/25/roma-20enne-stuprata-nel-cortile-di-un-bar-sulla-casilina-fermato-22enne/4001376/>

Di diversa natura la notizia pubblicata da ‘Il Giornale’, che utilizza 332 parole per descrivere il fatto:

Ieri un *ventitreenne originario dell'Honduras* ha *abusato* di una *giovane*, conosciuta solo pochi minuti prima. La *vittima*, di *venti anni*, aveva incontrato il *ragazzo* in un bar, in via Casilina. I due avevano parlato un po', si erano conosciuti e avevano fatto quattro risate insieme. Poi lui le aveva proposto di uscire fuori a prendere una boccata d'aria e a fare una passeggiata. La *ventenne* ha così seguito *B.Z.O.M.*, che improvvisamente l'ha spinta all'interno di un cortile condominiale. Qui le ha *messo le mani addosso* e da bravo ragazzo si è improvvisamente trasformato in un *mostro*.

Il solito copione, che purtroppo si verifica ogni giorno, dal momento che *quotidianamente si verificano 11 stupri in Italia*.

Ma questa volta le grida della *giovane* hanno attirato l'attenzione dei condomini e il *centroamericano* è fuggito, facendo perdere le sue tracce. La *vittima*, in evidente stato di agitazione, è stata immediatamente portata in ospedale dove i medici l'hanno visitata e poi dimessa.

Le immediate indagini avviate dalla IV Sezione della squadra mobile, specializzata nel contrasto ai reati di natura sessuale, in collaborazione con gli agenti del commissariato Tor Pignattara, hanno consentito agli investigatori di ricostruire rapidamente la vicenda e in breve tempo di individuare l'*aggressore*, fermato non molto distante dal luogo della violenza. Il *ventitreenne*, raggiunto dagli agenti, è stato accompagnato presso la squadra mobile e successivamente sottoposto a fermo per *violenza sessuale*. Poi la procura di Roma ha chiesto il fermo e l'interrogatorio di convalida si dovrebbe svolgere nei primi giorni della prossima settimana.

Da recenti indagini Istat e dai dati diffusi dal ministero dell'Interno risulta che nell'arco della loro vita almeno 1 milione e 157mila donne subiscono violenza o tentata violenza dell'arco della loro vita e solo il 7 per cento trova il coraggio di denunciare. In quattro casi su dieci, poi, lo stupratore non è un cittadino italiano e da gennaio a luglio sono state 904 le persone di nazionalità straniera arrestate nel nostro Paese con l'accusa di violenza o tentata violenza sessuale.²¹

Consideriamo la presentazione della vittima: quello de ‘Il Giornale’ è l’unico articolo a non riportarne la nazionalità italiana, in contrapposizione a quella honduregna dello stupratore. Sebbene l’informazione riguardante la nazionalità sia da noi considerata un’informazione rilevante, nei casi di stupro e di omicidio pare un dato ridondante se applicato alla vittima; qui, poi, la contrapposizione italiana-honduregno pare quasi identificare quasi un’aggravante. ANSA parla di *un giovane dell'Honduras* a stuprato *una ragazza italiana di 20 anni*; ‘La Stampa’ riporta di un *ragazzo di 23 anni dell'Honduras* arrestato per la violenza sessuale su una *ragazza italiana di 20 anni*; ‘Il Fatto Quotidiano’, poi, scrive: «Ha *stuprato* in un cortile una *20enne italiana* conosciuta poco prima, un *23enne dell'Honduras*». gli altri termini che vengono utilizzati per indicare la vittima sono *vittima* (ANSA); *ragazza, giovane* (‘La Stampa’ e ‘Il Fatto Quotidiano’); *giovane, vittima, ventenne* (‘Il Giornale’).

²¹ *La conosce in un bar e la violenta Sudamericano finisce in manette* su ‘Il Giornale’, 26 novembre 2017. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/politica/conosce-bar-e-violenta-sudamericano-finisce-manette-1467479.html>

Per l'aggressore, invece, troviamo essere stati utilizzati i termini *giovane dell'Honduras, 23/enne, honduregno, ragazzo, uomo* da ANSA. 'La Stampa' ha usato *ragazzo di 23 anni dell'Honduras, giovane centroamericano, aggressore, uomo*. Leggiamo all'interno dell'articolo de 'Il Fatto Quotidiano' *23enne dell'Honduras, giovane, aggressore, uomo, 23enne*. Infine, 'Il Giornale' scrive di un *ventitreenne originario dell'Honduras, ragazzo, mostro, centroamericano, aggressore, ventitreenne*, con le iniziali del nome (*B.Z.O.M.*). Notiamo come tutti gli articoli, a eccezione di quello de 'Il Fatto Quotidiano', identifichino più di una volta lo stupratore in base alla sua nazionalità o provenienza geografica, rimarcando così un dettaglio sì importante, ma non fondamentale ai fini dell'informazione. Scelta non giustificabile – pienamente – con la necessità di ricercare modalità alternative di indicare il reo, come è ben dimostrato dall'ampio uso che se ne è effettivamente fatto.

L'aggressione è stata invece descritta come *violenza sessuale, abusato, stupro, violenza* da ANSA; *stupro, violentato, stuprata, aggressione* da 'La Stampa'. 'Il Fatto Quotidiano' scrive, invece, *stuprato, violenza sessuale, violentata e aggressione. Abusato, messo le mani addosso, stupri, violenza sessuale* sono le espressioni utilizzate da 'Il Giornale'.

Non si riscontrano, in questo caso, dichiarazioni politiche di sorta. 'Il Giornale' inserisce, all'interno e in chiusura al suo articolo, alcuni dati sul fenomeno della violenza di natura sessuale in Italia.

4.6 *T-shirt, sopracciglia e diritto d'asilo*

Risale all'estate 2018, invece, lo stupro di una donna di ventiquattro anni a Reggio Emilia; ecco come ANSA ha parlato della notizia:

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 24 LUG - Una cicatrice sul sopracciglio e un logo sulla maglietta che indossava. Sono questi i dettagli che hanno portato la squadra mobile della Questura di Reggio Emilia a fermare il *presunto stupratore* che si sarebbe reso responsabile della *brutale violenza sessuale*, domenica sera ai danni di una *24enne*.

Il *fermato* è un *26enne ucraino senza fissa dimora, richiedente asilo*, arrivato in Italia nel 2016 attraverso il Brennero e *in attesa di ottenere lo status di rifugiato*. Il *giovane, incensurato*, era già stato identificato nel pomeriggio di ieri grazie a una serie di appostamenti, ma alla vista dei poliziotti è scappato. Dalle serrate indagini poi è stato trovato un covo dove dormiva e in cui si era rifugiato, in un luogo impervio e nascosto dalla vegetazione, all'interno di un'area verde non lontano dalla zona dove si è consumata la *violenza*. Qui, dentro uno zaino, gli agenti hanno trovato la t-shirt rossa che indossava al momento dello stupro. La polizia lo ha infine preso all'alba, nei pressi di una ditta di imballaggi in cui aveva trovato un lavoro saltuario. La stessa azienda di cui riportava il logo sulla maglietta ha collaborato per la sua cattura. Ma il particolare della cicatrice, che si era procurato qualche giorno fa a causa dei problemi di

alcolismo che aveva da tempo e che aveva descritto dettagliatamente la *ragazza vittima della violenza*, è stato determinante. (ANSA).²²

Lo stesso giorno ‘La Stampa’ pubblicava:

È grazie al coraggio e alle indicazioni della *ragazza vittima della violenza*, insieme alle indagini serrate delle forze dell’ordine, se la polizia è riuscita a fermare il suo *presunto stupratore*, stamattina alle 7: dal letto d’ospedale dov’è stata ricoverata dopo la *brutale aggressione* di domenica sera, col naso rotto e un labbro spaccato dai *colpi* del suo *aguzzino*, la *24enne* è riuscita a fornire agli inquirenti elementi preziosi. A cominciare dalla t-shirt rossa che *Miroslav Prayzner, 26 anni, richiedente asilo di nazionalità ucraina*, senza fissa dimora, in Italia dal 2016, indossava quando l’ha bloccata alle spalle per poi *abusare* di lei.

Gli agenti della squadra mobile di Reggio l’hanno trovata nello *zainetto* che il *giovane* aveva con sé, nel nascondiglio che si era ricavato nella vegetazione in un’area verde non lontana dalla zona dell’*aggressione* dove gli hanno messo le manette. La maglietta riporta il logo della ditta di imballaggi in cui il *giovane* lavorava saltuariamente. Un altro dettaglio è l’accento dell’Est Europa, ma a inchiodare il *sospettato* è soprattutto il dettaglio di una cicatrice sul volto, descritta minuziosamente dalla vittima: l’*ucraino* se l’era procurata qualche giorno fa cadendo, a causa dell’ubriachezza (pare abbia problemi di alcolismo).

Il questore Antonio Sbordone sottolinea: “La ragazza ci ha aiutato tantissimo, nonostante la terribile prova che ha subito”. Duro il commento del *sindaco di Reggio, Luca Vecchi, del Pd*: “Riteniamo che, qualora sussistessero i presupposti di legge, il soggetto in questione dovrebbe essere espulso con effetto immediato dal nostro Paese”. Le parole di Vecchi, che ha dato mandato all’ufficio legale di valutare la possibilità del comune di costituirsi parte civile, arrivano dopo le *dichiarazioni del ministro dell’Interno Salvini*, il primo a dare la notizia dell’arresto stamattina, evidenziando come il responsabile sia un *richiedente asilo*: “Inaspriremo leggi troppo deboli: via dall’Italia i clandestini delinquenti, via ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi”.²³

Anche ‘Il Fatto Quotidiano’ ha pubblicato il 24 luglio:

La squadra Mobile della polizia di Reggio Emilia, nelle scorse ore, ha fermato un *uomo, straniero*, per la *violenza sessuale* nei confronti di una *24enne reggiana* in via Petit Bon. Sono in corso accertamenti sulla posizione dell’*uomo* da parte degli agenti e del procuratore Giulia Stignani. La notizia del fermo è stata anticipata dal *ministro dell’Interno, Matteo Salvini*, con un post su Facebook. “Per la sinistra – aggiunge Salvini su Fb – la nostra linea sarebbe ‘troppo dura’. Sbagliato, inaspriremo leggi troppo deboli: VIA dall’Italia i clandestini delinquenti, VIA ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi!”. L’*uomo, cittadino ucraino richiedente asilo di 26 anni*, è stato individuato in un rifugio di fortuna, in una zona campestre e isolata, al termine di 36 ore ininterrotte di attività investigativa.

Secondo la ricostruzione la *vittima* è stata *aggredata* alle spalle, mentre stava facendo una passeggiata vicino a casa, ed è stata *trascinata* in un cespuglio. L’*uomo*, secondo la denuncia, ha *abusato* della *giovane* che è stata *picchiata selvaggiamente* perché cercava di opporre resistenza e gridava. Poi è scappato, facendo perdere le sue tracce nel buio. La *24enne*, ferita e sotto choc, ha trovato le forze per rialzarsi, chiedere aiuto e raccontare ai poliziotti quanto le è

²² *Ragazza violentata a Reggio: fermato tradito da cicatrice* su http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2018/07/24/ragazza-violentata-a-reggio-fermato-tradito-da-cicatrice_c3e04dd4-2942-4d8d-8a53-2712bacba4a2.html

²³ F. GIUBILEI, *A Reggio Emilia è finita la caccia all’uomo, fermato lo stupratore della 20enne* su ‘La Stampa’, 24 luglio 2018. URL: <https://www.lastampa.it/2018/07/24/italia/a-reggio-emilia-finita-la-caccia-alluomo-fermato-lo-stupratore-della-20enne-tXS6Q7vmxXF37i8wQDNg2K/pagina.html>

accaduto domenica sera intorno alle 20,30. La strada in cui è avvenuta la *violenza sessuale* è quella adiacente al campo da baseball della città, ai limiti di un parco. Una zona residenziale e tranquilla, frequentata la sera soltanto da persone che fanno una passeggiata. E così aveva fatto anche lei, domenica sera, come sua abitudine. L'*aggressore* però è arrivato silenziosamente alle sue spalle.²⁴

‘Il Giornale’ scriveva, invece:

Spinta dietro un cespuglio e poi *violentata*. La *vittima* è una *20enne* di Reggio Emilia, *aggredata* nella periferia della città da un *uomo* che - secondo quanto riportato dalla *ragazza* alle forze dell'ordine - potrebbe essere *straniero*.

Lo *sconosciuto* l'ha *aggredata* alle spalle intorno alle 21 di ieri sera, in via Petit Bon. Dopo averla *forzata al rapporto sessuale*, il *bruto* si è poi dileguato e non è ancora stato trovato. A dare l'allarme è stata la *ventenne* subito dopo l'accaduto. Ricerche in tutta la città e dintorni sono in corso in queste ore. La *ragazza*, ferita e sotto shock, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Come riporta Il Resto del Carlino, la polizia sta cercando sul luogo dell'*aggressione* gli indizi che possano portarla a identificare lo *stupratore*.²⁵

In questo paragone notiamo che anche ANSA rompe i suoi soliti schemi, abbracciando una narrazione soggettiva attraverso un lead che apre la scena direttamente dal particolare: «Una cicatrice sul sopracciglio e un logo sulla maglietta che indossava». La stessa scelta è stata fatta da ‘Il Giornale’, che scrive «Spinta dietro un cespuglio e poi violentata», mentre ‘Il Fatto Quotidiano’ sceglie di aprire l’articolo con un campo largo sulla notizia (*la squadra Mobile della polizia di Reggio Emilia, nelle scorse ore, ha fermato un uomo*) e ‘La Stampa’ si pone su una via di mezzo, presentando fin da subito il reato commesso e la vittima (*È grazie al coraggio e alle indicazioni della ragazza vittima della violenza*).

Le espressioni che sono stati utilizzati da ANSA e da ‘La Stampa’ per identificare la vittima dell’aggressione sono *24enne* e *ragazza vittima della violenza*. *24 reggiana, vittima* e *24enne* sono stati utilizzati ‘Il Fatto Quotidiano’; ‘Il Giornale’, invece, parla di *vittima*, *20enne/ventenne* e *ragazza*.

Brutale violenza sessuale e *violenza* sono le modalità con cui ANSA racconta della vicenda: l’aggettivo *brutale*, nello specifico, dona un’impronta più cruenta alla descrizione. Questo è utilizzato anche da ‘La Stampa’ (*brutale aggressione*), insieme a *violenza sessuale*, *colpi*, *abusare* e *aggressione*. ‘Il Fatto Quotidiano’ descrive l’episodio come *violenza sessuale*, scrivendo *aggredata*, *trascinata in un cespuglio*, *abusato*, *picchiata selvaggiamente* e, di nuovo, *violenza sessuale*; anche in questo caso è facile intuire come espressioni quali *trascinata in un cespuglio* e *picchiata selvaggiamente* siano volte al soddisfacimento di una sete di dettagli e di esperienza

²⁴ *Stupro Reggio Emilia, “fermato cittadino ucraino richiedente asilo”* su ‘Il Fatto Quotidiano’, 24 luglio 2018. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/24/stupro-reggio-emilia-fermato-cittadino-ucraino-richiedente-asilo/4513077/>

²⁵ A. VIGNE, *“Mi ha spinto dietro cespuglio e poi...” Brutale stupro a Reggio Emilia* su ‘Il Giornale’, 23 luglio 2018. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/mi-ha-spinto-dietro-cespuglio-e-poi-brutale-stupro-reggio-1556806.html>

narrativa presunte del lettore. *Spinta, violentata, aggredita, forzata al rapporto sessuale e aggressione* sono le espressioni utilizzate da ‘Il Giornale’: qui l’elemento descrittivo consiste nella frase *forzata al rapporto sessuale* che descrive correttamente il crimine ma ne enfatizza la natura prevaricatoria e violenta.

ANSA parla del reo definendolo come presunto *stupratore, fermato, 26enne ucraino senza fissa dimora, richiedente asilo, in attesa di ottenere lo status di rifugiato e giovane*; la metà di questi si riferiscono alla sua condizione immigratoria in Italia e solo uno lo identifica come una persona che ha commesso una violenza sessuale. Leggermente diversa la situazione per ‘La Stampa’, che scrive di un *presunto stupratore, aguzzino, 26 anni, richiedente asilo, nazionalità ucraina, giovane, sospettato, ucraino* e il nome del criminale: 1/3 delle espressioni utilizzate fa anche qui riferimento alla natura immigratoria del reo. Interessante la scelta lessicale de ‘Il Fatto Quotidiano’, che parla innanzitutto di uno *straniero, uomo, cittadino ucraino, richiedente asilo, 26 anni, aggressore*; di nuovo, la metà delle espressioni usate si riferisce alla nazionalità del soggetto. Nelle poche righe utilizzate da ‘Il Giornale’ (153 parole appena) troviamo *uomo, potrebbe essere straniero, sconosciuto e stupratore*. In questo caso, la notizia è stata pubblicata a poche ore dall’evento, con un giorno di anticipo sulle altre testate trattate: molti dei dettagli riguardanti il fatto, soprattutto quelli a proposito dell’identità del criminale, non erano dunque ancora noti.

Quasi immancabile la strumentalizzazione politica della notizia. Anche qui sono state infatti riportate le dichiarazioni di alcuni esponenti di due partiti: il vicepremier Matteo Salvini – passato alla carica di Ministro dell’Interno rispetto alla pubblicazione degli articoli precedentemente analizzati – (pubblicata da ‘La Stampa’ e da ‘Il Fatto Quotidiano’) e il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, appartenente al Partito Democratico (‘La Stampa’).

4.7 *Italiani, Salerno e maschere*

Abbiamo finora analizzato le differenze tra le esposizioni delle varie testate su notizie comuni, ma come vengono presentati i fatti di cronaca riguardanti lo stupro commessi da italiani? Persistono quegli elementi che abbiamo definito come descrittivi al punto tale da porsi al limite dell’attenzione morbosa per i dettagli più cruenti?

Per provare a capirlo andiamo a analizzare un ulteriore articolo, inerente uno stupro scoperto e denunciato nel luglio 2016. Un ragazzo di diciassette anni è stato sequestrato e violentato da quattro uomini, tutti italiani, in un centro messaggi in provincia di Salerno. Il 19 luglio ANSA pubblicava:

(ANSA) - SALERNO, 19 LUG - Un *ragazzo di 17 anni* è stato *legato e violentato a turno* nel Salernitano da *quattro uomini* che hanno *filmato lo stupro* con un telefonino. La *violenza* è avvenuta in un centro massaggi di Cava de' Tirreni (Salerno) nei mesi scorsi. Due *dei presunti responsabili* della violenza, entrambi di *50 anni*, sono stati arrestati oggi dai Carabinieri a Cava de' Tirreni e Vicenza. Gli altri *protagonisti dell'episodio* - si apprende dalla Procura di Salerno - durante la *violenza* avevano maschere e parrucche per non farsi riconoscere.²⁶

Uno spazio maggiore è stato dedicato da 'La Stampa':

Hanno *rinchiuso* un *minorenne* dentro un centro massaggi e ne hanno *abusato a turno*, *registrando tutto per produrre materiale pedopornografico*. La *violenza sessuale* è avvenuta in un centro massaggi di Cava de' Tirreni (Salerno) nei mesi scorsi. Due *dei presunti responsabili* della *violenza*, entrambi di *50 anni*, sono stati arrestati oggi dai Carabinieri a Cava de' Tirreni e Vicenza. Gli altri *protagonisti dell'episodio* - si apprende dalla Procura di Salerno - durante la *violenza* avevano maschere e parrucche per non farsi riconoscere.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della madre del *17enne*. In carcere è finito il titolare del centro massaggi e un altro uomo, mentre sono in corso indagini per risalire ad altri due complici rimasti ignoti. Il *17enne* veniva *legato e costretto a subire atti sessuali*, mentre *veniva videoripreso in filmati a sfondo pornografico*. Altre due persone rimaste ignote indossavano delle parrucche. Le accuse contestate ai due *arrestati* sono di *violenza sessuale di gruppo*, *riproduzione di materiale pedopornografico* e *privazione della libertà personale*.

Il *ragazzo* - stando a quanto si sa - avrebbe subito una serie di avances progressivamente più pesanti fino ad arrivare all'episodio più grave nel quale *quattro uomini*, due dei quali con maschere e parrucche, hanno *abusato di lui a turno* dopo averlo *legato*. Le *violenze* sono state *filmate con un telefonino*, presumibilmente - secondo gli investigatori - per *ricattarlo* in una fase successivo alle *violenze*. Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare i due *complici* che indossavano maschere e parrucche e per verificare se nel centro massaggi sono avvenuti altri episodi analoghi.²⁷

Lo stesso episodio è stato riportato da 'Il Fatto Quotidiano' così:

Attirato in un centro massaggi e quindi *legato e violentato* da quattro *persone* che hanno *filmato lo stupro* con il telefonino. È quello che è successo a un *ragazzo di 17 anni* a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno tra l'ottobre del 2015 e l'aprile del 2016. A denunciare le *violenze* subite dal figlio è stata la madre del *ragazzo*, che ha fatto scattare le indagini dei carabinieri di Nocera Inferiore. E stamattina il gip del tribunale di Salerno ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per due dei *presunti responsabili* della *violenza*: entrambi di *50 anni*, sono stati arrestati a Cava de' Tirreni e a Vicenza. Sono entrambi accusati di *violenza sessuale di gruppo* e *pedopornografia*. Gli altri *protagonisti dell'episodio* - fanno sapere dalla procura di Salerno - durante la *violenza* avevano maschere e parrucche per non farsi riconoscere.

Durante le indagini i militari hanno fatto perquisizioni, accertamenti tecnici, raccolto testimonianze e messo insieme una serie di elementi che hanno consentito di ricostruire la vicenda. Il *ragazzo* avrebbe subito una serie di avances progressivamente più pesanti fino ad arrivare all'episodio più grave nel quale *quattro uomini*, due dei quali con camuffati con

²⁶ *Branco violenta minore e filma stupro* su [ansa.it](http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/07/19/branco-violenta-minore-e-filma-stupro_fa15eaab-b446-4958-86c5-2a65d9216c36.html), 19 luglio 2016. URL: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/07/19/branco-violenta-minore-e-filma-stupro_fa15eaab-b446-4958-86c5-2a65d9216c36.html

²⁷ *Branco violenta un minorenne e filma lo stupro* su 'La Stampa', 19 luglio 2016. URL: <https://www.lastampa.it/2016/07/19/italia/cronache/branco-violenta-un-minorenne-e-filma-lo-stupro-vY2TAOIImJdTO4Z6r9x1UOI/pagina.html>

maschere e parrucche, hanno *abusato di lui a turno* dopo averlo *legato*. Le *violenze* sono state *filmate* con un telefonino, presumibilmente – secondo gli investigatori – per *ricattarlo* in una fase successiva alle violenze.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare i *due complici* che indossavano maschere e parrucche e per verificare se nel centro massaggi sono avvenuti altri episodi analoghi.²⁸

Infine, ‘Il Giornale’:

Hanno *rinchiuso* un *minorenne* dentro un centro massaggi e lo hanno *violentato a turno senza pietà*: di questi *quattro orchi* solo due sono stati riconosciuti perché gli altri indossavano delle maschere e parrucche per non farsi riconoscere.

La *violenza sessuale* si è consumata in un centro massaggi di Cava de’ Tirreni (Salerno) nei mesi scorsi, ma solo ora i carabinieri sono riusciti a risalire a due dei quattro *stupratori*. Il *branco* se l’è presa con un *ragazzino di 17 anni* che frequentava assiduamente il centro. Ma il loro gesto folle non è finito qui: i quattro aggressori hanno *ripreso* lo *stupro* con un telefonino "per produrre materiale pedopornografico con cui avrebbero poi *ricattato* la vittima".

Solo oggi, due dei *presunti responsabili* della *violenza* sono stati arrestati dai carabinieri. Gli altri *protagonisti dell’episodio*, come fa sapere la procura di Salerno, non sono ancora stati individuati perché durante lo *stupro* indossavano maschere e parrucche per non farsi riconoscere. *L’aggressione* è stata scoperta dalla madre del *ragazzo* che ha notato dei comportamenti strani nel figlio. Immediatamente gli ha guardato il cellulare e ha letto alcune conversazioni sul *fatto* che l’hanno insospettita. Così è andata dai carabinieri e ha denunciato il *fatto*. Il *17enne* era stato *violentato* proprio nel centro massaggi gestito da uno degli *indagati*.

Ora gli inquirenti in collaborazione con i militari stanno cercando di risalire agli altri due *orchi*. Le accuse contestate ai due *arrestati* e anche agli altri ricercati sono di *violenza sessuale di gruppo*, *riproduzione di materiale pedopornografico* e *privazione della libertà personale*. Come riporta La Stampa, la *povera vittima* ha raccontato di essere stata *legata* dal *branco* e *costretta a subire violenze sessuali*. Poi, gli aggressori hanno iniziato a *riprendere la scena* con un telefonino "per immortalare quei momenti".

Durante le indagini i carabinieri hanno fatto diverse perquisizioni, accertamenti tecnici, raccolto testimonianze e hanno messo insieme una serie di elementi che hanno consentito di ricostruire la vicenda. In queste ore, gli inquirenti stanno indagando ancora sul caso per capire se dentro al centro massaggi si sono verificati altri episodi simili.²⁹

L’incipit di tutti gli articoli è simile: la vittima e l’entità del reato sono presentati all’interno della prima frase e anche gli autori del fatto si trovano nominati a breve distanza dall’inizio del testo.

La vittima è presentata da ANSA come un *ragazzo di 17 anni*, da ‘La Stampa’ come *minorenne*, *17enne* e *ragazzo*. ‘Il Fatto Quotidiano’ scrive di lui: *ragazzo di 17 anni* e *ragazzo*; ‘Il Giornale’: *minorenne*, *ragazzino di 17 anni*, *vittima*, *ragazzo*, *17enne* e *povera vittima*.

²⁸ Salerno, *17enne legato e violentato in un centro massaggi da uomini mascherati: arrestati due 50enni* su ‘Il Fatto Quotidiano’, 19 luglio 2016. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/19/salerno-17enne-legato-e-violentato-in-un-centro-massaggio-due-50enni-arrestati/2917634/>

²⁹ A. ROSSI, Salerno, *legano e stuprano un 17enne indossando maschere e parrucche* su ‘Il Giornale’, 19 luglio 2016. URL: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/salerno-branco-violenta-17enne-centro-massaggi-1286494.html>

Il gesto criminale viene descritto attraverso le espressioni *legato e violentato a turno, filmato lo stupro e violenza* da ANSA e con le espressioni *rinchiuso, abusato a turno, registrando tutto per produrre materiale pedopornografico, violenza sessuale, violenza, legato e costretto a subire atti sessuali, veniva videoripreso in filmati a sfondo pornografico, violenza sessuale di gruppo, riproduzione di materiale pedopornografico, privazione della libertà personale e ricattarlo* da ‘La Stampa’. ‘Il Fatto Quotidiano’ scrive *attirato in un centro massaggi, legato e violentato, filmato, stupro, violenze, violenza, violenza sessuale di gruppo e pedopornografia, abusato di lui a turno, ricattarlo*. Un numero maggiore di espressioni sono state utilizzate nell’articolo de ‘Il Giornale’, che scrive *violentato a turno senza pietà, violenza sessuale, produrre materiale pedopornografico, ricattato, violenza, stupro, aggressione, fatto, violentato, violenza sessuale di gruppo, riproduzione di materiale pedopornografico, privazione della libertà personale, legata, costretta a subire violenze sessuali e riprendere la scena*.

Infine, ANSA nomina i quattro autori dello stupro come *quattro uomini, presunti responsabili e protagonisti dell’episodio*. ‘La Stampa’ li definisce *presunti responsabili, di 50 anni, quattro uomini e complici*, mentre ‘Il Fatto Quotidiano’ come *quattro persone, presunti responsabili, di 50 anni, protagonisti dell’episodio, quattro uomini, complici*. Più sentiti, invece, i termini sfruttati da ‘Il Giornale’: *quattro orchis, stupratori, branco, presunti responsabili, indagati, orchis, arrestati*.

Alto il numero di elementi linguistici volti al coinvolgimento emotivo del pubblico, facendo leva sulla sua soggettività e emotività: *ragazzino di 17 anni, attirato, pedopornografia*; e ancor più: *povera* associato a vittima, *costretto a subire atti sessuali, violentato senza pietà, orchis*. La maggior parte di questi è stata utilizzata da ‘Il Giornale’.

Non sono presenti dichiarazioni politiche.

Mettendo a confronto le espressioni ad alto contenuto – potremmo dire – emotivo utilizzati in quest’ultimo articolo e quelli ritrovati nelle analisi precedenti otteniamo questi risultati:

Figura 42

Per costruire il grafico (Figura 42) sono state prese in considerazione, articolo per articolo, tutte le parole e le espressioni che riteniamo portatrici di una particolare carica emotiva, escludendo le varie nomine di nazionalità e provenienza geografica per i primi cinque casi: per esempio *brutale*, *trappola*, *trascinare*, *senza pietà*. Sono state omesse le dichiarazioni riportate dagli articoli a eccezione di quelle particolarmente cruente e non indispensabili ai fini dell'informazione, quali «*costringendole infine a subire rapporti vaginali*» ('La Stampa', 4.4 Gip, rom e capitale) e «*brutale soddisfacimento di istinti di violenza*» ('Il Giornale', 4.4 Gip, rom e capitale). Si noti come i dati riportati si basino su una valutazione soggettiva della carica emotiva propria delle espressioni utilizzate: abbiamo tradotto in grafico un dato qualitativo, con lo scopo di regalare un confronto immediatamente percepibile sulla quantità utilizzata, in ciascun articolo e per ciascuna testata, delle espressioni stesse. In questo modo otteniamo un quadro indicativo delle differenze di approccio alla descrizione della notizia da parte delle singole testate.

Basandosi sui casi analizzati, non pare possibile affermare che esista un'inclinazione all'exasperazione dei dettagli cruenti della notizia da parte dell'uno piuttosto che dell'altro organo d'informazione in riferimento alla nazionalità del reo; permane, piuttosto, una scelta editoriale – più o meno condivisibile – che, però, non parrebbe variare con il variare della provenienza geografica del reo stesso.

ALTRI SVILUPPI? LA RICERCA SOCIALE

Arrivati a questo punto, abbiamo chiari alcuni elementi che possono aiutarci non tanto a dipanare completamente i dubbi inerenti l'influenza del lessico giornalistico democratico sul pregiudizio del pubblico e sugli atteggiamenti razzisti da questo messi in atto, ma utili, comunque, a tenere in conto una serie di fattori per poter operare un ragionamento etico, caso per caso.

Non riteniamo possibile rispondere in maniera univoca e universale ai quesiti che si pongono alla base di questo studio ma siamo consapevoli che le strade da intraprendere per conoscere meglio il fenomeno sono tante. Una di queste è rappresentata dalla realizzazione una ricerca sociale, ossia «un particolare tipo di agire strategico, con il quale il ricercatore si apre a un'esperienza con l'intento di elaborare una *risposta* (e talvolta più d'una) a una *domanda* relativa a un determinato fenomeno sociale»¹.

Questo breve capitolo conclusivo altro non è che la definizione della consapevolezza di chi scrive della possibilità di approfondire la conoscenza dell'oggetto della nostra analisi. Prima di proseguire con una breve presentazione di un possibile progetto, è però necessario operare una premessa riguardo la metodologia – o, meglio, le metodologie – della ricerca, per meglio comprendere quali sono gli strumenti messi a disposizione del ricercatore e per quale motivo, ai nostri scopi, sarebbe più consono scegliere un percorso piuttosto che un altro.

5.1 Metodologie e ricerca sociale

Riprendendo la definizione di Costantino Cipolla, possiamo dire che la «ricerca sociologica di natura empirica» è «un insieme autosufficiente di scelte, operazioni, decisioni, atti orientati verso la determinazione di un risultato euristico legittimato come tale alla “verità”»².

La ricerca sociale può svilupparsi sotto molteplici metodologie, attraverso vari tipi di esperienza che conducono a risultati differenti. La scelta della metodologia deve dipendere dal tipo di ricerca che si intende condurre, dal tipo di domanda che ci si pone e dalla risposta che si vuole ottenere; risponde, insomma, al principio di razionalità strumentale.

¹ M. CARDANO, M. MANOCCHI, G.L. VENTURINI, *Ricerche. Un'introduzione alla metodologia delle scienze sociali*, Carocci editore, Urbino 2011, p. 13.

² C. CIPOLLA, *Teoria della metodologia sociologica. Una metodologia integrata per la ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano 1995, p. 48.

Una prima fondamentale distinzione da operare è quella tra approccio qualitativo e approccio quantitativo: la ricerca *qualitativa* si fa forte di un'impronta esplorativa o soggettiva, volta a cogliere e interpretare; essa si basa sullo studio di campioni limitati e circoscritti di popolazione e si serve di strumenti quali le interviste e le osservazioni partecipate. La ricerca *quantitativa*, invece, fa riferimento – per l'appunto – alla quantità: è maggiormente oggettiva, si fonda su strumenti (come i questionari) che consentono di ottenere dati che è possibile codificare e ordinare, nonché su campioni di popolazione eterogenei e vasti. Spesso questi due tipi di ricerca si “integrano”, come direbbe Cipolla, e questa integrazione regala alla ricerca un duplice valore.

La seconda, fondamentale, distinzione riguarda i concetti di *esperimento* e *osservazione*: la differenza principale tra i due è che per l'esperimento avviene la manipolazione selettiva delle variabili, mentre non avviene per l'osservazione³.

Andando a operare una breve analisi delle tecniche a disposizione del ricercatore durante la conduzione del suo studio, cominciamo parlando dell'*inchiesta campionaria*. Si tratta di interrogare un campione rappresentativo di popolazione attraverso una struttura di domande standardizzata, quale il questionario, cui l'intervistato risponderà per mezzo di risposte anch'esse standardizzate. I sostenitori di questo strumento pongono l'accento sul fatto che, presentando a tutti gli intervistati le stesse domande, le risposte possono ritenersi totalmente comparabili. Tuttavia, anche con un elevato grado di standardizzazione, intervengono fattori disomogenei, come il fatto che «nella scelta della risposta [...] il rispondente può attribuire all'alternativa accezioni o sfumature diverse da quelle previste»⁴, oppure la stessa può essere male interpretata, scelta casualmente o come “ripiego”, non trovando una risposta più adatta. Quello del questionario è, poi, uno strumento al contempo semplice e complesso da utilizzare per il ricercatore; la sua standardizzazione implica una diffusione tendenzialmente rapida e una facilità (attraverso i programmi di calcolo) di codificazione delle risposte, ma perché l'indagine possa avere validità sono necessari alcuni specifici accorgimenti: il lessico utilizzato deve essere comprensibile e adatto al campione (per livello di istruzione e provenienza socio-culturale); le risposte tra cui scegliere devono essere esaustive, devono fornire ed esaurire in sé le possibili risposte che l'intervistato potrebbe voler fornire; le domande devono essere chiare e devono tenere conto della sensibilità degli intervistati, per far sì che non si sentano a disagio e non interrompano l'indagine prima che venga ultimata. Le persone cui viene sottoposto il questionario devono inoltre non sentirsi in alcun modo minacciate o giudicate e, in fase di analisi, il ricercatore deve comunque sempre tenere in conto la possibilità che l'intervistato abbia mentito.

³ M. CARDANO, M. MANOCCHI, G.L. VENTURINI, *Ricerche*, cit., p. 34.

⁴ L. BERNARDI, *Percorsi di ricerca sociale: conoscere, decidere, valutare*, Carocci Editore, Roma 2005, p. 175.

Il secondo strumento che andiamo a analizzare è l'*intervista*, che può a sua volta assumere diverse forme. Volendo fornire una prima definizione potremmo dire che l'intervista è una forma discorsiva di raccolta dati, in cui il ricercatore – pur consapevole di trovarsi in una posizione privilegiata rispetto all'intervistato – si impegna a tenere una conversazione informale con i membri del campione, presi singolarmente, nel tentativo di ricavare quante più informazioni possibili sull'argomento indagato. Si possono inizialmente distinguere due diversi tipi di intervista: quella *discorsiva*, in cui «l'intervistato risponde alle domande dell'intervistatore con parole sue»⁵, e quella *strutturata*, in cui, invece, le risposte vengono fornite attingendo da un «copione predefinito». L'intervista discorsiva si divide a sua volta in *guidata e libera*, dove nella prima l'intervistatore segue una traccia che delinea quelli che sono i punti salienti per cui ricercare risposte, e nella seconda si pone, invece, «in un atteggiamento di ascolto, lasciando che sia l'intervistato a costruire da sé il discorso»⁶.

Sulla scia dell'intervista troviamo il *focus group*, una tecnica che prevede la conduzione di «interviste di gruppo»: i gruppi in questione sono generalmente composti da un minimo di 4/6 persone a un massimo di 10/12. Il suo punto di forza è l'interazione tra i partecipanti, che stimola la discussione e fa emergere nuove questioni o contribuisce ad approfondirne di già conosciute.

L'ultima delle tecniche di ricerca sociale che analizzeremo è l'*osservazione partecipante*, definita da Cardano e colleghi come «una forma del tutto speciale di osservazione»⁷. Attraverso l'osservazione partecipante il ricercatore diviene parte integrata della ricerca stessa: non si tratta più di osservare «come una mosca sul muro», ma di entrare a far parte di una comunità ospite, interagire con essa, studiarla dall'interno. Si tratta di un lavoro di ricerca molto lungo e impegnativo che presenta senza dubbio grandi benefici ma anche alcuni svantaggi. È possibile, per esempio, che alcune comunità elitarie non permettano l'accesso a estranei, soprattutto se sono a conoscenza del fatto che l'eventuale ingresso dell'estraneo in questione ha come finalità uno scopo di studio e ricerca. In questo caso, il ricercatore può – sorvolando su questioni più o meno etiche – fingersi interessato a fare parte attivamente e realmente del gruppo oggetto di studio, per raccogliere più informazioni possibili dall'interno (*osservazione coperta*). Questa pratica di «mimetizzazione» – sia essa *coperta o scoperta* – può però ritorcersi contro gli scopi della ricerca stessa, con il *paradosso del perfetto antropologo*⁸: integrandosi alla perfezione nel gruppo ospite, oggetto dell'osservazione, si giungerebbe – portando il ragionamento all'estremo – al paradosso per cui la vita all'interno del gruppo diventerebbe la sua vita, la cultura la sua cultura, la società la sua società; la conseguenza di questa immedesimazione totale sarebbe dunque la perdita di interesse per la ricerca e l'osservazione, a causa

⁵ M. CARDANO, M. MANOCCHI, G.L. VENTURINI, *Ricerche*, cit., p. 142.

⁶ *Ibidem*, pp. 142-143.

⁷ *Ibidem*, p. 239.

⁸ L. BERNARDI, *Percorsi di ricerca sociale*, cit., p. 191.

del fatto che le premesse di tale osservazione (la conoscenza di un gruppo estraneo e sconosciuto) verrebbero a decadere.

Tra queste tecniche, quella che potrebbe essere verosimilmente scelta per essere applicata ai fini della ricerca oggetto della tesi è quella del focus group, poiché risulta essere quella che meglio risponde alle nostre esigenze comunicative. Andiamo allora a approfondire l'argomento.

5.2 Due parole in più sul focus group

Nato negli anni Quaranta del Novecento grazie al lavoro di Robert King Merton, il focus group è una tecnica ora frequentemente applicata per la ricerca sociale; Sabrina Corrao la definisce come «una tecnica di rilevazione per la ricerca sociale, basata sulla discussione tra un piccolo gruppo di persone, alla presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un argomento che si vuole indagare in profondità»⁹.

Il focus group potrebbe essere assimilato all'intervista poiché anch'esso si basa su un'interazione verbale allo scopo di far emergere opinioni e atteggiamenti; una differenza, non trascurabile, consiste però nel tipo di interazione: se nell'intervista, infatti, troviamo il ricercatore che pone domande, più o meno strutturate, a un interlocutore più o meno libero di rispondere, nel gruppo di discussione il ricercatore ricopre il ruolo di mediatore tra più persone chiamate a esprimersi sull'argomento oggetto di ricerca. Lo scopo è, appunto, sfruttare la discussione – in quanto modalità di interazione il più vicino possibile alle normali relazioni comunicative umane – per indagare un certo tema: il numero di persone può variare da un minimo di 6 a un massimo di 10, mentre possiamo definire *mini group* un focus group con 4 o 5 partecipanti e *full group*¹⁰ uno con 8-10 partecipanti. La numerosità del gruppo dipende, in buona sostanza, dal tipo di risultato che si desidera ottenere: prendendo come assunto che i partecipanti a un focus group devono essere *esperti* dell'argomento in questione, un loro minor numero permetterà di raggiungere un maggiore grado di approfondimento sui temi già emersi, mentre un maggior numero di partecipanti vedrà emergere «una maggiore difficoltà di condividere le idee tra i soggetti e una conseguente frammentazione del gruppo»¹¹, facendo sì che i temi vengano trattati in maniera più superficiale ma rendendo possibile il far emergere di nuovi. È infatti fondamentale ricordare che ciascun membro del gruppo di discussione deve prendere la parola: il ruolo del moderatore può risultare qui fondamentale poiché esiste la concreta possibilità che si trovino faccia a faccia

⁹ S. CORRAO, *Il focus group*, Franco Angeli, Milano 2000, p. 25.

¹⁰ *Ibidem*, p. 51.

¹¹ L. MIGLIORINI, N. RANIA, "I focus group: uno strumento per la ricerca qualitativa", *Animazione sociale* 150, Feb 2011: 82-88. URL: <http://www.animazionesociale-archivio.it/i-focus-group-uno-strumento-per-la-ricerca-qualitativa/>

persone carismatiche e persone timide e poco propense a prendere parte alla discussione; il moderatore dovrà quindi gestire sapientemente e equamente le tempistiche e i turni di parola, limitando interventi troppo invasivi e incoraggiando, dall'altra parte, gli interventi più restii.

Sempre per quanto riguarda la numerosità del gruppo, in fase di stesura del disegno di ricerca è opportuno tenere presente che non è raro che i convocati al focus group non si presentino, nonostante il fatto di aver precedentemente preso accordi. Inoltre, nei gruppi di ricerca «la numerosità complessiva del campione non può essere predeterminata in modo rigido in fase di progettazione»¹²: un po' per quanto appena detto, un po' perché è possibile che uno o più gruppi falliscano nel loro intento di indagine, si rivelino inconcludenti e debbano essere quindi ripetuti, un po' – ancora – perché esiste l'eventualità che, durante la raccolta dai dati, emergano aspetti innovativi e non preventivati e si riveli dunque utile avviare uno o più nuovi focus group.

Abbiamo detto che “i partecipanti a un focus group devono essere *esperti* dell'argomento in questione”, ma questo cosa significa? Secondo Claudio Bezzi è importante specificare che «l'esperto, in questo contesto, non è necessariamente il sapiente, [ma] chiunque abbia un'esperienza, un sapere, una competenza, un vissuto in qualche modo per noi interessante»¹³.

La tecnica di ricerca sociale basata sul focus group può essere impiegata in vari modi, per scopi diversi e a differenti livelli della ricerca stessa: se inizialmente veniva utilizzato principalmente in ambito di ricerca di marketing e in una fase preliminare della ricerca sociale, come tecnica strumentale e “valore aggiunto”, oggi il gruppo di discussione ha raggiunto una dignità propria che lo vede – anche – protagonista, come tecnica indipendente. Posto a monte dell'indagine sociale, in fase preparatoria, il focus group serve infatti per «acquisire familiarità con il fenomeno oggetto di studio e con il contesto in cui esso si manifesta»¹⁴, a porre le basi per il corretto sviluppo della ricerca, magari anche per consentire ai ricercatori di meglio individuare gli aspetti più rilevanti da inserire in un questionario. Con funzione strumentale, il focus group può essere utilizzato anche a conclusione di un'indagine, come supporto all'interpretazione dei risultati. Di recente si è però posto l'accento sulla validità dei risultati del focus group in sé e per sé: considerando che «in molte ricerche l'obiettivo consiste nella descrizione e nella conoscenza particolareggiata di un fenomeno»¹⁵ e che non si utilizza questo strumento per giungere a generalizzazioni di sorta, è possibile assumere i risultati emersi dal focus group come risultati autosufficienti per la corretta conclusione dello studio. I risultati possono poi

¹² *Ibidem*, pp. 63-65.

¹³ “Tecniche di ricerca 2 - Tecniche basate su gruppi di esperti”. Video YouTube, pubblicato da Claudio Bezzi. 9 aprile 2015. URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qgg1HvVxO2c

¹⁴ S. CORRAO, *Il focus group*, cit., p. 41.

¹⁵ *Ibidem*, p. 43.

essere codificati attraverso un'analisi qualitativa ma anche quantitativa: come spiega Corrao, infatti, «il ricercatore può limitarsi a descrivere dettagliatamente le informazioni emerse, integrandole con le citazioni originali tratte dalle trascrizioni, oppure procedere ad una codifica sistematica, e quindi ad un'analisi statistica dei dati»¹⁶.

Nel nostro caso, l'oggetto di studio – come è stato più volte ricordato – è rappresentato dall'influsso che il lessico giornalistico ha sul pregiudizio e gli atteggiamenti razzisti del pubblico; nel nostro caso, il focus group risulta essere la migliore tra le tecniche di ricerca sociale oggi a disposizione. Innanzitutto è necessario escludere a priori l'ipotesi di attuare un'osservazione partecipante: non esiste infatti un gruppo di riferimento da osservare e studiare, poiché la comunicazione massmediatica influenza ogni membro della società italiana e non solo una parte di essa. Allo stesso modo è da escludere l'impiego dell'intervista, dal momento che non è nostro obiettivo quello di ricavare informazioni su un argomento specifico quanto, piuttosto, di registrare impressioni; inoltre, proprio a causa della vasta, praticante totale, influenza che la comunicazione mediatica ha sulla popolazione, sarebbe pressoché impossibile individuarne un campione rappresentativo: le opinioni espresse nel corso di un focus group, invece, non possono comunque mai essere generalizzate e, quindi, la rappresentatività del gruppo non è mai realizzata. Più probabile è la ricerca condotta attraverso la somministrazione di un questionario: si sarebbe potuto scegliere di somministrare una serie di articoli – tratti da stampa cartacea o online – e servizi di telegiornale agli intervistati e poi chiedere loro di rispondere ad alcune domande riguardanti il contenuto dell'articolo/servizio; se fossero emerse tendenze a registrare più facilmente informazioni relative a reati commessi da persone di determinate nazionalità che non fossero quella italiana, allora si sarebbe potuto attribuire al dato “nazionalità” la capacità di influire sulla percezione del pubblico. Tuttavia sarebbe stato impossibile determinare in che misura i rispondenti avrebbero potuto mentire: esiste infatti una pressione sociale intorno al concetto di razzismo, (BARONCELLI).

Il focus group risponde, invece, al meglio alle nostre esigenze: il nostro scopo sarebbe infatti quello di approfondire e indagare, per meglio conoscerlo, il fenomeno dell'influenza del lessico giornalistico nel pubblico, con particolare riferimento a pregiudizio e razzismo. Riunendo uno o più gruppi di discussione si dovrebbe essere in grado di investigare quegli aspetti di questo tema che già abbiamo presente e, eventualmente, far emergere nuove peculiarità non preventivate.

¹⁶ *Ibidem*, p. 73.

CONCLUSIONI

Cosa possiamo dunque dire della correlazione “lessico giornalistico – razzismo” nell’Italia di oggi? Il primo può essere, in qualche modo, il motore di avvio del secondo?

A fronte della nostra ricerca, non abbiamo la possibilità di fornire una risposta univoca e universale a questo quesito ma possiamo, senza dubbio, sviluppare alcuni ragionamenti sulla base di quanto è emerso nel corso dei precedenti capitoli. Prendendo a riferimento solamente le pubblicazioni online di ‘La Stampa’, ‘Il Fatto Quotidiano’ e ‘Il Giornale’, assumendo ANSA come punto di riferimento per un’informazione tendenzialmente obiettiva e poco narrativa, possiamo esporci affermando che per poter influire significativamente sugli atteggiamenti razzisti del pubblico e sul suo pregiudizio la sola informazione giornalistica non è sufficiente.

Abbiamo visto come nel caso degli articoli raccolti che trattano di femminicidio le notizie di crimini commessi da stranieri non siano presenti in numero sufficiente per poter parlare di un’effettiva influenza sul pregiudizio del pubblico. Un po’ perché, in Italia, la maggior parte dei femminicidi viene commessa da italiani e un po’ perché le testate che abbiamo voluto prendere in considerazione e analizzare hanno limitato l’indicazione della nazionalità dell’assassino nei titoli a soli quattro articoli, distribuiti su quattro testate, in tre anni.

Differente è invece la situazione registrata per quanto concerne la tendenza dei titoli di notizie che abbiano per oggetto la violenza di ordine sessuale. Qui viene data rilevante visibilità all’informazione “nazionalità”, che si trova esplicitata nel 13% dei titoli pubblicati dalle quattro testate nei tre anni di riferimento. Questa caratteristica, abbiamo visto, può essere giustificata quasi unicamente dalla “necessità” della testata giornalistica di vendere il proprio prodotto, ossia la notizia: se, infatti, il pubblico target del quotidiano risponde positivamente – interazionalmente parlando – ai titoli che indicano la nazionalità di un reo, la linea editoriale protenderà per aumentarne la presenza globale. Allo stesso tempo, però, questa specificazione nella “vetrina” dell’articolo fomenta – probabilmente – l’interazione online del pubblico della testata, andando ad aumentare nuovamente la necessità della stessa di proporre la nazionalità nel titolo.

Ma la nazionalità fa davvero vendere? Riteniamo che si tratti certamente di un dato che aumenta, per certi versi, l’attenzione del pubblico per la notizia, al pari di tanti altri tipi di informazione, così come di espressioni emotivamente coinvolgenti. È emerso che, nei tre anni di riferimento, la provenienza geografica giunge a ricoprire lo status di “protagonista della notizia” a seguito di eventi di cronaca che abbiano concentrato l’attenzione del pubblico e dei media. Questo *effetto traino* mediatico

avviene anche per altri fatti di cronaca: scandalo ecclesiastico chiama scandalo ecclesiastico, infanticidio chiama infanticidio e così via. Come tutti questi fenomeni, il surplus di informazioni passa attraverso tre macro-step: inizialmente il pubblico è pervaso dallo shock dell'accaduto; a seguire giunge quella che potremmo definire come *fase dell'odio*, in cui la paura dell'evento – o, meglio, della serie di eventi traino riportati dai media – spinge a una generalizzazione delle responsabilità; infine, la sovrabbondanza di notizie della stessa tipologia fa allontanare l'attenzione del pubblico e, di conseguenza, anche quella mediatica. In questo meccanismo la nazionalità non fa eccezione, anzi: è più semplice generalizzare in funzione di un'etnia o di un più generico *straniero* di quanto non si possa fare con un altro appartenente a un gruppo categorizzato di individui.

Nel quadro del coinvolgimento e, dunque, delle vendite, non è poi solo la nazionalità a farla da padrone. Per descrivere un reato violento è possibile esprimere lo stesso concetto utilizzando diverse espressioni lessicali: ecco dunque che scrivendo “*trascinata in una via*” otteniamo reazioni diverse da parte del lettore rispetto all'utilizzo della formula “*l'ha costretta a seguirlo*”. In quest'ottica, emerge dal nostro studio la differenza di indirizzo nella scelta editoriale operata dalle varie testate: il 43% di quegli elementi lessicali – individuati negli articoli di riferimento – che possono, verosimilmente, fare più facilmente breccia nell'immaginazione e nell'attenzione del lettore appartengono a ‘Il Giornale’. Segue ‘Il Fatto Quotidiano’, con il 27%; ‘La Stampa’, con il 19%; infine, ANSA, le cui espressioni ad alto grado di coinvolgimento occupano l'11% del totale preso in considerazione. Abbiamo altresì constatato come questa tendenza, presa singolarmente per ciascuna testata, non vari in base alla nazionalità di chi ha commesso il crimine oggetto della notizia: se si fosse riscontrata una differenza di approccio alla narrazione del fatto in base alla provenienza del reo sarebbe potuta essere probabile un'influenza significativa dell'attività giornalistica su una propensione del pubblico al pregiudizio e al razzismo. Constatando una mancata tendenza di questa natura, un'eventuale effetto di incremento del pregiudizio del lettore dipenderebbe dal lettore stesso e da quel pool di effetti sociali che abbiamo studiato e elencato nel capitolo II.

Attualmente, dunque, il lessico giornalistico utilizzato in Italia non si può ritenere propulsore di pregiudizio o razzismo; lo stesso potrebbe rappresentare, più verosimilmente, un “*alibi*” al razzista, che può avvalersi dell'attività giornalistica per giustificare e avvalorare le proprie posizioni. È infatti risaputo (e ne abbiamo parlato nei capitoli precedenti) che ognuno di noi è portato a tenere in ampia considerazione le proprie idee e a tentare di confermare le proprie opinioni preesistenti, anche attraverso quei meccanismi di esposizione selettiva e dissonanza cognitiva di cui ci parla Bentivegna¹ e che abbiamo già riportato.

¹ S. BENTIVEGNA, *Teorie delle comunicazioni di massa*, cit., pp. 28-31.

Tutto quanto abbiamo finora detto non deresponsabilizza il giornalista, né la testata, dal ruolo ricoperto in un'eventuale aumento della predisposizione del pubblico italiano al pregiudizio e al razzismo. Esiste e permane, infatti, la responsabilità nei confronti di ciò che si è comunicato e di come il messaggio è stato recepito e interpretato dal destinatario della comunicazione. Un giornalista – così come qualunque altro comunicatore – non può esimersi dalla valutazione delle conseguenze della propria attività comunicativa: non può permettersi, per esempio, di considerare innocente l'espressione “povero *ma* onesto”, confondendo come sinonimi *ma* e *e*, per poi sorprendersi dell'“interpretazione” data dall'interlocutore. Allo stesso modo, ‘Il Giornale’ non potrebbe difendersi sostenendo una mala-interpretazione del lettore alla sua pubblicazione «L'ennesima violenza ad opera di tre stranieri»², già analizzata in precedenza.

Andiamo dunque a proporre – o riassumere – una serie di buone norme che chi comunica in ambito giornalistico dovrebbe tenere per una attività più etica in relazione all'immigrazione.

1) *Mai inserire la nazionalità nei titoli.* Non solo la nazionalità non è mai – o quasi – un dato sufficientemente rilevante ai fini dell'informazione da guadagnarsi un posto d'onore all'interno delle poche parole che compongono i titoli degli articoli, ma è anche considerabile un fattore di coinvolgimento molto forte. L'utilizzo di un simile dato in questo frangente potrebbe essere tollerabile solamente nel caso in cui la nazionalità stessa sia un fattore determinante del fatto riportato e nelle notizie a carattere positivo, in cui dunque la nazionalità potrebbe giocare un ruolo nella battaglia di controtendenza al pregiudizio etnico e al razzismo.

2) *Evitare le generalizzazioni.* Se indicare la nazionalità di un criminale all'interno del testo dell'articolo è comprensibile da un punto di vista informativo, rifacendoci nuovamente al concetto di paura cronica espresso da Enrico Cheli³ possiamo facilmente comprendere la relazione che lega crimine – nazionalità – pregiudizio. Se non è la nazionalità a essere indicata ma una più generica provenienza geografica, il sentimento di paura e pregiudizio si estende automaticamente a una pluralità di nazionalità. È dunque consigliabile evitare ogni riferimento, non utilizzato come sinonimo, quale “africano”, “sudamericano”, “bengalese”, e via di seguito.

3) *Non azzardare ipotesi geografiche di provenienza.* Data l'importanza che il dato “nazionalità” sembrerebbe avere nelle dinamiche di paura e pregiudizio, un giornalista e una testata non dovrebbero pubblicare informazioni non certe e

² L. ROMANO, *Arezzo, donna sequestrata e violentata a turno da tre nordafricani* su ‘Il Giornale’, cit., 18 giugno 2016.

³ E. CHELI, *Come difendersi dai media*, cit., p. 32.

verificate sulla presunta nazionalità o provenienza di un indagato. Formule quali “forse straniero” non sono sufficienti a comunicare il giusto grado di incertezza dell’informazione al lettore e, in assenza di ulteriori dati a disposizione, il comunicatore di professione non dovrebbe esporre supposizioni, neppure se basate sulla testimonianza diretta di chi ha assistito al crimine.

4) *Omettere informazioni riguardanti l’origine.* Sulla stessa linea dei punti 2 e 3, nemmeno l’origine dovrebbe in alcun modo comparire all’interno dell’informazione giornalistica. La nazionalità di cui è accettabile – se non giusto – parlare è sovrapponibile con il concetto di cittadinanza; una persona immigrata in Italia che abbia ottenuto la cittadinanza dovrebbe essere indicata come “italiana”, mentre il suo Paese di origine non dovrebbe ricoprire alcun ruolo nell’esposizione della notizia.

5) *Non lasciare spazio a espressioni e formule che possano incentivare il pregiudizio.* Consapevole dell’effetto che la comunicazione ha sul pubblico e sulla sua capacità non tanto di produrre quanto più di incentivare atteggiamenti razzisti, il giornalista dovrebbe riflettere sulle più probabili conseguenze dell’utilizzo, nell’attività giornalistica, di determinati termini e determinate espressioni. Nuovamente, «l’ennesima violenza» non è solamente un’espressione narrativa forte, ma è anche – e soprattutto – un efficace veicolo di informazioni sottintese, che associate alla prosecuzione «ad opera di tre stranieri» creano un effetto domino sulle paure, sulle opinioni pregresse e sul pregiudizio del lettore/ascoltatore/spettatore.

6) *Porre il rispetto per la notizia al di sopra delle necessità e tattiche di mercato.* Ciò che abbiamo qualitativamente rilevato nel corso della nostra ricerca è anche una predisposizione – potremmo dire – al “macabro”: una serie di termini forti che descrivono con efficacia e intento chiaramente cruento situazioni dolorose e spesso disumane. Questa tendenza risponde a esigenze di mercato: il gusto per i dettagli, la passione per la parte più nera della cronaca da parte del pubblico spingono le testate a protendere per scelte editoriali più o meno “descrittive” che, però, configgono con il rispetto per la notizia stessa o, peggio, per la vittima. Non è sufficiente, infatti, omettere il nome della vittima di uno stupro (così come prescritto dalla deontologia giornalistica) per garantirne una tutela: la pubblicazione e la conseguente pubblicizzazione delle violenze subite, infatti, riportano in vita le violenze stesse; lungi dal suggerire di non riportare l’entità del crimine commesso, riteniamo però opportuno porre un limite di buon gusto e rispetto. Quale utilità ha, ai fini dell’informazione giornalistica, riportare una frase come «costringendole infine a subire rapporti vaginali»? Ecco dunque che, da un punto di vista etico, sarebbe auspicabile l’avvento di un modello di informazione che metta le persone al primo posto, la vittima davanti alla vendita.

L'Italia ha vissuto e sta vivendo un lungo periodo di grandi trasformazioni all'interno della sua società e spesso le istituzioni e le strutture mediatiche faticano ad affrontare il cambiamento. Il multiculturalismo non è oggi una scelta ma una necessità, da perseguire al fine di mantenere relazioni, libertà e democrazia, di sviluppare una società più dinamica, pacifica e produttiva, con l'intenzione di non disperdere gli insegnamenti provenienti dal melting pot culturale e, allo stesso tempo, di non abbandonare nessuna delle culture che lo vanno a comporre.

Data la sostanziale libertà della stampa, un simile risultato può essere realizzato solamente se i giornalisti stessi si identificano con simili obiettivi multiculturali, divenendo allo stesso tempo personalmente e istituzionalmente coinvolti nella creazione di un sistema mediatico veramente multiculturale. Tuttavia, anche le altre istituzioni e organizzazioni devono cooperare in questo sforzo.⁴

⁴ T. A. VAN DIJK, "Media, Racism and Monitoring" in *International Media Monitoring*, cit., p. 311.

Indice delle immagini

Bibliografia

Sitografia parziale